

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

EMOTIONALE FÖRDERUNG AN SONDERSCHULEN

Entwicklung eines Handbuches zur emotionalen Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung

Eingereicht von: Elisabeth Segmüller

Begleitet durch: Cornelia Müller Bösch

Abgegeben am: 2. Dezember 2020

ABSTRACT

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde ein Handbuch zur Förderung emotionaler Kompetenz von Lernenden mit geistiger Behinderung – unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen und Aneignungsmöglichkeiten – für den Sonderschulbereich entwickelt.

Über die Auseinandersetzung mit aktueller Theorie zu emotionaler Entwicklung und Förderung bei geistiger Behinderung wurden zentralen Aspekte für die Produktentwicklung herauskristallisiert und diese später im Handbuch verarbeitet. Die Ergebnisse der Evaluation des Handbuches machen deutlich, dass dieses mit seinem Angebot an Theorieinputs, der auserlesenen Mediensammlung und seinen praxisnahen, vielfältigen Förderideen inhaltlich wie auch graphisch überzeugt. Optimierungspotential wird einerseits in einer grösseren Vielfalt an Aktivitäten für basal Lernende, wie auch in Ideen hinsichtlich der Stärkung des sozialen Klassengefüges gesehen.

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	6
1.1	Persönliche Ausgangslage	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz und Begründung der Themenwahl	6
1.3	Zielgruppe	8
1.4	Entwicklungsziel.....	8
1.5	Zentrale Fragestellungen	9
1.6	Aufbau der Arbeit	10
2	THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	11
2.1	<i>Wer lernt?</i> Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationsformen	11
2.1.1	Aneignungsmöglichkeiten	12
2.1.2	Repräsentationsformen	13
2.1.3	ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG	14
2.2	<i>Wer lernt was?</i> Lehrplanbezug	15
2.2.1	ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG	17
2.3	<i>Wer lernt was?</i> Emotionale Entwicklung.....	17
2.3.1	Erweitertes Phasenmodell emotionaler Entwicklung nach Sappok und Zepperitz	17
2.3.2	ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG	22
2.3.3	Bereiche emotionaler Kompetenz nach Petermann und Wiedebusch	23
2.3.4	ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG	30
2.4	<i>Wer lernt wie?</i> Emotionales Lernen und geistige Behinderung	31
2.4.1	Kognition und Emotionale Kompetenzentwicklung	31
2.4.2	Sprache und emotionale Kompetenzentwicklung	34
2.4.3	ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG	35
2.4.4	Folgen einer Diskrepanz in den verschiedenen Entwicklungsbereichen.....	36
2.4.5	ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG	36
2.4.6	Rolle der Bezugspersonen in der Förderung emotionaler Kompetenzen	36
2.4.7	ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG	37
2.5	<i>Wer lernt, wie?</i> Methodik und Didaktik bei geistiger Behinderung.....	38
2.5.1	Lebenspraxis und Lebensnähe.....	38
2.5.2	Differenzierung und Ganzheitlichkeit	39
2.5.3	Methodenvielfalt.....	39
2.5.4	Visualisierung, Strukturierung, Rhythmisierung und Ritualisierung.....	40
2.5.5	Fünf Konzepte der emotionalen Förderung nach Sarimski	40
2.5.6	ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG	41

3	PRODUKTENTWICKLUNG.....	42
3.1	Zweck des Produktes.....	42
3.2	Aufbau des Produktes	42
3.2.1	Grobaufbau des Handbuches	42
3.2.2	Feinaufbau der Ideen auf allen Lernniveaus	43
3.3	Herleitung von Aufbau und Inhalt der Praxisideen	44
3.3.1	Begründung der Struktur	44
3.3.2	Begründung des inhaltlichen Aufbaus.....	44
3.3.3	Begründung der Aktivitäten.....	45
4	EVALUATION.....	48
4.1	Ziel und Forschungsfragen	48
4.2	Forschungsmethode	49
4.2.1	Forschungszugang	49
4.2.2	Untersuchungsgruppe	49
4.2.3	Erhebungsinstrument	50
4.2.4	Datensammlung	51
4.2.5	Datenauswertung	51
4.2.6	Darstellung der Ergebnisse.....	53
4.2.7	Beantwortung und Interpretation der Forschungsfragen	53
4.2.8	ZUSAMMENFASSENDE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	58
5	DISKUSSION.....	59
5.1	Bewertung der Zielsetzung	59
5.2	Diskussion des Prozesses.....	59
5.2.1	Themenwahl und Aufbau	59
5.2.2	Methodenwahl.....	60
5.2.3	Untersuchungsgruppe	60
5.2.4	Neutralität und Objektivität	61
5.2.5	Messbarkeit der Indikatoren.....	61
5.3	Diskussion des Produktes.....	61
5.3.1	Zukünftige Nutzung des Handbuches	61
5.3.2	Optimierungspotential des Handbuches.....	62
5.3.3	Basale Förderung und Ausblick auf zukünftige Forschung	65
5.4	Persönliche Erkenntnisse und Ausblick auf die berufliche Praxis.....	66
5.4.1	Selbsterfahrung	66
5.4.2	Wissenslücken	67
5.4.3	Wissenszuwachs und Nutzen für die Praxis	67
5.5	Fazit.....	68

6	VERZEICHNISSE	69
6.1	Abbildungsverzeichnis	69
6.2	Literaturverzeichnis	70
7	ANHANG	72
7.1	Emotionale Kompetenz und Lehrplanbezug	72
7.2	Übersicht ICF	74
7.3	Entwicklungsschritte und pädagogische Ansätze	77
7.4	Regulationsstrategien in den ersten drei Lebensjahren	78
7.5	Lernziele emotionaler Förderung nach Petermann und Wiedebusch	79
7.6	Zusammenhang von emotionalem und sozialem Lernen	80
7.7	Sammlung der zentralen Aspekte für die Produktentwicklung	81
7.8	Interviewleitfaden	84
7.9	Transkriptionsregeln	86
7.10	Kodierleitfaden	87
7.11	Transkriptionen	91
7.11.1	Transkription SHu	91
7.11.2	Transkription BS	97
7.11.3	Transkription SHe	104
7.11.4	Transkription JL	111
7.11.5	Trankription MK	117
7.12	Darstellung kodierter Textausschnitte	122
7.13	Planungsschritte sozial-kommunikativer Förderung nach Sarimski	133

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

HfH	=	Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICF	=	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
LN	=	Lernniveau
LP	=	Lehrperson
LP21	=	Lehrplan 21 des Kanton Appenzell Ausserrhodens
SHP	=	Schulische Heilpädagogik
SuS	=	Schülerinnen und Schüler
WHO	=	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

HINWEISE

Für eine verbesserte Leserlichkeit der Arbeit sind an manchen Stellen Querverweise eingefügt. Diese sind (**Nummern**), welche sich in der Online-Version der Arbeit mittels Links mit dem Befehl *ctrl* plus *Mausklick* öffnen lassen. Weiter werden im Text wichtige Schlussfolgerungen grün hinterlegt.

Das in dieser Arbeit entstandene Produkt ist über Elisabeth Segmüller als PDF zu beziehen (lisa.segmuller@bluewin.ch).

DANKSAGUNG

Herzlich möchte ich mich bei meiner Begleiterin der HfH Cornelia Müller Bösch für ihre fachliche Unterstützung sowie ihre Geduld, Gelassenheit und Spontanität bedanken.

Ein besonderer Dank gilt all meinen Berufskolleginnen und Berufskollegen. Diese Arbeit hätte ohne das Engagement von ihnen, welche sich zeitintensiv mit dem Handbuch auseinandergesetzt und mir in einem Interview konstruktiv-kritische Rückmeldungen erteilt haben, nicht evaluiert und optimiert werden können.

Viviane Futterknecht verdankt das Handbuch seinen freundlich-frischen Auftritt, denn sie verpasste diesem mit ihren Tipps und Tricks den letzten graphischen Schliff.

Auch möchte ich mich bei meinem Arbeitgeber bedanken, der mich einige Wochen von der Arbeit freistellte und mir dadurch eine intensive Auseinandersetzung über einen längeren Zeitraum ermöglichte.

Schliesslich bedanke ich mich bei meinem Lebenspartner, für seine emotionale Unterstützung; das Teilen von Leid und Freud des Arbeit-Schreibens.

1 EINLEITUNG

1.1 Persönliche Ausgangslage

Die Autorin unterrichtet aktuell Lernende¹ mit geistiger Behinderung² im Alter zwischen 7 und 19 Jahren. Sie alle werden in einem heilpädagogischen Schulinternat³ betreut. In der Zuweisungspraxis der betreffenden Institution ist eine bestätigte kognitive Entwicklungsverzögerung Aufnahmekriterium. Grund für eine Zuweisung sind jedoch meist die emotional-sozial herausfordernden Verhaltensweisen, welche die Kinder und Jugendlichen zeigen. So wird diesen eine 365 Tage Schul- und Wohngruppenbetreuung zugesprochen. Förderung der emotionalen Kompetenz ist somit ein wichtiges Thema in der Begleitung dieser. Eine grosse Herausforderung sieht die Autorin zudem in der markanten Heterogenität der Klasse. Wie soll mit den Lernenden an denselben Kerninhalten gearbeitet, und dabei gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse der einzelnen, sowie die Bedürfnisse der Klasse berücksichtigt werden? Eine weitere Herausforderung sieht die Autorin zudem in fehlenden Förderprogramme für den Sonderschulbereich. Worauf muss in der emotionalen Förderung bei Lernenden mit geistiger Behinderung besonders geachtet werden? Somit erkennt die Autorin einen Bedarf an Förderideen für den Sonderschulkontext und möchte den formulierten Fragen im Rahmen dieser Masterarbeit auf den Grund gehen.

Eine Masterarbeit soll nicht nur der Autorin dieser dienen, sondern ein Thema behandeln, welches ganz grundsätzlich Relevanz in der Heilpädagogik hat. Deshalb wird im nächsten Abschnitt überprüft, inwiefern in der emotionalen Förderung eine Aufgabe von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gesehen werden kann.

1.2 Heilpädagogische Relevanz und Begründung der Themenwahl

Wird an sozial-emotional⁴ herausforderndes Verhalten⁵ gedacht, liegt der Fokus meist auf lauten, schreienden, schimpfenden und aggressiven Lernenden. Weniger auffallend sind diejenigen Lernenden, welche ruhiges, verschlossenes, unsicheres, (über-) angepasstes und ängstliches Verhalten zeigen. Beide Verhaltensweisen verlangen nach Unterstützung im Aufbau von emotionaler Kompetenz. Denn laut Sarimski sind Lernende mit den umschriebenen Verhaltensweisen gefährdet, psychische Störungsbilder zu entwickeln (vgl. 2019, S. 23). Konkret spricht er diesbezüglich die Emotionsregulation an, welche massgeblich dafür ist, ob ein Kind die nötige soziale Anpassung im weiteren Verlauf leisten kann.

Im Umkehrschluss kann also behauptet werden, wer eine gelingende psychosoziale Entwicklung durchläuft, und in Folge über eine gesunde Kontrolle seiner Emotionen verfügt, wird sozialen Anforderungen gestärkt begegnen und nötige Anpassungen leisten können, was schliesslich das Risiko für Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen senkt (vgl. ebd. S. 25-27). Soziale Anpassung ist in den Augen der Autorin insofern erstrebenswert, dass diese die Partizipation am gesellschaftlichen Leben

¹ Wenn möglich, werden in dieser Arbeit geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Die Nichterwähnung einer Form stellt keine Diskriminierung seitens der Autorin dar. So wird bevorzugt der Begriff der Lernenden verwendet, womit lernenden Kinder und Jugendlichen im Schulkontext gemeint sind.

² In Fachliteratur werden zum Begriff der geistigen Behinderung oft auch Synonyme wie intellektuelle Behinderung und kognitiven Behinderung oder Beeinträchtigung verwendet. Die Autorin bevorzugt den Begriff von Menschen mit geistigen Behinderung.

³ Heilpädagogische Schule wird in dieser Arbeit synonym mit dem Begriff der Sonderschule verwendet.

⁴ In Fachliteratur wird der Begriffe der sozial-emotionalen Entwicklung synonym mit der psychosozialen Entwicklung verwendet.

⁵ «Verhaltensauffälligkeiten, Problemverhalten, herausforderndes Verhalten: Synonyme Begriffe für vom Betroffenen oder seiner Umgebung wahrgenommenes auffälliges, problematisches oder herausforderndes Verhalten» (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 119)

erleichtert. Ein weiterer essenzieller Punkt ist das emotionale Wohlbefinden. Denn eine gelingend verlaufende emotionale Entwicklung bilden die Basis für das Knüpfen von Freundschaften, sowie das emotionale Wohlbefinden eines Kindes (vgl. ebd. S. 23). Verschiedene Studien haben gezeigt, dass ein umfangreiches Emotionswissen und eine ausgeprägte Emotionsregulation nicht nur im Umgang mit eigenen, teils unangenehmen Emotionen hilft, sondern auch in der sozialverträglichen Interaktion mit anderen Lernenden von Bedeutung ist. Auch wirken sich ausgeprägte Kompetenzen im Bereich der Emotionskontrolle nachweislich positiv auf Schulleistungen und insbesondere positiv auf die Einstellung zur Schule im Allgemeinen aus, was sich wiederum im grösseren schulischen Engagement und schliesslich auch Erfolg zeigt (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 65). Angesichts der grossen Bedeutung, die der emotionalen Kompetenz für das Sozialverhalten und den Schulerfolg, das Wohlbefinden und die Partizipationsmöglichkeiten zukommt, erscheint es dringend notwendig, die Förderung emotionaler Kompetenz in den Fokus der ganzheitlichen Förderung von Menschen zu setzen und durch geeignete Massnahmen zu unterstützen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 208).

Bereits das soziale Miteinander in homogenen Klassen verlangt von jedem Lernenden ausgeprägte emotionale Kompetenzen. Umso mehr sind diese in heterogenen (Sonderschul-) Klassen gefordert. Petermann und Wiedebusch halten hierzu fest:

Ein gegenseitiges Verständnis der emotionalen Befindlichkeit, Toleranz und Respektieren des Andersseins, eine hohe Frustrationstoleranz, erprobte Emotionsregulationsstrategien und Problemlösefertigkeiten sind hier die Voraussetzung für das Gelingen des Schulalltags. Es bedarf ausgeprägter Fähigkeiten zur Perspektivenübernahme und Empathie, um die gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder verwirklichen zu können (S. 32).

Auch ist bekannt, dass gerade Lernende mit geistiger Behinderung oft Besonderheiten⁶ aufweisen, welche die soziale Interaktion erschweren. So ist es von Interesse, zu wissen, wie Lernende mit geistiger Behinderung in ihrer (sozial-) emotionalen Kompetenz unterstützt werden können, bzw. was für Förderprogramme dabei Unterstützung bieten.

Auf dem Lehrmittelmarkt ist ein Angebot an Förderprogrammen für die Regelschule auf Vorschul- und Primarschulstufe vorhanden. Im Prozess der Themenwahl für diese Masterarbeit ging die Autorin der Frage nach, was bestehende Programme für den Bereich geistiger Behinderung bieten bzw. was diesen fehlt. Es wurde erkannt, dass diese Programme nicht auf den Unterricht von Menschen mit geistiger Behinderung ausgerichtet sind und folglich weder in der theoretischen Verortung noch in den einzelnen Fördersequenzen auf Besonderheiten der emotionalen Entwicklung und emotionalen Förderung von Lernenden mit geistiger Behinderung eingehen. Zudem sind viele dieser Programme in Form von Lektionen aufgebaut, welche sich an einem einheitlichen Leistungsniveau einer Klasse orientieren. Weiter setzen alle Programme differenzierte verbale Ausdrucksmöglichkeiten voraus. Das sind Kriterien, welche meist nicht alle Lernenden in heterogenen, heilpädagogischen Klassen erfüllen. Das Entwickeln von passenden Förderideen für heterogene Klassen ist somit enorm aufwendig. Auch kommt -speziell im Pubertätsalter- die Schwierigkeit hinzu, dass die bestehenden Förderprogramme in ihrer

⁶ Mit Besonderheiten sind besondere Entwicklungsverläufe gemeint. Diese können die kognitive, emotionale, soziale, kommunikative Entwicklung betreffen. Mehr dazu unter dem Abschnitt 2.4

Aufarbeitung ggf. dem Entwicklungsalter⁷, jedoch thematisch oft sehr kleinkindlich und somit nicht dem Lebensalter⁸ der Zielgruppe entsprechend aufgearbeitet sind. Der Bedarf an Förderprogrammen für Jugendliche wird aktuell in der Forschung zunehmend erkannt, wobei daraus resultierende Programme für Lernenden mit geistiger Behinderung jedoch viel zu komplex aufgebaut sind und oft zu wenig Alltagsnähe aufweisen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 33 sowie Sarimski, 2019, S. 174-175).

Emotionale Bildung ist ein wichtiges Thema für alle Lernenden; insbesondere für Lernende mit Förderungsschwerpunkt geistige und/oder sozial-emotionale Entwicklung. Somit kann die Förderung emotionaler Kompetenz von Lernenden mit geistiger Behinderung durchaus als heilpädagogisch relevantes Thema bezeichnet und darin ein wichtiger Förderauftrag von heilpädagogischen Lehrpersonen gesehen werden. Die Autorin macht es deshalb zu ihrer Aufgabe, im Rahmen dieser Masterarbeit ein Übersichts-, Planungs- und Gestaltungsinstrument zur Förderung von emotionaler Kompetenz an Sonderschulen zu entwickeln.

Wichtig für die Entwicklung eines solchen Instrumentes ist es jedoch, zu definieren, an wen genau es sich richten soll.

1.3 Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an heilpädagogische Lehrpersonen, welche Lernende im Sonderschulkontext unterrichten und den Fokus in der Förderung unter anderem auf die Kompetenzerweiterung im emotionalen Bereich setzen möchten. Dies kann im Sinne von präventiven Massnahmen erfolgen, jedoch auch dann zum Einsatz kommen, wenn heilpädagogische Lehrpersonen sich mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten konfrontiert sehen. Das Produkt richtet sich nicht primär an eine Altersklasse von Lernenden bzw. an einen Zyklus bezüglich des Lehrplan 21, sondern setzt den Fokus auf Ideen zu allen Lernniveaus. Damit wird auf die meist vorzufindende Heterogenität der Schülerschaft in Sonderschulklassen reagiert.

Um für die beschriebene Zielgruppe ein passendes Produkt entwerfen zu können, braucht es ein klar definiertes Entwicklungsziel.

1.4 Entwicklungsziel

Wie bereits erwähnt, soll in dieser Arbeit ein Übersichts-, Planungs- und Umsetzungsinstrument für emotionale Förderung an Sonderschulen entwickelt werden. Es wird daher folgendes Entwicklungsziel ausgearbeitet:

Mit Abschluss dieser Masterarbeit liegt ein Übersichts-, Planungs- und Umsetzungsinstrument zur Förderung emotionaler Kompetenz an Sonderschulen vor.

Für die Erreichung dieses Zieles ist es notwendig, konkrete Fragestellungen zu entwickeln, entlang welcher schliesslich Kriterien für die Produktentwicklung erarbeitet werden können. Dafür wird an der Stelle ein Modell zur Hilfe herangezogen.

⁷ Unter Entwicklungsalter wird in dieser Arbeit der Stand der Entwicklung einer Person mit Bezug auf das Durchschnittsniveau von gleichartigen Personen gemeint.

⁸ Das biologische Alter wird in dieser Arbeit mit dem Lebensalter gleichgesetzt. Demgegenüber steht das Entwicklungsalter.

1.5 Zentrale Fragestellungen

Bühler und Dietrich haben ein *Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts* entwickelt. Dieses zeigt auf, wie Unterrichtssituationen in heterogenen Gruppen geplant und umgesetzt werden sollen (vgl. 2017, Kap. 1). Vier didaktische Dimensionen geben Hinweis, welche Bereiche in der Planung, Gestaltung und Reflexion von Unterricht berücksichtigt und zueinander in Beziehung gesetzt werden müssen (vgl. Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 32).

Abbildung 1: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts (Bühler & Dietrich, 2017, Kap. 1)

Die Achse von Subjekt und Welt verdeutlicht, dass es bei der Gestaltung von Lerngelegenheiten um eine Passung von individuellen Lernvoraussetzungen und den im Fokus stehenden Inhalten geht. Bühler und Dietrich empfehlen, in einem ersten Schritt zu klären, WER WAS lernen soll. In einem zweiten Schritt geht es um das WIE. Dabei verdeutlicht die zweite Achse von Unterrichtsarrangement und Repräsentationsform, wie Inhalte vermittelt werden müssen, damit das Subjekt sich die Inhalte aneignen kann (vgl. 2017, Kap. 3.1).

Hinsichtlich emotionaler Förderung können aus dem didaktischen Modell folgende konkreten Fragestellungen abgeleitet werden. Diese dienen als Wegweiser der Entwicklung von Kriterien für die Produktentwicklung.

Wer lernt?

- Welche Einflussfaktoren sind in Bezug auf emotionales Lernen zentral?
- Wie zeichnen sich verschiedene Lernzugänge aus?

Wer lernt was?

- Inwiefern ist emotionale Förderung im Lehrplan verankert?
- Wie verläuft emotionale Entwicklung und emotionale Kompetenzentwicklung? Welches sind die zu fördernden emotionalen Kernkompetenzen?

Wer lernt wie?

- Wie verläuft emotionale Entwicklung bei Menschen mit geistiger Behinderung? Was ist dabei besonders? Was ist somit bei der emotionalen Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung besonders zu beachten?
- Wie kann auf Besonderheiten von Menschen mit geistiger Behinderung didaktisch reagiert werden?
- Welches sind aktuelle Unterrichtsprinzipien im Bereich geistiger Behinderung?

Diese Fragen bestimmen den Aufbau des ersten Teils der vorliegenden Masterarbeit. Wie dieser und weitere drei Teile aufgebaut sind, zeigt der folgende Abschnitt.

1.6 Aufbau der Arbeit

In einem **ERSTEN TEIL** dieser Arbeit wurde, neben der persönlichen Ausgangslage, auch die heilpädagogische Relevanz des Themas dargelegt.

Ein **ZWEITER TEIL** orientiert sich am *Didaktischen Modell inklusiven Unterrichts* von Bühler und Dietrich (2017), sowie an den daraus abgeleiteten Fragestellungen. Darin findet eine Auseinandersetzung mit Theorien zu emotionaler Entwicklung, zu Lernzugängen und Didaktik bei geistiger Behinderung statt. Jedem dieser theoretischen Aspekte folgt eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Fakten und eine Erarbeitung zentraler Aspekte für die Produktentwicklung.

In einem **DRITTEN TEIL** werden diese Aspekte schliesslich in einem Übersichts-, Planungs- und Gestaltungsinstrument zur Förderung emotionaler Kompetenz an Sonderschulen verarbeitet und dieses in einem **VIERTEN TEIL** evaluiert.

In einem letzten und **FÜNFTEN TEIL** werden die Ergebnisse aus der Evaluation diskutiert. Auch wird ein Ausblick auf eine mögliche Weiterentwicklung des Produktes, der Fachkompetenz der Autorin, sowie der Forschung im Bereich emotionaler Förderung, geboten.

Nach der Klärung des Aufbaus wird nun zur theoretischen Auseinandersetzung, und somit zum zweiten Hauptteil dieser Arbeit übergeleitet.

2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Soll ein Übersichts-, Planungs- und Umsetzungsinstrument zur Förderung emotionaler Kompetenz entwickelt werden, braucht es Gestaltungskriterien. Das heisst, der Aufbau und der Inhalt des Produktes, müssen strukturiert und theoretisch fundiert hergeleitet werden. In einem ersten Schritt wird folgender Frage nachgegangen: Wer lernt bzw. was sind die zentralen Einflussfaktoren auf dessen emotionales Lernen?

In der Planung von Unterricht ist eine Erfassung und Klärung von Lernvoraussetzungen elementar. Denn nur wenn diese bekannt sind, können individualisierte Lernfelder gestaltet werden. Um die Frage zu klären, welche Einflussfaktoren in Bezug auf emotionales Lernen zentral sind, bietet die ICF Orientierung. Die ICF wurde 2001 von der WHO veröffentlicht. Sie basiert auf einem bio-psycho-sozialen Modell, welches zwischen Körperfunktionen und Körperstrukturen, sowie Aktivitäten und Partizipation unterscheidet. Weiter ist dieses ergänzt durch materielle, soziale und einstellungsbezogene Umweltfaktoren. Anhand dieses Modells können die Lernvoraussetzungen von Menschen (u.a. auch mit geistiger Behinderung) beschrieben und erfasst werden. Die ICF gibt somit Hinweise, welche Faktoren für das Lernen relevant sind (vgl. WHO, 2005, Hollenweger, 2015). Über die Auseinandersetzung mit dem Modell der ICF wird deutlich, wie vielseitig die Einflüsse auf Lernen – und somit auch auf emotionales Lernen – sind. Eine differenzierte Analyse der Einflussfaktoren auf das emotionale Lernen ist im Anhang unter 7.2 zu finden.

Neben der Beschreibung der Einflussfaktoren entlang der ICF, ist im Sonderschulbereich die Klärung und Erfassung der kognitiven Lernvoraussetzungen elementar. Dabei ist von besonderer Bedeutung, wie sich Lernende mit geistiger bzw. schwerer und mehrfacher Behinderung Wissen aneignen. Denn wer weiss, wie sich Lernende Wissen aneignen, kann daraus ableiten, wie Lerninhalte präsentiert werden müssen. Bauersfeld und Terfloth schreiben hierzu: «Wenn es gelingt, Bildungsinhalte so anzubieten, dass jedes Kind, jeder Jugendliche die ihm möglichen Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten nutzen kann, dann ist eine gemeinsame Beschäftigung mit gleichen Inhalten trotz unterschiedlicher Voraussetzungen möglich» (2015, S. 105). Diese sprechen damit die Herausforderung der Schaffung von Lerngelegenheiten in heterogenen Klassen an.

Folglich ist es in der Förderung von Menschen mit Behinderung wichtig, diese bezüglich ihrer Aneignungsmöglichkeiten einschätzen zu können und so wird nun der Frage nachgegangen, wie sich verschiedene Lernzugänge auszeichnen.

2.1 Wer lernt? Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationsformen

Lerninhalte müssen so aufbereitet werden, dass es zu einer Passung mit den jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten kommt (vgl. Bühler & Dietrich, 2017, Kap. 5.1.1). Deshalb muss bei der Unterrichtsplanung auf Beobachtungen bezüglich den favorisierten Aneignungsmöglichkeiten der Lernenden zurückgegriffen werden können. Mit dem gewählten Begriff der «favorisierten Aneignungsmöglichkeiten» wird darauf hingewiesen, dass keine messerscharfe Trennung bezüglich dieser Lernniveaus in der Praxis vorgenommen werden kann. Eine Einteilung dient der Orientierung, nicht der Schubladisierung. Vielmehr wird von fließenden Übergängen ausgegangen. Bauersfeld und Terfloth betonen dabei, dass Entwicklung nicht einfach nur ein Wissenszuwachs ist, sondern vielmehr «einem Wandel der subjektiven Theorie des Kindes» entspreche (vgl. Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 110-111). Sie beziehen sich dabei auf kognitive Entwicklung, jedoch wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass diese Aussage auch auf die Einstufung bezüglich emotionaler Entwicklung zutrifft.

2.1.1 Aneignungsmöglichkeiten

Den Aneignungsmöglichkeiten, welche im Folgenden genauer beschrieben werden, liegen verschiedene wissenschaftliche Positionen zugrunde. Theoretiker aus den verschiedensten wissenschaftlichen Strömungen haben sich mit der Frage beschäftigt, wie sich Lernen vollzieht. Im Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg wurden 2009 vier Aneignungsmöglichkeiten ausformuliert. Diese lassen sich über spezifische Aneignungsaktivitäten beschreiben: basal-perzeptive, konkret-gegenständliche, konkret-vorstellende und abstrakt-begriffliche (vgl. Ministerium für Kultur, S. 14).

In den folgenden Zeilen wird genauer umschrieben, wie diese Begrifflichkeiten zu verstehen sind, beziehungsweise was beobachtet werden kann, wenn es darum geht zu verstehen, wie Lernende sich Wissen aneignen.

BASAL-PERZEPTIVE ANEIGNUNG

Eignet sich ein Mensch bevorzugt Wissen über den *basal-perzeptiven* Zugang an, lernt er über sensorische Erfahrungen. Konkret bedeutet dies, er eignet sich Wissen über das Fühlen, Schmecken, Sehen, Riechen, Hören und Spüren an. Dies sind basale Möglichkeiten, sich aktiv mit sich und der Welt auseinander zu setzen. Zu den basalen Aneignungsmöglichkeiten gehört es auch, über Selbstbewegungen Erfahrungen zu machen, wodurch neue Möglichkeiten der Wahrnehmung der Umgebung entstehen (vgl. Ministerium für Kultur, 2009, S. 14 sowie Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 108-109).

KONKRET-GEGENSTÄNDLICHE ANEIGNUNG

Bevorzugt ein Mensch die *konkret-gegenständliche* Aneignung, bedeutet dies, dass er sich die Welt über das sich meist oft wiederholende Erkunden und Erforschen von Gegenständen und Personen erschliesst. Es bedeutet auch, dass der Aneignungsprozess mittels äusserlich erkennbarer Tätigkeiten geschieht. Es geht im Kern um Prozesse von Wirkungen und Effekten. Durch das Generieren dieser Effekte lernt dieser Mensch soziale Regeln kennen und lernt auch, sich an diesen zu orientieren (vgl. Ministerium für Kultur, 2009, S. 14 sowie Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 109).

ANSCHAULICHE ANEIGNUNG

Aufbauend auf den vorhergegangenen Erfahrungen des Erkundens und Erforschens, kann sich der Lernende zunehmend ein Bild von Zusammenhängen von seinem Tun und seinem Wirken machen. So beginnt dieser, Wissen über die *anschauliche* Aneignung zu generieren. Nun kann er anschauliche Darstellungen, Modelle oder Ähnliches nutzen und verstehen. Neu können durch die Nutzung dieser Anschauung Probleme nicht nur über *try und error* angepackt, sondern neue Wege ausprobiert und eigene Ideen entwickelt werden. Eine solche Anschauung sind auch Rollenspiele, welche einen Perspektivenwechsel erlauben, woraus neue Sichtweisen und Lösungsstrategien entwickelt werden können (vgl. Ministerium für Kultur, 2009, S. 14 sowie Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 109).

BEGRIFFLICH-ABSTRAKTE ANEIGNUNG

Wird Wissen *abstrakt-begrifflich* angeeignet, wird dies auf gedanklichem Weg gewonnen. Zusammenhänge können auch ohne die konkret, bildlich-anschauliche, spielerische Auseinandersetzung mit Inhalten erkannt werden. Sie können somit abstrakt und begrifflich erfasst werden (vgl. Ministerium für Kultur, 2009, S. 14 sowie Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 110).

Lernende mit geistiger Behinderung durchlaufen, unabhängig von ihren individuellen Lernvoraussetzungen, alle Schulstufen. Oft werden Klassen nicht aufgrund desselben Leistungsniveaus

zusammengefasst, sondern aufgrund ihres biologischen Alters. Das Lebens- und das Entwicklungsalter weichen jedoch bei Menschen mit geistiger Behinderung oftmals stark voneinander ab (vgl. Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 8). Dies bedingt, dass an vielen heilpädagogischen Schulen grosse Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Lernenden bestehen und sich solche Klassen durch eine starke Heterogenität auszeichnen. Im Folgeschluss bedeutet, dass in einer heilpädagogischen Klasse Lernende unterrichtet werden, welche über sehr unterschiedliche Lernzugänge bzw. Aneignungsmöglichkeiten verfügen. Die Berücksichtigung dieser ist eine zentrale Herausforderung jeder heilpädagogischen Lehrperson (vgl. Ministerium für Kultur, 2009, S. 14).

Wenn bekannt ist, wie Lernende sich Wissen aneignen, muss nun überlegt werden, wie ihnen Lernangebote präsentiert werden müssen. Bühler und Dietrich sprechen in diesem Zusammenhang vom Begriff der Repräsentationsform.

2.1.2 Repräsentationsformen

Bühler und Dietrich (2017) bringen in ihrem beook⁹ «Impulse für inklusiven Unterricht» die Aneignungsmöglichkeiten mit den Repräsentationsformen, sowie fünf Lernniveaus in Beziehung. Sie gehen damit auf die Frage ein, WIE passende Zugänge geschaffen werden können. Denn die Repräsentationsform zeigt auf, wie Inhalte auf entsprechender Aneignungsstufe den Lernenden präsentiert bzw. angeboten werden müssen, um sich diese aneignen zu können.

Lernende, welche über die basal-perzeptive Aneignung lernen (Lernstufe 1a), sollen über Aufgabenstellungen/Aktivitäten gefordert und gefördert werden, welche Aneignung über die Wahrnehmung möglich machen. Lernende, welche hingegen bereits bevorzugt über die konkret-gegenständliche Aneignung agieren, sollen die Möglichkeit bekommen über die Handlung, die Auseinandersetzung mit Gegenständen (Lernstufe 1b) und später auch über Fotos und Bilder sowie die Sprache (Lernstufe 2a) zu lernen. Damit nehmen Bühler und Dietrich eine zusätzliche Ausdifferenzierung der Aneignung über den konkret-gegenständliche Zugang vor. Eignen sich Lernende Wissen bevorzugt über die konkret-vorstellende Aneignung an (Lernstufe 2b), kann in der Vermittlung von Wissen auf die fotografische bzw. bildliche, sowie auf die ikonische und sprachliche Repräsentation gesetzt werden. Können Lernende bereits über die begrifflich-abstrakte Aneignung Wissen generieren (Lernstufe 3), kommen Repräsentationsformen in Zeichensystemen und Begriffen zum Einsatz.

Bühler und Dietrich (2017) bieten hierzu die auf der nächsten Seite folgende Übersicht an.

⁹beook: Eine App, die als Plattform für digitale Lehrmittel von verschiedenen Verlagen, Bildungsinstitutionen, Verbänden und Autoren dient.

LN	Aneignungsmöglichkeit	Repräsentationsform	Aktivitäten
3	begrifflich-abstrakt	begriffliche Repräsentationsformen Repräsentation in Zeichensystemen	Sprachlich formulieren In Zeichensystemen denken, darstellen und erkennen
2b	konkret-vorstellend (Anschauung)	Sprachliche Repräsentation Ikonische Repräsentation Fotographisch/bildliche Repräsentation	Konkret vorstellend denken Skizzieren, aufzeichnen Sprachlich formulieren
2a	konkret-gegenständlich (Symbolik)	Einfachste sprachliche Repräsentation Fotographisch/bildliche Repräsentation Gegenstandsrepräsentation Handlungsrepräsentation	Aus konkreter oder bildlich dargestellter Situation erkennen Sprachlich benennen Als Handlung oder Handlungsablauf ausführen
1b	konkret-gegenständlich	Gegenstandsrepräsentation Handlungsrepräsentation	Als Handlung oder Handlungsablauf ausführen
1a	basal-perzeptiv	Wahrnehmungsrepräsentation	Bewegen Wahrnehmen

Abbildung 2: Lernniveau, Aneignungsmöglichkeit und Repräsentationsform (Bühler & Dietrich, 2017, S. Kap. 3.5.)

Der Zusammenhang von Lernniveau, Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationsform verarbeiten Bühler und Dietrich in einem *Lernstrukturgitter* (vgl. 2017, Kap. 5.1.). Darin werden, passend zum Lernniveau und den jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten, Aktivitäten in der entsprechenden Repräsentationsform angeboten. Dieses dient als Grundstruktur für die Aufarbeitung von Inhalten für inklusiven Unterricht (in inklusiven Regelklassen wie auch Sonderschulklassen).

Den Abschluss des Kapitels bildet eine kurze Zusammenfassung der Inhalte und die Herausarbeitung zentraler Aspekte für die Produktentwicklung.

2.1.3 ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

Nur wer weiss, über welchen Lernzugang sich Lernende Wissen aneignen, kann Inhalte in der passenden Repräsentationsform anbieten. Soll nun emotionales Lernen über eine Tätigkeit bzw. Aktivität initiiert werden, muss diese folglich je nach Lernniveau anders vermittelt werden. Um die Planung solcher Aktivitäten für die Lehrperson effizient zu gestalten, empfiehlt es sich, das oben genannte *Lernstrukturgitter* von Bühler und Dietrich (2017) als Grundlage für das zu entwickelnde Produkt zu übernehmen und ggf. weiter zu entwickeln.

Das Produkt soll...

- ☞ der Heterogenität von Klassen Rechnung tragen und alle Lernniveaus berücksichtigen.
- ☞ Inhalte so aufarbeiten, dass eine Auseinandersetzung über unterschiedliche Zugänge/Aneignungsmöglichkeiten möglich wird.

Nach einer Klärung der zentralen Lernvoraussetzungen, soll nun eine Verortung des Inhaltes (emotionale Förderung) vorgenommen werden. In der Frage Wer lern WAS, wird der Lehrplan 21 in Bezug auf emotionale Förderung untersucht.

2.2 Wer lernt was? Lehrplanbezug

Nach aktuellem heilpädagogischem Verständnis soll der Heterogenität von Klassen so begegnet werden, dass eine individuelle Bildungsplanung und individuelle Bildungsziele beschrieben werden, aber mit der ganzen Klasse an gemeinsamen Themen gearbeitet wird. Grundlage dafür bildet wiederum ein für alle verbindlicher Lehrplan 21 (vgl. Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 131). Der Lehrplan 21¹⁰ beschreibt Kompetenzen, welche in unserer Gesellschaft als Grundlage für soziale und kulturelle Teilhabe gelten (vgl. Bühler & Dietrich, 2017, S. Kap. 3.3). Dieser soll nun hinsichtlich emotionaler Förderung genauer beleuchtet werden.

Emotionale Kompetenzen sind im Lehrplan 21 einerseits unter den *Überfachlichen Kompetenzen*, wie auch in den einzelnen Fachbereichen, zu finden. Zudem zeigt der Lehrplan 21 auf, dass emotionale Kompetenzförderung in allen Zyklen relevant ist. Die Kompetenzbeschreibungen in Deutsch, Musik, Bewegung und Sport, Medien und Informatik, Bildnerischem Gestalten, Beruflicher Orientierung und Natur, Mensch und Gesellschaft, sowie den Überfachlichen Kompetenzen sind im Anhang 7.1 ausführlich aufgeführt.

In Bezug auf die Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung, kommt der *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen* besondere Bedeutung zu. Dieses Dokument wurde 2019 von Bühler und Hollenweger entwickelt und gibt Orientierungspunkte, wie bei dem Erstellen eines individuellen Bildungsplanes auf der Grundlage des Lehrplan 21 bei Lernenden mit geistiger Behinderung vorgegangen werden soll. Im Kern geht es darum, Kompetenzen so zu erweitern, dass bedeutsame Lerninhalte auch für Lernende mit komplexer Behinderung beschreibbar werden.

Hierfür werden drei Strategien zur Erweiterung der Fachbereiche des Lehrplan 21 beschrieben. Die *Elementarisierung* von Kompetenzen, die *Personalisierung* von Befähigung und die *Kontextualisierung* von Erfahrungen (vgl. ebd.). Für die Förderung emotionaler Kompetenz werden diesbezüglich die dargelegten Befähigungsbereiche, welche auf der Grundlage der Überfachlichen Kompetenzen ausgearbeitet wurden, wichtig. Die folgende Abbildung zeigt sechs Bereiche auf, wobei drei Befähigungsbereiche auf die Befähigung in emotionalen Belangen abzielen. Speziell in der Bildungsplanung von Menschen mit komplexer Behinderung kommt der Förderung emotionaler Kompetenz offensichtlich besondere Bedeutung zu, wobei dies wiederum auf die gesellschaftliche Relevanz der Thematik hinweist. In der Abbildung auf der nächsten Seite sind die betreffenden in den weiss hinterlegten kleinen Kreisen zu finden.

¹⁰ Die Angaben zum Bezug der Bildungsplanung bezieht sich auf den LP 21 des Kantons Appenzell Ausserrhoden, da die Autorin in diesem Kanton arbeitet.

Abbildung 3: Befähigungsbereiche (vgl. Bühler & Hollenweger, 2019, S. 13)

Mit *sich selbst sein und werden* wird die Entwicklung einer eigenen Identität angesprochen (primär personale Kompetenz). Dabei steht die Kompetenz vom Erleben, Verstehen und Regulieren von inneren Vorgängen im Vordergrund. Das Bewältigen von Spannungszuständen bzw. das Erleben von Selbstkontrolle beeinflusst die Entwicklung von Selbstwirksamkeit und schliesslich von Selbstwirksamkeitsüberzeugung eines Menschen (vgl. Jerusalem & Hopf, 2002, S. 42 sowie Bühler & Hollenweger, 2019, S. 27). Auch geht es darum einen Selbstaussdruck zu entwickeln (vgl. Bühler & Hollenweger, 2019, S. 27). Bezogen auf die emotionale Förderung könnte dies so ausgelegt werden, dass dazu befähigt werden soll, eigene Gefühlsregungen bzw. Spannungszustände wahrzunehmen, zu verstehen und schliesslich zu regulieren. Auch kann darin die Kompetenz gesehen werden, seinen Emotionen Ausdruck verleihen zu können und schliesslich Bedürfnisse wie auch Wünsche kommunizieren zu können. Dies ist die Grundlage dafür, Reaktionen anderer hervorzubringen und sich im eigenen Tun selbstwirksam erleben zu können.

Im Bereich von *sich und andere anerkennen* steht die Verknüpfung von personaler wie auch sozialer Kompetenz im Vordergrund. Ziel soll es sein, Lernende dazu zu befähigen Bedürfnisse, Eigenschaften, Handlungsweisen und Denkformen von sich, aber auch anderen Personen zu erkennen und anzuerkennen. Bühler und Hollenweger beschreiben dies als «Wahrung der eigenen Integrität und derjenigen des Gegenübers, etwa der körperlichen Integrität sowie der Gefühle» (2017, S. 27). Bezogen auf die emotionale Förderung könnte dies so ausgelegt werden, dass einerseits dazu befähigt wird, eigene Emotionen aber auch die von anderen Menschen zu erkennen. Auch sollen Lernende dazu befähigt werden, daraus entstehende Bedürfnisse von sich und anderen zu erkennen und anzuerkennen.

Sich austauschen und dazugehören bezieht sich auf den Aufbau von Beziehungen zu anderen Menschen (primär soziale Kompetenz). Es soll zum Dialog befähigt werden, welcher als Resonanz der eigenen Handlung dient, um eigenes Erleben einordnen zu können (vgl. ebd.). Bezogen auf die emotionale Förderung könnte dies auf den Dialog über Emotionen bezogen werden, denn nur über diesen

können Lernende dazu befähigt werden, sich und ihre Emotionen einzuordnen und Emotionswissen anzueignen, sowie ihre Emotionsregulationsstrategien zu erweitern.

Für die Produktentwicklung können folgende zentrale Aspekte aus der Befassung mit dem Lehrplan 21 und der Anwendung dessen abgeleitet werden.

2.2.1 ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

Der Lehrplan 21 zeigt auf, dass emotionales Lernen in unserer Gesellschaft als relevanter Themeninhalt in der Förderung von Lernenden erachtet wird. Auch zeigt dieser auf, dass die Förderung von emotionaler Kompetenz einerseits im Rahmen der *Überfachlichen Kompetenzen* bzw. der *Befähigungsbereiche*, aber auch in den verschiedensten Fachbereichen, ihren Platz innehat. Weiter weist der Begriff der Überfachliche Kompetenzen auf ein Grundverständnis hin, dass emotionale Kompetenzen sozusagen als Basis für das fachspezifische Lernen zu verstehen sind. Auch wird deutlich, dass emotionale Kompetenzförderung in allen Zyklen von Relevanz ist. Förderung bzw. Unterrichtsinhalte haben sich auch in der Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung immer an den Inhalten des Lehrplan 21 zu orientieren.

Das Produkt soll...

- ☞ sich an Kompetenzen des LP 21 orientieren.
- ☞ sich insbesondere an den Überfachlichen Kompetenzen bzw. an den wichtigsten drei Befähigungsbereichen orientieren.
- ☞ Ideen für die Umsetzung in mehreren Fachbereichen beinhalten.
- ☞ -anders als in den meisten bestehenden Förderprogrammen zur emotionalen Kompetenz- sich nicht nur an Lernende im Zyklus 1, sondern auch an Lernende des Zyklus 2 und 3 richten.

Es steht nun fest, dass emotionale Kompetenzen im Lehrplan 21 verortet sind. Damit wird implizit auch der Auftrag von Lehrpersonen hinsichtlich der Förderung emotionaler Kompetenz beschrieben. Wenn nun danach gefragt wird, WER hinsichtlich emotionaler Bildung WAS genau lernen soll, braucht es eine Klärung der Inhalte. Dafür wird nun eine Auseinandersetzung mit emotionalen Entwicklungstheorien angestrebt.

2.3 Wer lernt was? Emotionale Entwicklung

Um die im Didaktischen Modell von Bühler und Dietrich beschriebenen «Anforderungen des Inhaltes» hinsichtlich emotionaler Förderung zu kennen, ist es wichtig sich einerseits mit emotionaler Entwicklung und andererseits mit Kompetenzentwicklung auseinander zu setzen. Denn diese Auseinandersetzung ist zugleich die Grundlage für die Entwicklung von Förderideen zur emotionalen Kompetenz, welches das Entwicklungsziel dieser Masterarbeit darstellt. Für die angesprochenen zwei Bereiche wird nun nach passenden Theoriemodellen gesucht.

2.3.1 Erweitertes Phasenmodell emotionaler Entwicklung nach Sappok und Zepperitz

Die Auswahl an Entwicklungsmodellen ist gross. Sappok und Zepperitz beschreiben sechs Phasen eines «Normalverlaufs» in der emotionalen Entwicklung. Das Besondere an ihrer Arbeit ist, dass sie Konsequenzen für die Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung und emotionaler Entwicklungsverzögerung ableiten. Damit empfiehlt sich ihre Abhandlung für die betreffende Masterarbeit ganz besonders.

Tanja Sappok und Sabine Zepperitz haben das Phasenmodell der emotionalen Entwicklung von Anton Došen weiterentwickelt und um eine Phase ergänzt. Anton Došen, wie auch Sappok und Zepperitz gehen bezüglich der emotionalen Entwicklung von einem Aufbau in (SEO¹¹) Phasen aus, in welcher das Kind spezifische Fähigkeiten ausbildet. So werden im nächsten Abschnitt die sechs Phasen nach Sappok und Zepperitz ausgeführt. Im Anschluss an jede Phase werden zur besseren Orientierung jeweils unter dem Überbegriff der «Schlüsselaspekte» in Stichworten die wichtigsten Entwicklungsaufgaben, die grössten aktuellen Ängste des Kindes, sowie die Aufgaben der Begleitpersonen und Besonderheiten in der Förderung beschrieben. Insbesondere die beschriebenen Aufgaben der Begleitpersonen ist für die Entwicklung des Rollenverständnis als heilpädagogische Lehrperson in der emotionalen Förderung ihrer Lernenden elementar.

SEO 1: ADAPTION (1.-6. Monat)

In der Phase der Adaption gewöhnt sich das Neugeborene an ein Leben ausserhalb des Körpers der Mutter. Es kann anfangs jedoch noch keine klare Grenze zwischen sich und der Umwelt ziehen. Es gibt noch keine Objektpermanenz, wodurch Dinge oder Personen, die aus dem Gesichtsfeld verschwinden weg bzw. nicht mehr existent sind. Das Neugeborene bildet eine körperliche und emotionale Einheit mit den Bezugspersonen¹². Es nimmt die Welt hauptsächlich über die Nahsinne auf. Dazu gehört das Riechen, Schmecken, Berührungen spüren, Temperatur empfinden. Das Neugeborene ist umgeben von Reizen, die es zu verarbeiten und Überreizung zu regulieren gilt; Reize wie Gerüche, Geräusche, Geschmack, Reize auf der Haut, visuelle Reize von Licht und Schatten, Bewegungen des Körpers und ggf. auch Schmerzen. Selbstregulierung ist nur in sehr geringem Masse möglich und deshalb ist das Neugeborene darin auf Hilfe von aussen angewiesen. Dies gelingt hauptsächlich über körperliche Impulse, welche dem Neugeborenen ermöglichen, wieder auf ein ausgeglicheneres Erregungsniveau zu gelangen. In dieser Zeit bildet sich das Urvertrauen aus.

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ **Entwicklungsaufgabe:** Reizverarbeitung, Regulation körperlicher Vorgänge
- ☞ **Grösste Angst:** noch keine Ängste vorhanden, nur Wohlsein oder Unwohlsein
- ☞ **Aufgabe in der Begleitung:** Reizverarbeitung und Affektregulation feinfühlig unterstützen und für Befriedigung körperlicher Grundbedürfnisse sorgen
- ☞ **Zu beachten in der Förderung:** Situationen ungeteilter Aufmerksamkeit (1:1 Begleitung) bieten, Kind versteht keine Regeln (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 41-45 sowie 2016 S. 104)

¹¹ SEO = Schema der emotionalen Entwicklung („Schema van Emotionele Ontwikkeling“)

¹² Bezugspersonen zeichnen sich durch die emotionale Nähe zum Kind aus. Je nach Beziehung können auch Fachpersonen wie Sozialpädagogen oder (heilpädagogische) Lehrpersonen zu den Bezugspersonen von einem Lernenden gezählt werden.

SEO 2: ERSTE SOZIALISATION (7.-18. Monat)

In der Phase der *Ersten Sozialisation* erkundet das Kleinkind seine Umgebung und testet seine Fähigkeiten aus. Dabei löst es sich immer mehr aus der körperlichen Symbiose zu Bezugspersonen. Bei der körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, in dem es mit dieser experimentiert, entwickelt das Kleinkind ein grobes Körperschema und Objektpermanenz¹³ entsteht. Es orientiert sich stark an seinen Bezugspersonen und es bildet soziale Bindung zu diesen.

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ **Entwicklungsaufgabe:** soziale Bindung zu Bezugspersonen aufbauen, Experimente mit verschiedenen Materialien und damit Reaktionen/Effekte auslösen, Entstehung von Objektpermanenz und Ausbildung von grobem Körperschema
- ☞ **Grösste Angst:** Trennung oder Verlust von Bezugspersonen
- ☞ **Aufgabe in der Begleitung:** Spiegeln und Aufnehmen von Emotionen bei Anspannung, Angebot einer stabilen Beziehung, Gestalten einer sicheren «Explorations-Umgebung», Angebote zur Körpererfahrung schaffen, immer in Sichtweite sein, Sicherheit vermitteln
- ☞ **Zu beachten in der Förderung:** Regeln noch nicht internalisiert und müssen somit immer wieder neu von Personen gesetzt werden, Denken ist überwiegend handlungsorientiert, Einsetzen von Übergangsobjekten die Verbindung mit der Bezugsperson aufrechterhalten, Kontakt halten auch in Krisen, gezielt 1:1 Kontakt anbieten (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 45-48 sowie 2016 S. 104)

SEO 3: ERSTE INDIVIDUATION (19.-36. Monat)

In der Phase der ersten Individuation löst sich das Kleinkind aus der emotionalen Einheit mit seinen Bezugspersonen. Es entdeckt seinen eigenen Willen und die Durchsetzung dieses hat für das Kleinkind höchste Priorität. Es interessiert sich noch wenig für andere Kindern; spielt lieber neben als mit diesen oder übernimmt eine egozentrische dominante Rolle, was zu Konflikten führen kann. Es sieht sich als Mittelpunkt der Welt (egozentrisches Weltbild). Dabei schwankt das Kind in seiner Empfindung bei der Entdeckung von Neuem zwischen lustvoll und ängstlich, wodurch dieser Prozess von Ambivalenzen geprägt ist. Dies wiederum hat Einfluss darauf, dass das Kind aktuell noch eine geringe Frustrationstoleranz aufweist. Bei Einschränkung der Autonomie kann es zu heftiger Anspannung und Wut kommen. Durch die sichere Objektpermanenz ist nun auch Kommunikation über räumlichen Abstand zwischen Kind und anderen Personen möglich, jedoch besteht noch keine emotionale Objektpermanenz, wodurch es noch nicht die innere Sicherheit hat, dass es gemocht wird, auch wenn es gescholten wird. Das Kind kann bereits eigene Gefühle, sowie Ursachen dafür erkennen. Es kann jedoch noch nicht zwischen Fantasie und Realität unterscheiden, wodurch es vor eigenen Gedanken (z.B. Gespenst unter Bett) Angst haben kann.

¹³«Objektpermanenz bedeutet eine mentale Repräsentation (inneres Bild) der physischen Umwelt; d. h. das Wissen, dass etwas oder jemand auch außerhalb des eigenen Wahrnehmungsfelds existiert» (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 28).

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ **Entwicklungsaufgaben:** Bewältigung von Symbiose-Autonomie-Konflikt, Ich-Du-Differenzierung, Loslösung aus emotionaler Einheit mit Bezugsperson, sicherer Bildungsstil entwickeln, Erkennen und Äussern von eigenem Willen
- ☞ **Grösste Angst:** Verlust der Selbstbestimmung
- ☞ **Aufgaben in der Begleitung:** Ambivalenzen aushalten, innerhalb vorgegebener Strukturen selbstbestimmte Entscheidungen ermöglichen, wertefreie Haltung einnehmen, nicht nachtragend sein, Affektregulation unterstützen, Beziehungsgestaltung zu Gleichaltrigen unterstützen (häufig sehr dominant gegenüber anderen, Eifersucht)
- ☞ **zu beachten in der Förderung:** Das eigene Denken ist Realität (Unwahrheiten sind keine beabsichtigten Lügen), einfache Regeln sichtbar darstellen und auf ein Minimum reduzieren, Struktur durch Tages- oder Wochenpläne unterstützen, direkte positive Verstärker einsetzen, Lob, Verantwortung übergeben, Kind bei «Schimpfen» schnell verunsichert (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 48-51 sowie 2016, S. 104)

SEO 4: ERSTE IDENTIFIKATION (4.-7. LJ)

Das Kind weist mit Überwindung der letzten Phase und dem Lösen des Symbiose-Autonomie-Konfliktes nun eine gefestigte emotionale Bindung zu seinen engsten Bezugspersonen auf. Mit der Sicherheit dieser Bindung kann nun eine eigene Identität (u.a. auch sexuelle Identität) aufgebaut werden. Es erwacht ein Interesse an anderen Kindern und es möchte zu diesen dazugehören. So beginnen sich erste Kompetenzen im Agieren in der Gruppe auszubilden. Es lernt sich in andere einzufühlen; entwickelt Empathie. Damit verbunden sind auch Gefühle wie Scham und Reue und die zunehmende Fähigkeit der Wiedergutmachung. Das Kind verfügt aktuell noch über ein eher egozentrisches Weltbild; entwickelt über das Vergleichen mit anderen aber zunehmend ein realistisches Selbstbild. Auch beginnt es langsam zwischen Fantasie und Realität unterscheiden zu können. Regeln können besser akzeptiert werden, jedoch werden diese sehr eng ausgelegt. Auch werden andere gerne auf die Regeln aufmerksam gemacht. Die emotionale Objektpermanenz macht es nun möglich, Konflikte gemeinsam zu schlichten und Fehlverhalten einzusehen.

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ **Entwicklungsaufgabe:** Ich-Bildung, Perspektivenwechsel, Unterscheidung von Fantasie und Realität, Entwicklung von Theory of Mind¹⁴, Interaktion mit Gleichaltrigen
- ☞ **Grösste Angst:** Ausschluss aus Gemeinschaft, versagen (vor Bezugsperson)
- ☞ **Aufgaben in der Begleitung:** Lernfelder schaffen, um sich auszuprobieren (Rollenspiele, Verkleiden, Theater), gemeinsam Konflikte analysieren und Handlungsalternativen entwickeln, realistische Rückmeldungen zu Verhalten und Leistung geben

¹⁴ «Theory of Mind: Fähigkeit, sich selbst oder anderen Meinungen, Gedanken oder Gefühle zu schreiben zu können. Damit verbunden ist die Fähigkeit zum Perspektivwechsel sowie eine sichere Unterscheidung von Fantasie und Realität» (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 191)

☞ **Zu beachten in der Förderung:** erst ab dieser Phase pädagogisch sinnvoll auf «Entschuldigungen» zu bestehen, Aussenstehende werden zu Identifikationspersonen, bildliche Darstellungen unterstützen Verstehen von sozialen Regeln (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51-55 sowie 2016, S. 104).

SEO 5: REALITÄTSBEWUSSTSEIN (8.-12. LJ)

Nun versteht das Kind langsam aber sicher komplexere Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, was das Ausbilden von Einsicht und Kompromissfähigkeit ermöglicht. Es pflegt nun aktiven Umgang mit anderen Kindern und vergleicht sich mit und orientiert sich an diesen. Dadurch gelangt es zu einer realistischen Einschätzung eigener Kräfte und Fähigkeiten. Immer mehr bekommen aussenstehende Identifikationspersonen Bedeutung. Auch beginnt die Ausbildung einer zunehmenden Leistungsbereitschaft und eines zunehmenden Pflichtbewusstseins. Entscheidungen werden immer weniger von Lust und zunehmend von rationalen Überlegungen abhängig gemacht. Reaktionen können durch die zunehmende Theory of Mind immer besser abgeschätzt werden, was sich auch auf das Gefahrenbewusstsein auswirkt. Das Verständnis für gesellschaftliche Regeln und Normen wächst und diese können zunehmend aus sich heraus befolgt werden. Die Abhängigkeit von Bezugspersonen ist grösstenteils überwunden.

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ **Entwicklungsaufgabe:** Ich- Differenzierung, Bildung eines moralischen Ichs, Suche nach eigener Rolle in Peergroup, logisch rationales Denken erweitern, Realitätsbewusstsein
- ☞ **Grösste Angst:** Abwertung durch Peergroup, Versagen (vor Gruppe)
- ☞ **Aufgabe in der Begleitung:** Selbständigkeit fördern, Begleitung hauptsächlich in Krisensituationen oder bei grösseren Veränderungen nötig
- ☞ **Zu beachten in der Förderung:** Peergroup und Identifikationspersonen aus dem weiteren Umfeld erhalten zunehmend an Bedeutung, Regeln sind immer mehr internalisiert (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 55-57 sowie 2016, S. 104)

Diese nächste Phase wurde von Sappok und Zepperitz dem Modell von Došen hinzugefügt. Došen's Phasenmodell beschreibt fünf Phasen und endet mit dem 12. Lebensjahr. Entwicklung ist aber ein dauerhafter Prozess, der über das gesamte Leben abläuft. Die beiden Autorinnen erkannten somit die Relevanz einer weiteren, einer sechsten Phase. Einerseits um auch ab dem 12. Lebensjahr weitere Entwicklungsziele und Entwicklungspotenziale zu erkennen, sowie Verhaltensweisen der Phase drei von den Verhaltensweisen der Phase sechs abzugrenzen.

SEO 6: ZWEITE INDIVIDUATION (13.-18. LJ)

Jugendliche beginnen sich gegenüber ihren Bezugspersonen abzugrenzen und suchen nach eigener Identität und Unabhängigkeit. Die Peergroup ist nun Ort der Identitätsfindung. Sie oder er fängt an, sich mit der eigenen Rolle in der Gesellschaft auseinander zu setzen, sucht nach Sinn und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und beginnt sich mit der eigenen Zukunftsplanung auseinander zu setzen.

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ **Entwicklungsaufgabe:** Identitätsbildung (u.a. sexuelle), selbständiges, planvolles, eigenverantwortliches und moralisches Handeln
- ☞ **Grösste Angst:** Ausschluss aus der Gesellschaft
- ☞ **Aufgabe in der Begleitung:** Stärkung des Selbstbildes
- ☞ **Zu beachten in der Förderung:** Steht der/die Jugendliche weiterhin in Abhängigkeitsverhältnis (z.B. bedingt durch geistige Behinderung), sollte insbesondere auf die Bildung eines positiven Selbstbildes fokussiert werden (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 57-59 sowie 2016, S. 104).

Rückblickend auf die Auseinandersetzung mit emotionaler Entwicklungstheorie scheinen folgende Aspekte für die Produktentwicklung zentral.

2.3.2 ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

In Bezug auf die Produktentwicklung scheint es für das Verständnis späterer Förderideen wichtig, einen kurzen Überblick über die Phasen emotionaler Entwicklung zu bieten. Weiter sind hierbei für die Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung Kenntnisse bezüglich der zusammengefassten, grün hinterlegten Schlüsselaspekte in der Förderung wichtig. Darin kommt zu Tage, dass die Beziehungsgestaltung von (heilpädagogischen) Begleitpersonen¹⁵ gegenüber den zu Betreuenden in der emotionalen Förderung eine Schlüsselrolle einnimmt. Deshalb scheint die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle in der emotionalen Förderung für den Erfolg dieser elementar.

Das Produkt soll...

- ☞ einen Überblick über emotionale Entwicklungsphasen bieten.
- ☞ über Schlüsselemente in der Förderung aufklären.
- ☞ die Wichtigkeit der Beziehungsgestaltung in der emotionalen Förderung hervorheben und die Funktion dieser erklären.

Auf die wichtige Rolle der Lehrpersonen bezüglich Beziehungsgestaltung und emotionaler Förderung wird im Abschnitt 2.4.6 näher eingegangen.

In Fachliteratur wird viel über die im letzten Absatz thematisierte emotionale Entwicklung berichtet, jedoch befassen sich wenige explizit und detailliert mit der emotionalen Kompetenzentwicklung. Da es in dieser Masterarbeit aber um Förderideen zur emotionalen Kompetenz geht, scheint es lohnend die Entwicklung dieser Kompetenzen genauer zu betrachten. Autoren, welche eine Abhandlung der Kompetenzentwicklung anbieten, sind Petermann und Wiedebusch (2016), welche fünf Bereiche zusammenfassen. Über die Betrachtung ihres Modells wird geklärt, welche spezifischen, emotionalen Kompetenzen im Übersichts-, Planungs- und Gestaltungsinstrument genau gefördert werden sollen und was diesbezüglich bei der heilpädagogischen Begleitung beachtet werden muss.

¹⁵ Mit «heilpädagogischen Begleitpersonen» können in diesem Kontext Eltern, Grosseltern, Sozialpädagogen, Schulassistenten aber auch heilpädagogische Lehrpersonen gemeint sein.

2.3.3 Bereiche emotionaler Kompetenz nach Petermann und Wiedebusch

Zu wissen, wie sich die einzelnen emotionalen Kompetenzen entwickeln, ist Basis für die Ausgestaltung von Förderideen. Denn es muss von der Annahme ausgegangen werden, dass Lernende teilweise emotionale Kompetenzen auf dem Stand eines Säuglings, eines Kleinkindes oder aber bereits eines Schulkindes mitbringen und eine grosse Diskrepanz zwischen biologischem Lebensalter und emotionalem Entwicklungsalter besteht. Dabei ist es wichtig zu wissen, was in der betreffenden Entwicklungsphase bezüglich der emotionalen Kompetenzen bereits gegeben ist und was schliesslich im Schulalltag verlangt werden kann. Auch ist es für die Produktentwicklung zentral, pädagogische Konsequenzen aus der Theorie abzuleiten.

Petermann und Wiedebusch beschreiben die Bereiche des eigenen mimischen Emotionsausdrucks, des Erkennens des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen, des sprachlichen Emotionsausdrucks, des Emotionswissens und -verständnisses, sowie der selbstgesteuerten Emotionsregulation (vgl. 2016, S. 14). Die entwicklungsbedingten Grundlagen für die Ausbildung jeder dieser Kompetenzen ist im letzten Kapitel zur emotionalen Entwicklung beschrieben. Die Autoren gehen davon aus, dass die Entwicklung der verschiedenen emotionalen Fertigkeiten auf unterschiedlicher Altersstufe beginnt, jedoch dann zeitlich parallel verläuft und sich diese gegenseitig beeinflussen. Die folgende Abbildung zeigt den Verlauf der emotionalen Kompetenzentwicklung:

Abbildung 4: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 36)

Die Darstellung visualisiert, dass die Ausbildung des Emotionswissens und der Emotionsregulation bereits nach der Geburt beginnt. Emotionsregulation geschieht bis zum zweiten Lebensjahr über *interpsychische Emotionsregulation*; also über Regulation durch Bezugspersonen. Ab dem zweiten Lebensjahr beginnt ein Kind vermehrt selbstregulierende Strategien im Umgang mit Emotionen zu erlernen, was als *intrapsychische Emotionsregulation* bezeichnet wird. Der sprachliche Emotionsausdruck beginnt erst dann auszureifen, wenn ein Kind zu sprechen beginnt. Somit wird von einer Abhängigkeit bzw. einem Zusammenspiel der emotionalen und sprachlichen Entwicklung ausgegangen. Kommunikation

über emotionale Situationen ist folglich nicht nur von der kommunikativen Entwicklung abhängig. Es bedarf auch einer gewissen emotionalen und kognitiven Reife, um über Emotionen sprechen zu können (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 35).

Diese beschriebenen Zusammenhänge sind für die Entwicklung eines Produktes zu emotionaler Förderung zentral. Deshalb werden die genannten Wechselwirkungen später im Kapitel 2.4 nochmal differenzierter betrachtet und auch in Bezug auf geistige Behinderung diskutiert.

Die folgende Abhandlung der Kompetenzentwicklung zeigt auf, wie ein «Normalverlauf» verläuft. Es wird die Entwicklung vom Säuglingsalter bis ins frühe Schulalter beschrieben. Dieser eingeschränkte Zeitrahmen ist dadurch zu begründen, dass emotionales Lernen zwar als ein lebenslanger Prozess verstanden wird, jedoch bei einem Normalverlauf von der Erreichung einer gewissen emotionalen Grundreife bis zum Schuleintritt ausgegangen wird. Petermann und Wiedebusch gehen dabei nicht spezifisch auf die Entwicklung bei geistiger Behinderung ein. Sie bieten somit auch keine Konsequenzen für die Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung an.

Deshalb ist es für die Produktentwicklung wichtig, Konsequenzen für den Unterricht bzw. die Produktentwicklung herauszuarbeiten und später im Produkt den Theorie-Praxis-Transfer zu begleiten. So werden nach den Beschreibungen der Kompetenzbereiche von der Autorin dieser Masterarbeit jeweils konkrete Hinweise für den Theorie-Praxis-Transfer entwickelt, welche später im Produkt wieder aufgenommen werden können.

DER EIGENE EMOTIONS AUSDRUCK

Im SÄUGLINGSALTER ermöglichen neurobiologische Voraussetzungen das Produzieren von verschiedenen Gesichtsausdrücken. Ab dem dritten Lebensmonat können Säuglinge *Primäre Emotionen (Basisemotionen)* ausdrücken. Dazu gehören Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung und Interesse. Die Primären Emotionen können an Säuglingen kulturunabhängig auf der ganzen Welt gleichermaßen beobachtet werden. Der Ausdruck der Emotionen wird von spezifischen vokalen Mustern und typischen Bewegungsmustern der Gesichtsmuskulatur begleitet. Die Fähigkeiten des emotionalen Ausdrucks hängen (wie die Ausbildung der meisten emotionalen Kompetenzen) von den Fortschritten in anderen Entwicklungsbereichen ab. So zeigen Säuglinge erst dann Reaktionen wie Ärger, wenn ihre kognitive Entwicklung das Entwickeln von Handlungszielen ermöglicht und sie so in der Lage sind, erstmals Erwartungen zu entwickeln. Denn nur wer Erwartungen hat, kann auch enttäuscht und verärgert werden. Die Ausbildung der Emotionsäußerungen ist eng an die Bindung zu Bezugspersonen und den Austausch mit diesen geknüpft. Über *Face-to-Face-Interaktionen* bzw. über den Blickkontakt werden wechselseitig positive Gefühle ausgedrückt und ausgetauscht. Dabei orientiert sich das Kind stark am Ausdrucksverhalten der Bezugspersonen, was darin resultiert, dass es beispielsweise die Auftretenshäufigkeit von Primären Emotionen der Bezugspersonen selbst übernimmt. Zeigen Bezugspersonen diesbezüglich Tendenzen, werden diese von Säuglingen übernommen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 35-37).

KLEINKIND- UND SCHULALTER: Gegen Ende des zweiten Lebensjahres bilden Kinder den Ausdruck *Sekundärer Emotionen* (selbstbezogene, soziale Emotionen) aus. Dazu gehören Stolz, Scham, Schuld, Neid, Verlegenheit und Empathie (vgl. ebd., S. 37). Emotionen wie diese, reifen erst dann heran, wenn vom Kind sozial anerkannte Verhaltensregeln erkannt werden und es beginnt, sich selbst und sein Verhalten in Beziehung zu anderen zu setzen. Denn erst wenn ein Kind erkennen kann, ob sein Verhalten

richtig oder falsch bzw. einer Regel entsprechend oder widersprechend ist und das Kind sich in der Verantwortung für sein Tun sieht, kann es Emotionen wie Scham, Stolz, Schuld und Verlegenheit empfinden (ebd. S. 40). Von Empathie ist dann die Rede, wenn ein Kind Emotionen bei anderen Erkennt und darauf emotional reagiert, indem es diese Emotion nachempfindet (ebd. S. 43).

Bezugspersonen spielen in dieser Phase der Ausbildung des Emotionsausdrucks der sekundären Emotionen eine zentrale Rolle (vgl. ebd., S. 41). Denn in der Bewertung von Verhalten orientiert sich das Kind an der Resonanz von Bezugspersonen und somit hängt das Erleben sozialer Emotionen stark mit dem Erziehungsverhalten dieser zusammen (ebd. S. 42).

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ Es bietet sich bei emotionaler Förderung an, erst mit Aktivitäten zu Primären Emotionen zu beginnen und dann erst komplexere Emotionen zu thematisieren.
- ☞ Das Empfinden Sekundärer/Sozialer Emotionen hängt stark von der Bewertung des Verhaltens durch Bezugspersonen ab. Heilpädagogische Begleitpersonen haben somit Definitionsmacht inne. Lernende definieren über die Rückmeldungen der Bezugspersonen wofür sie sich zu schämen haben und worauf sie stolz sein dürfen. Deshalb ist es wichtig in der Förderung seine eigene Einstellung und sein «Bewerten von Verhalten» zu reflektieren.

Neben dem Ausdruck eigener Gefühle, beginnen bereits Säuglinge auch die Gefühle anderer wahrzunehmen. Dies ist eine wichtige Kompetenz für die fortlaufende Ausdifferenzierung eigener Emotionen, aber auch in Bezug auf die Weiterentwicklung weiterer emotionaler (und sozialer) Kompetenzen.

DEN EMOTIONS AUSDRUCK ANDERER ERKENNEN

SÄUGLINGSALTER: Die Unterscheidung von positiven Emotionen (z. B. Freude) und negativen Emotionen (z. B. Ärger und Trauer) im mimischen und stimmlichen Emotionsausdruck ist ab vier Monaten möglich. Dies ist anhand differenzierter Reaktionen auf unterschiedliche Gesichtsausdrücke von Bezugspersonen erkennbar. Es wird davon ausgegangen, dass Säuglinge dabei in einem ersten Schritt wahrscheinlich zunächst nur die verschiedenen Gesichtszüge unterscheiden und erst später diese mit spezifischer emotionaler Bedeutung in Verbindung bringen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 55-56)

KLEINKINDALTER: Zwei- bis Dreijährigen Kindern hingegen gelingt diese Verbindung bereits und sie können emotionalen Gesichtsausdrücken passende Emotionen und Emotionsbezeichnungen zuordnen. Es zeigte sich dabei, dass Kleinkinder im Identifizieren von Primären Emotionen zielsicherer sind als bei Sekundären Emotionen. Auch wurde erforscht, wie sich Kinder Informationen zum emotionalen Zustand des Gegenübers beschaffen. Dabei zeigte sich, dass sich diese meist nur auf einzelne Gesichtsmarkmalen fokussieren. Sechs- bis Zehnjährige konzentrieren sich dabei hauptsächlich auf die Mundpartie (was zu Zeiten von Corona und Maskenpflicht besonders deutlich zu Tage tritt) (vgl. ebd. S. 56-57). Kleinkinder erleben verschiedenste emotionale Situationen und beginnen, verallgemeinerte Informationen zu Emotionen zu sammeln. Sie beginnen damit, erste *emotionale Schemata* auszubilden, auf welche sie in neuen emotionalen Situationen zurückgreifen können (vgl. ebd. S. 52).

SCHULALTER: Vier bis Fünfjährige können den mimischen Ausdruck richtig identifizieren und benennen, wobei diese Fähigkeit kaum noch zu nimmt, jedoch der Prozess der Informationsverarbeitung immer schneller wird. Ab dem Schulalter können Kinder neben dem mimischen Emotionsausdruck auch weitere körperliche Anzeichen bezüglich Emotionen interpretieren. Hinzu kommt beispielsweise das Zuordnen des stimmlichen Emotionsausdrucks. Aber auch körperliche Anzeichen, die sogenannten *physiologischen Begleiterscheinungen* oder *Hinweisreize* genannt, werden nun wahrgenommen. Physiologische Begleiterscheinungen Primärer Emotionen sind beispielsweise folgende: Bei Freude - ganzer Körper ist warm, rote Backen Bei Ärger - ganz schnell Atmen, Körper fühlt sich angespannt an Bei Traurigkeit - Körper ist ganz kraftlos, Tränen in den Augen Bei Angst - feuchte Hände, Herzklopfen (vgl. ebd. S. 56-59).

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ Das Erkennen von physiologischen Begleiterscheinungen wird idealerweise in authentischen Alltagssituationen geübt.
- ☞ Heilpädagogische Begleitpersonen können durch geäußerte Beobachtungen zu physiologischer, kognitiver und motorischer Hinweisreize im Alltag den Lernprozess ihrer Lernenden unterstützen.
- ☞ Wichtig zu wissen ist, dass physiologische, kognitive und motorische Hinweisreize nicht allein über Gesichter zu erkennen sind. So muss dies bei der Materialauswahl berücksichtigt werden. Es bedarf, neben Porträts von Personen auch Materialien, welche ganze Körper und ggf. Kontexte abbilden.

Neben dem mimischen Ausdruck eigener Emotionen kommt eine weitere wichtige Kompetenz hinzu; nämlich der sprachliche Emotionsausdruck. Dieser ist für die Ausdifferenzierung der bereits beschriebenen Kompetenzen, aber auch die Ausreifung weiterer emotionaler (wie auch sozialer) Kompetenzen elementar und wird im nächsten Abschnitt genauer beschrieben.

DER VERBALE EMOTIONS AUSDRUCK

Unter sprachlichem Emotionsausdruck wird verstanden, dass Kinder ihre eigenen und die Emotionen anderer benennen, sowie ihre Bedürfnisse und Gefühle in der sozialen Interaktion mit anderen kommunizieren können.

SÄUGLINGESALTER: Es wird davon ausgegangen, dass nonverbale emotionale Kommunikation zwischen Säuglingen und ihren engen Bezugspersonen bereits ab der Geburt beginnt. Diese wird *Face-to-Face Kommunikation* genannt. Kommunikation läuft anfangs hauptsächlich über den Blickkontakt. Voraussetzung dafür ist, dass der Säugling seine Aufmerksamkeit auf das Gesicht der Bezugsperson lenkt, was (bei den meisten Kindern) intuitiv geschieht (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 49).

KLEINKINDALTER: Mit Beginn des Sprachlernens beginnen Kleinkinder u.a. auch über emotionale Erlebnisse zu sprechen. Neben den sprachlichen Kompetenzen sind hierzu aber weitere Kompetenzen Voraussetzung. Kleinkinder müssen erst gesicherte Kenntnisse zum eigenen emotionalen Befinden und dem emotionalen Zustand anderer aufbauen. Dazu müssen sie bereits Erfahrungen damit gemacht haben, dass der eigene mimische Ausdruck strategisch eingesetzt werden kann, um Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, beginnen Kinder ihr Emotionsvokabular auf- und

auszubauen und dieses gezielt einzusetzen, um Personen aus ihrem Umfeld dazu zu bewegen, auf ihre emotionalen Bedürfnisse einzugehen (vgl. ebd., S. 49-51).

Im Aufbau des Emotionsvokabulars lernen Kleinkinder dabei erst die Kommunikation über Primäre Emotionen, erst dann wird diese Kompetenz auf die Sekundären Emotionen ausgebaut. Auch wird davon ausgegangen, dass zu dieser Zeit der aktive Sprachwortschatz zweijähriger Kinder noch weitaus geringer ist als das passive Verständnis von Emotionswörtern. Ab dem vierten Lebensjahr sind bereits Gespräche über Gefühle möglich; so auch über deren Ursachen und Konsequenzen (vgl. ebd. S. 46-48).

SCHULALTER: Kinder bilden in diesem Alter ihr Emotionsvokabular weiter aus und nehmen beispielsweise Synonyme für bereits bekannte Gefühle in ihren aktiven Wortschatz auf (vgl. ebd. S. 48).

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ Auf Lernniveau 1 kann versucht werden *basale Kommunikation* zu ermöglichen, indem heilpädagogische Begleitpersonen beispielsweise Verhalten spiegeln, auf Verhalten über Verhalten antworten, einen Rhythmus aufnehmen und wiedergeben, einen Rhythmus ergänzen, über körperliche Berührungen die Aufmerksamkeit von Lernenden kanalisieren (vgl. Niehoff, 2015, S. 104 -107).
- ☞ Zwingende Voraussetzung für das Benennen von Emotionen ist das Erkennen eigener Emotionen, sowie das Erkennen von Emotionen anderer. Erst dann kann ein Austausch über Emotionen stattfinden. Diese Voraussetzung gelten auch für den Austausch mittels Gebärden, Fotos, Piktogramme sowie Kommunikationsgeräten.
- ☞ Der sprachliche/verbale Emotionsausdruck hängt eng mit der sprachlichen Entwicklung des jeweiligen Schülers zusammen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der aktive Sprachwortschatz meist weitaus geringer ist als der passive.
- ☞ Bezugspersonen dienen als Modell, welche im Alltag Begrifflichkeiten für Gefühle und Stimmungen einbringen und dabei Synonyme und differenzierte Ausdrücke benutzen und erklären. Grundsätzlich wird bei allen Aktivitäten, bei welchen es um das Benennen von Emotionen oder das Sprechen über Emotionen geht, der sprachliche Emotionswortschatz geschult.
- ☞ Emotionen werden nicht nur über die Sprache ausgedrückt. Aktivitäten wie das Musizieren, Malen, Bewegen, Lautieren können die aktuelle emotionale Stimmung ebenfalls zum Ausdruck bringen.

Sind Kompetenzen in Bezug auf das Erkennen eigener Emotionen, sowie das Erkennen von Emotionen anderer vorhanden und kann sich das Kind über diese Erkenntnisse nun auch austauschen, entwickelt es zunehmend mehr Wissen über Emotionen. Dieses Wissen wird Emotionsverständnis oder auch Emotionswissen genannt und wird im nächsten Abschnitt genauer beleuchtet.

DAS EMOTIONSWEISSEN

Neben den bisher thematisierten Kompetenzen gehört zum Emotionswissen auch das Wissen um emotionale Schemata, Kenntnisse zu Hinweisreizen in Bezug auf Emotionen (mimische Anzeichen sowie physiologische Begleiterscheinungen), sowie Wissen zur Anwendung von Emotionsregulationsstrategien (vgl. Petermann und Wiedebusch, 2016, S. 48).

SÄUGLINGESALTER: Emotionswissen beginnt sich bereits nach der Geburt auszubilden, jedoch ist Emotionswissen in grossem Masse an die Möglichkeit des sprachlichen Emotionsausdrucks gebunden.

Somit bezieht sich bei Säuglingen das Emotionswissen hauptsächlich auf die bereits genannten Kompetenzen (vgl. ebd. S. 51).

KLEINKINDALTER: Erst über den Austausch mit einem Kommunikationspartner, sind Kinder im Stande differenziertes Wissen über komplexere Ursache- und Wirkungszusammenhänge von Emotionen zu generieren. Sie identifizieren emotionsauslösende Situationen und beginnen zu verstehen, dass sich ihr emotionales Erleben von dem anderer unterscheidet. Im Austausch können sie zudem ihre emotionalen Schemata ausdifferenzieren (vgl. ebd., S. 61). Mit zunehmendem Emotionswissen reift in dieser Lebensphase auch die Fähigkeit zur *emotionalen Perspektivenübernahme* aus (vgl. ebd., S. 43).

SCHULALTER: Mit zunehmendem Alter macht sich eine geschlechtsspezifische Ausprägung bezüglich des empathischen Erlebens bemerkbar. Es konnte gezeigt werden, dass beispielsweise acht- bis zwölfjährige Mädchen empathischer sind als Jungen in ihrem Alter (vgl. ebd., S. 43).

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

☞ Die Ausreifung von Emotionswissen ist stark an die Ausreifung sprachlicher Kompetenzen gebunden. Sind diese nicht vorhanden, muss von begrenzten Möglichkeiten in der Ausreifung von Emotionswissen ausgegangen werden.

Neben der beschriebenen interpsychischen Emotionsregulation befähigt sich das Kind über die Ausbildung der bisher angesprochenen emotionalen Kompetenzen immer mehr auch zur Regulation über intrapsychische Emotionsregulationsprozesse. In welchen Schritten die Ausreifung der Emotionsregulation von statten geht, wird im nächsten Absatz ausgeführt.

DIE EMOTIONSREGULATION

Unter Emotionsregulation werden Kenntnisse zu Emotionsregulationsstrategien beschrieben, wobei dieses Verständnis zudem ein Einschätzen der Effektivität dieser Strategien umfasst (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 85).

SÄUGLINGESALTER: Mit zunehmend gezielter Aufmerksamkeitssteuerung und der zunehmenden motorischen Fähigkeiten des Säuglings, erweitern sich sein Strategien-Repertoire. In Erregungsmomenten kann sich ein Säugling über das Saugen, sich schaukeln und sich selbst berühren beruhigen. Später kann es sich auch aus emotionsauslösender Situation zurückziehen; z.B. einschlafen oder aber auch wegkrabbeln. Manchmal reicht es auch schon, seine Aufmerksamkeit auf etwas weniger Stressiges zu lenken. Jedoch sind Säuglinge in der Emotionsregulation weitgehend von der Unterstützung durch Bezugspersonen abhängig, welche ihr Erregungsniveau regulieren und sie vor übermäßiger Erregung schützen (vgl. ebd., S. 80).

KINDSALTER: Neben den physiologischen Strategien kommen mit den zunehmenden Fertigkeiten in der kommunikativen Entwicklung sprachliche bzw. kognitive Strategien in der Emotionsregulation hinzu. Sprachliche Strategien sind beispielsweise das Handlungen kommentieren aber auch das sich Mut zusprechen. Es vollzieht sich der Wechsel von interpsychischer zu intrapsychischer Emotionsregulation, wobei Kleinkinder weiterhin, speziell in emotional negativen Situationen, auf die Unterstützung von Bezugspersonen angewiesen sind (vgl. ebd., S. 83-84).

SCHULALTER: Mit zunehmendem Emotionswissen wächst auch die Kontrolle über den eigenen Emotionsausdruck (vgl. ebd. S. 57). Dies ist die Grundlage dafür, dass Schulkinder zunehmend bewusster

und eigenständiger ihre Emotionen regulieren und die Strategien dafür gezielt einsetzen können (vgl. ebd. S. 88). Petermann und Wiedebusch haben verschiedene Regulationsstrategien analysiert und in einer Tabelle zusammengetragen. Diese ist im Anhang 7.4 zu finden.

SCHLÜSSELASPEKTE IN DER FÖRDERUNG

- ☞ Unterstützung in der Regulation auf Lernniveau 1 läuft hauptsächlich über eine beruhigende Stimme und das Setzen von körperlichen Reizen bzw. Bewegungen. Dies verlangt nach Reflexion des Nähe-Distanz-Verhältnisses in der pädagogischen Arbeit.
- ☞ Lernenden auf Lernniveau 2, welche sich Wissen über die konkret-gegenständliche Aneignung erschliessen, eignen sich Regulationsstrategien über körperliche Erfahrungen, aber auch verbalisierende Strategien an.
- ☞ Anschauliche Hilfestellungen, welche von der Problemstellung auf Regulationsstrategien verweisen, unterstützen beim Übertragen von erlernten Strategien. Erst auf dem Lernniveau 3, wenn abstraktes Denken möglich wird, können komplexere, mentale Strategien eingesetzt werden. Diverse bestehende Förderprogramme versuchen Emotionsregulationsstrategien über die bewusste Steuerung der kognitiven Informationsverarbeitung aufzubauen. Um seine Informationsverarbeitung zu steuern, ist das Beherrschen verschiedenster Kompetenzen notwendig. Lernende müssen im Stande sein, ihr Erregungsniveau einzuschätzen, dieses mit einem Auslöser in Verbindung zu setzen, Handlungen (bzw. Alternativhandlungen) zu entwickeln und schliesslich durchzuführen.
- ☞ Aus Erfahrung weiss die Autorin, dass Lernende bei erhöhtem Stresslevel die Möglichkeit Bedürfnisse zu äussern und bei der richtigen Person anzubringen verlieren. Kommunikation über Piktogramme oder Gebärden kann in diesem Fall hilfreich sein. Vielen Lernenden fällt der Übertrag von Wissen auf andere Kontexte schwer. Bei steigendem Stresslevel scheint der Zugang zu besprochenen Strategien zudem kognitiv oft nicht mehr abrufbar. Deshalb sind Visualisierungen in solchen Momenten sehr wichtig. Manchmal helfen Eselsbrücken oder Signalworte zu gezielten Übungen.

Emotionsregulation wird in einem Wechselspiel von biologischen Faktoren (u.a. der Emotionalität eines Kindes) und Umweltfaktoren entwickelt. An dieser Stelle soll in einem kurzen Einschub auf die Emotionalität bzw. die Auswirkungen einer ausgeprägten negativen Emotionalität eingegangen werden, denn eine solche löst Phänomene aus, welche im Alltag an heilpädagogischen Schulen oft anzutreffen sind.

EMOTIONALITÄT

Weist ein Kind eine ausgeprägte *negative Emotionalität* auf, zeigt sich dies schon früh daran, dass es häufiger und intensiver negative Emotionen ausdrückt, dass es eine erhöhte Häufigkeit im Auftreten gehemmten Verhaltens zeigt, und dass es geringe Fähigkeiten zur Regulation von negativen Emotionen aufweist.

Ein häufiges und starkes Erleben negativer Gefühle hat schwerwiegende Folgen. So führt dieses beispielsweise zu feindseligen Verhaltensweisen und wirkt sich negativ auf soziale Kontakte zu Gleichaltrigen aus. Dies wiederum führt häufig zum vorzeitigen Abbruch von Sozialkontakten und vermindert damit die Chance, soziale Fertigkeiten und sozial angemessenes Verhalten einzuüben (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 71-74).

Es konnte zudem gezeigt werden, dass die Wahl bezüglich Emotionsregulationsstrategien mit der Emotionalität von Kindern zusammenhängt. So nehmen Kinder mit negativer Emotionalität selten Bezug auf kognitive Strategien. Auch verlassen sich diese weniger auf selbständige Regulationsstrategien, sondern bevorzugen es, sich soziale Unterstützung zu suchen (vgl. ebd. S. 85). Diese sind somit viel länger auf eine interpsychische Emotionsregulation durch Bezugspersonen angewiesen.

SCHLÜSSELASPEKT IN DER FÖRDERUNG

Spannend für die pädagogische Praxis sind die Untersuchungsergebnisse von Eisenberg und Fabers welche besagen: «Obwohl die Emotionsregulation vom jeweiligen Temperament des Kindes beeinflusst wird, können auch Kinder mit ungünstigen genetischen und psychobiologischen Voraussetzungen lernen, ihr Verhalten bis zu einem gewissen Grad zu regulieren und Stresssituationen zu bewältigen» (1998, zitiert in ebd., S. 74).

☞ Es gilt sich bewusst zu machen, dass es tatsächlich Kinder gibt, welche negative Kommentare/Rückmeldungen stärker wahrnehmen als positive. Folglich kann dieser Negativspirale nur entgegengewirkt werden, wenn dieses Kind sehr viele positives Feedback erhält und dieses stark und eindringlich betont wird.

Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Zusammenstellung der zentralen Aspekte für die Produktentwicklung. Die im Kapitel 2.3 erarbeiteten pädagogischen Konsequenzen (grün hinterlegt) werden nicht nochmal aufgeführt. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass diese im Sinne eines Theorie-Praxis-Transfer in die Produktentwicklung einfließen sollen.

2.3.4 ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

Der Aufbau von emotionaler Kompetenz steht in Abhängigkeit zur Entwicklung anderer Kompetenzbereiche (Kognition, Kommunikation, Motorik) (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 16). Deshalb ist es wichtig, diese Abhängigkeiten auch im Produkt zu erklären und einen Theorie-Praxis-Transfer anzubieten. Dazu sollen die in den letzten Abschnitten ausformulierten Schlüsselaspekte für die Förderung aufgegriffen werden.

Weiter führen Petermann und Wiedebusch Lernziele für die Förderung der emotionalen Kompetenz aus. Diese werden im Anhang 7.5 aufgeführt. Diese Lernziele überschneiden sich teilweise mit Kompetenzbeschreibungen aus dem Lehrplan 21. Auch können Parallelen zu den Befähigungsbereichen gezogen werden. Damit die emotionale Förderung im Übersichts-, Planungs- und Gestaltungsinstrument gezielt und fokussiert geschieht, sollen den Förderideen immer auch konkrete Zieldefinitionen bzw. Beschreibungen der zu entwickelnden Kompetenzen vorangestellt werden.

Das Produkt soll...

- ☞ einen Theorie-Praxis-Transfer bezüglich emotionaler Kompetenzentwicklung und zentralen Aspekten in der Förderung bieten.
- ☞ Förderideen mit Kompetenzbeschreibung aus dem Lehrplan 21, sowie Bezügen zu den Lernzielen von Petermann und Wiedebusch, einleiten.

Bisweilen wurde ausgeführt, wie ein Normalverlauf der emotionalen Entwicklung verläuft und wie sich bei einem solchen die emotionalen Kompetenzen eines Kindes herausbilden. Dabei konnten erste Aspekte für die Produktentwicklung erörtert

werden. Jedoch wurde dabei noch wenig thematisiert, was in der emotionalen Förderung im Bereich geistiger Behinderung besonders beachtet werden muss. So ist die Frage von Interesse, wie emotionale Entwicklung bei Lernenden mit geistiger Behinderung verläuft? Was verläuft gleich? Was verläuft anders? Wie sind Unterschiede zu erklären? Welche Zusammenhänge sind zentral?

Auf diese Fragen wird im nächsten Unterkapitel eingegangen und in einem ersten Schritt die Zusammenhänge von Kognition und Sprache auf das emotionale Lernen untersucht. Bei diesen Unterkapiteln werden weitere Aspekte für die Produktentwicklung herausgearbeitet, wobei der Fokus auf Besonderheiten bei geistiger Behinderung gelegt wird.

2.4 Wer lernt wie? Emotionales Lernen und geistige Behinderung

Bezogen auf die emotionale Entwicklung ist bekannt, dass Menschen mit geistiger Behinderung oft demselben Entwicklungsverlauf folgen, jedoch eine Verzögerung aufweisen (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 18). So stellt sich die Frage, wodurch- nach heutigem wissenschaftlichem Verständnis- diese Verzögerung erklärt wird? Denn es wird in dieser Masterarbeit davon ausgegangen, dass es von zentraler Bedeutung ist, diese Gründe zu kennen, um später in der Unterrichtsgestaltung nötige Anpassungen vornehmen zu können. Wie bereits in der Einleitung des Theoretischen Bezugsrahmens thematisiert wurde, zeigt die ICF auf, welche Bereiche auf das Lernen von Menschen Einfluss haben können (mehr dazu im Anhang 7.2). Unter anderem wird deutlich, dass der Kognition und der Sprache besondere Bedeutung zu kommt. Deshalb werden diese beiden Bereiche und deren Zusammenhang, in Bezug auf Besonderheiten¹⁶ in der Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung, untersucht. Auch in den folgenden Abschnitten werden wieder wichtige Aspekte für die Förderung und somit auch für die Produktentwicklung abgeleitet und grün hinterlegt.

2.4.1 Kognition und Emotionale Kompetenzentwicklung

Anton Došen ist in seinen Studien zum Schluss gelangt, dass Menschen mit geistiger Behinderung die gleichen Entwicklungsschritte durchlaufen, wie Menschen mit einem «Normalverlauf» in ihrer Entwicklung. Dabei sind jedoch Verzögerungen und unvollständige Abläufe zu beobachten. Es konnte zudem gezeigt werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung durchschnittlich nur die Stufe vier (SEO 4, erste Identifikation) erreichen. Auch ist bekannt, dass die niedrige emotionale Einstufung unabhängig vom Schweregrad der Behinderung ist. Neurowissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass kognitive und emotionale Funktionen in teils unterschiedlichen Hirnregionen lokalisiert sind bzw. die neuronale Vernetzung dieser Bereiche bei Menschen mit geistiger Behinderung wenig ausgeprägt ist. Daraus kann gefolgert werden, dass die beiden Entwicklungsbereiche unterschiedlich stark eingeschränkt sein können. Studien zeigen, dass dies bei einem Drittel der Menschen mit geistiger Behinderung der Fall ist. Ist dem so, zeigte sich zudem, dass grundsätzlich von einer eher schnelleren kognitiven und einer langsameren emotionalen Entwicklung auszugehen ist (vgl. Došen, 2018, S. 73-75 sowie Sappok & Zepperitz, 2016, S. 38-44).

Die angesprochene fehlende neuronale Vernetzung wird in vielen Fachbüchern umschrieben und so lassen sich bezüglich kognitiver Besonderheiten von Menschen mit geistiger Behinderung einige auffällige Bereiche beschreiben, deren Einfluss auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz wissenschaftlich

¹⁶ Der Begriff der *Besonderheiten* ist im Sinne von besonderen biologischen Gegebenheiten und daraus entstehende besondere Herausforderungen von Menschen mit geistiger Behinderung zu verstehen. Das Aufgreifen von Besonderheiten stellt keine defizitär ausgerichtete Perspektive, sondern das Verständnis von Entwicklung und Lernen von Menschen mit geistiger Behinderung in den Fokus. Dies dient dem Zweck besser zu verstehen, zu vernetzen, zu deuten und schliesslich entsprechende Massnahmen für den Unterricht abzuleiten.

nachgewiesen werden konnten. Wichtige Schlüsselbegriffe sind die *exekutiven Funktionen*, die *Informationsverarbeitung*, die *Theory of Mind* und die *zentrale Kohärenz*¹⁷ (vgl. Sarimski, 2019, Klinkhammer und von Salisch, 2015, Kubesch, 2016, Pitsch und Limbach-Reich, 2019). Die Ausprägung der exekutiven Funktionen hängt von neuronalen Schaltkreisen ab, wobei der präfrontale Kortex eine zentrale Rolle spielt (vgl. Kubesch, 2016, S. 27). Der präfrontale Kortex scheint zudem auch entscheidend für Theory of Mind Prozesse zu sein (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 17). Es wird davon ausgegangen, dass die Funktionsweise des präfrontalen Kortexes einerseits von biologischen Faktoren (Genen und Neurochemie) als auch von Umweltfaktoren (wie beispielsweise Schulprogrammen) modelliert werden (vgl. Kubesch, 2016, S. 27).

Insbesondere der Einfluss durch Umweltfaktoren ist für die Förderung emotionaler Kompetenz interessant. So werden im Folgenden einige «mentalen Besonderheiten» von Menschen mit geistiger Behinderung beschrieben und der pädagogische Spielraum (im Sinne eines einflussreichen Umwelteinflussfaktors) erörtert.

Ein Grossteil der Menschen mit geistiger Behinderung weisen Probleme mit den *exekutiven Funktionen* auf (vgl. Fröhlich, Castañeda und Waigand, 2019, S. 15-20 sowie Sarimski, 2019, S. 170). *Exekutive Funktionen* ist ein Sammelbegriff, der verschiedene kognitive Fähigkeiten umfasst, welche im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten möglich machen. Hierzu gehört das *Arbeitsgedächtnis/Arbeitsspeicher*, die *Inhibition* und die *kognitive Flexibilität*¹⁸ (vgl. Kubesch, 2016, S. 15). Die Inhibition wird oft auch mit dem Begriff der Impulskontrolle gleichgesetzt (beispielsweise von Fröhlich et al. 2019, S. 15).

Treten nun Probleme mit den exekutiven Funktionen auf, insbesondere der Impulskontrolle, kann daraus gefolgert werden, dass auch Probleme bei der Emotionskontrolle Thema sind. Diesen Rückschluss unterstützen auch Fröhlich et al. (vgl. 2019, S. 17). Wiederum hängt die Emotionskontrolle auch mit der Aufmerksamkeitskontrolle zusammen, denn es konnte wissenschaftlich belegt werden, dass Menschen mit Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitslenkung seltener Strategien der Emotionsregulation wählen, welche mit dem Verlegen der Aufmerksamkeit zu tun haben (siehe auch Anhang 7.4 Regulationsstrategien) (vgl. Klinkhammer und von Salisch, 2015, S. 73-74).

 Daraus kann gefolgert werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung Strategien zur Emotionsregulation brauchen, welche nicht primär auf der Verlegung der Aufmerksamkeitslenkung beruhen.

Fröhlich et al. unterstützen die Beobachtungen Sarimskis, dass bei Menschen mit geistiger Behinderung die *Theory of Mind* nur wenig ausgeprägt ist (vgl. 2019, S. 15-17). Daraus entstehen Schwierigkeiten, anderer Menschen Meinungen, Gedanken und Gefühle zuzuschreiben. Das heisst, viele Menschen mit geistiger Behinderung haben Schwierigkeiten damit, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 118). Wer dazu nicht fähig ist, kann kaum Mitgefühl empfinden und ist unfähig, ein Gegenüber adäquat zu trösten. Dies wirkt sich massiv auf die soziale Kommunikation und auf das soziale Zusammenleben, und schliesslich auch auf die Qualität emotionaler Erfahrungen aus (vgl. ebd. S. 34). Wird bedacht, dass die *Theory of Mind* erst ab dem vierten Lebensjahr entwickelt wird,

¹⁷ «Zentrale Kohärenz ist die Fähigkeit unseres Gehirns, die vielen einzelnen Informationen, die wir wahrnehmen, in einen Zusammenhang zu setzen und als Ganzes zu erfassen» (Fröhlich et al., 2019, S. 15)

¹⁸ «Das *Arbeitsgedächtnis* ermöglicht es uns, Informationen kurzzeitig zu speichern und mit den gespeicherten Informationen zu arbeiten. Mithilfe der *Inhibition* sind wir in der Lage, spontane Impulse zu unterdrücken, die Aufmerksamkeit willentlich zu lenken und Störreize auszublenden. Die *kognitive Flexibilität* ist die Fähigkeit, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, sich schnell auf neue Situationen einstellen und andere Perspektiven einnehmen zu können» (Kubesch, 2016, S. 15).

kann bei Lernenden, deren Entwicklungsalter unter vier Jahren liegt, davon ausgegangen werden, dass sie genau mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert sind (vgl. ebd. S. 16).

☞ Lernende mit geistiger Behinderung sind demzufolge in der Entwicklung von Perspektivenwechsel besonders zu unterstützen. Wer eine schwach ausgeprägte Theory of Mind hat, der ist darauf angewiesen, dass ihm sein Gegenüber kommuniziert, was in ihm vorgeht.

Hinzu kommt, dass Menschen mit geistiger Behinderung eine oft schwach ausgeprägte *zentrale Kohärenz* aufweisen, wodurch sie Gemeinsamkeiten verschiedener Situationen nur schwer erkennen und Mühe haben, gewonnene Erkenntnisse auf neue Kontexte zu übertragen (vgl. Fröhlich et al., 2019, S. 31). Auch dies hat Einfluss auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz. Denn für das Emotionswissen ist es zentral *emotionale Schemata* (siehe Abschnitt 2.3.1) ausbilden zu können. Auch ist es zudem für die Emotionsregulation entscheidend, gelernte Strategien aus dem Gedächtnis abrufen zu können, um diese in einem neuen Kontext zur Anwendung zu bringen.

☞ So ist es nachvollziehbar, dass Menschen mit geistiger Behinderung enge Begleitung im Übertrag von Emotionsregulationsstrategien benötigen. Sie sind vermehrt auf visuelle oder verbale Unterstützung angewiesen (Eselsbrücken, Piktogramme, Codeworte, verbale Anleitung, Modellig usw.).

Ein weiterer Punkt, auf den insbesondere Sarimski hinweist, ist die *Informationsverarbeitung*. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Kinder mit geistiger Behinderung sich stärker auf negative Signale konzentrierten als Kinder mit normalverlaufender Entwicklung. Dies führte dazu, dass Kinder mit Problemen in der Informationsverarbeitung anderen Personen im sozialen Kontakt häufiger feindselige Absichten unterstellen. Daraus resultieren nicht selten soziale Konflikte (vgl. Sarimski, 2019, S. 109). Dies steht u.a. auch in einem Zusammenhang mit der im Abschnitt 2.3.1 ausgeführten negativen Emotionalität.

☞ Hierbei ist wichtig zu erkennen, dass bei Missverständnissen nicht immer ein sprachliches Unverständnis Grund ist. Vielmehr kann auch die Informationsverarbeitung oder eine negative Emotionalität dahinterstecken.

Nun konnten einige Besonderheiten bezüglich der mentalen Funktionen von Menschen mit geistiger Behinderung erklärt und in Bezug zur emotionalen Entwicklung gestellt werden. Auch wurden daraus relevante Aspekte für die Produktentwicklung abgeleitet, welche später im Abschnitt 2.4.3 zusammengefasst werden.

Bezüglich des Zusammenhangs von kognitiver und emotionaler Entwicklung ist mit Blick auf die bisher abgehandelten Theoriebezüge von Interesse, inwiefern das Modell der Aneignungsmöglichkeiten mit dem Phasenmodell emotionaler Entwicklung in Beziehung gestellt werden kann. Kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass diese Lernniveaus bzw. emotionalen Entwicklungsphasen parallel zueinander verlaufen? Kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass ein Lernender auf Lernniveau 2a auch auf SEO 3 einzustufen ist?

Es gibt keine Theorie, welche genau diese beiden Modelle zueinander in Bezug stellt. Jedoch kann aus den Erkenntnissen im letzten Abschnitt gefolgert werden, dass zwei Drittel der Lernenden mit geistiger Behinderung eine Verzögerung bezüglich kognitiver wie auch emotionaler Entwicklung aufweisen und somit bezüglich Lernniveau und Entwicklungsniveau auf ähnlicher Stufe agieren. Folglich kann somit ein Lernender, welcher sich bevorzugt Wissen über die konkret-gegenständliche Aneignung (LN 2a)

erschliesst, auch ungefähr in der SEO 3 eingestuft werden. Von einem Drittel hingegen kann davon ausgegangen werden, dass diese Parallelität in der Entwicklung nicht zutrifft. Bei einer Abweichung von emotionalem und kognitivem Entwicklungsstand entsteht eine Diskrepanz, wobei unter Abschnitt 2.4.4 auf die Folgen einer solchen eingegangen wird.

Nach der Klärung der Beziehung zwischen dem Modell der Aneignungsmöglichkeiten und dem Phasenmodell der emotionalen Entwicklung soll ein weiterer, sehr entscheidender Einflussfaktor auf die Ausbildung emotionaler Kompetenz, in den Fokus genommen werden. Gemeint ist die Sprache bzw. die Sprachentwicklung. Auch bezüglich Sprachentwicklung soll schliesslich der Zusammenhang mit geistiger Behinderung und die damit verbundene Verzögerung in der Entwicklung emotionaler Kompetenz geklärt, und Aspekte für die Förderung bzw. die Produktentwicklung abgeleitet werden.

2.4.2 Sprache und emotionale Kompetenzentwicklung

Emotionale Kompetenzen werden in der Interaktion mit einem Gegenüber aufgebaut. In der Interaktion spielt nonverbale und verbale Kommunikation immer eine zentrale Rolle. Somit scheint es lohnenswert, Besonderheiten in der sprachlichen Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung, und deren Auswirkungen auf die emotionale Entwicklung, genauer zu betrachten.

Die sprachliche Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung verläuft sehr unterschiedlich. Bei manchen verläuft sie parallel zum biologischen Alter, bei anderen kommt es zu massiven Verzögerungen. (Jedoch ist bei Verzögerung zu vermerken, dass meist ein sehr viel besseres Wort- und Satzverständnis im Gegensatz zur expressiven Sprachfähigkeit vorliegt.) Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder mit geistiger Beeinträchtigung ihren Wortschatz oft nur sehr langsam erweitern. Dafür wird ein Defizit im verbalen Arbeitsspeicher verantwortlich gemacht (vgl. Sarimski, 2019, S. 114). Somit wird ein Zusammenhang mit den bereits erwähnten exekutiven Funktionen deutlich. Es kann also festgehalten werden, dass auch die Entwicklung des Emotionsvokabulars unter erschwerten Bedingungen stattfindet.

Weiter ist bekannt, dass Menschen mit geistiger Behinderung oft eingeschränkten Möglichkeiten bei der Satzbildung aufweisen, was im Folgeschluss bedeutet, dass sie Mühe damit haben, sich anderen Menschen gegenüber verständlich zu machen (vgl. ebd. S. 113). Zudem geht jeder Kontaktaufnahme eine gewisse Handlungsplanung voraus, wobei erneut die Verbindung hinsichtlich der exekutiven Funktionen zu erkennen ist. So meint Sarimski «Die Fähigkeit, Gespräche einzuleiten und Wünsche oder Vorschläge mitzuteilen, ist ein wichtiger Teilaspekt, der zum Gelingen sozialer Interaktionen beiträgt» (ebd. 2019, S. 113).

☞ Folglich sind in der emotionalen Förderung von Menschen mit geistiger und sprachlicher Behinderung Hilfsmittel in der Kommunikation unerlässlich. Damit ist auch Hilfe im Aufbau von Gesprächen gemeint.

Sprachliche Schwierigkeiten erschweren es massgeblich, sich Emotionswissen und Emotionsregulationsstrategien anzueignen, da diese zu einem Grossteil über den Austausch mit anderen Menschen vermittelt werden (vgl. Klinkhammer & von Salisch, 2015, S. 70). Kann nicht gefragt werden, ist dieser Zugang somit nicht gegeben und die Entwicklung dieser Kompetenzen folglich beschränkt.

Ein weiterer Zusammenhang zwischen Sprachentwicklung und emotionaler Kompetenzentwicklung ist insbesondere darin zu erkennen, dass sprachlich repräsentierte Sachverhalte (auch emotionale Erfahrungen) im Gedächtnis leichter zugänglich scheinen. Nelson und Fivush führen dies treffend aus: «Wenn es gelingt, das emotionale Erleben in Worte zu fassen, dann fällt es leichter, diese Erfahrungen mental zu organisieren, zu reflektieren und im Nachhinein zu bewerten. So können vergangene Erfahrungen besser dazu herangezogen werden, sich emotionale Erlebnisse zu erklären und zukünftige emotionale Situationen einzuschätzen» (2004 zitiert in ebd. S. 70).

☞ Folglich dient das Gespräch über Emotionen nicht nur der Erweiterung vom verbalen Emotionsausdruck, sondern auch der Festigung von Emotionswissen und Emotionsregulationsstrategien.

Hinzu kommt, dass gerade Strategien der Emotionsregulation, welche über die Sprache laufen (siehe Anhang 7.4) bei einer verzögerten Entwicklung der Sprache versagen. Sprache kann nicht nur ein Mittel sein sich in emotionalen Situationen zu beruhigen, sondern auch diese schon im Voraus abzufangen. So beispielsweise sind Missverständnisse oft Grund für Konflikte und Stress. Je besser hingegen das Sprachverständnis ist, und umso besser sich ein Kind artikulieren und sich erklären kann, umso weniger kommt es zu solchen Missverständnissen und emotional anspruchsvollen Situationen (vgl. ebd. S. 72).

☞ Folglich brauchen Lernende mit sprachlicher Verzögerung Strategien, welche wenig auf der Sprache oder Versprachlichung aufbauen.

Über die Auseinandersetzung mit kognitiven wie auch sprachlichen Besonderheiten von Menschen mit geistiger Behinderung können nun zentrale Aspekte für die Produktentwicklung benannt werden.

2.4.3 ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

In der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung ist es wichtig, Zusammenhänge von kognitiver, emotionaler und sprachlicher Entwicklung zu kennen. Denn auf dieser Basis wird es möglich, Verhalten besser zu verstehen und individuelle Anpassungen vorzunehmen. Dies gilt auch in Bezug auf die Förderung von emotionaler Kompetenz. Somit wird bei der Produktentwicklung darauf geachtet, diese Besonderheiten zu berücksichtigen.

Das Produkt soll...

- ☞ darauf hinweisen, wie wichtig es für Menschen mit schwacher zentraler Kohärenz ist, Hilfe beim Wissensübertrag zu erhalten.
- ☞ somit möglichst praxisnahe Ideen bieten, welche den Übertrag von Wissen in den Alltag erleichtern. Beziehungsweise soll das Produkt konkrete auf den Alltagsbezug hinweisen.
- ☞ Ideen zur sprachlichen und visuellen Unterstützung bieten.
- ☞ heilpädagogische Lehrpersonen darüber aufklären, wie wichtig sie als Begleitperson in der Förderung von emotionalen Kompetenzen sind. Es soll darauf reagieren, dass es für Lernende mit schwacher Theory of Mind wichtig ist, Zugang zum Innenleben des Gegenübers zu erhalten, um Perspektivenwechsel vornehmen zu können.

Wie die letzten beiden Unterkapitel gezeigt haben, sind konkrete Besonderheiten in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung zu beobachten und zu beschreiben. Auch steht fest, dass diese oft eine

Verzögerung in ihrer kognitiven und emotionalen Entwicklung aufweisen. Doch was sind die Folgen einer solchen Entwicklungsverzögerung? Der Klärung dieser Fragen wird der nächste Abschnitt gewidmet.

2.4.4 Folgen einer Diskrepanz in den verschiedenen Entwicklungsbereichen

Wie bereits in Abschnitt 2.4.1 angesprochen, wird davon ausgegangen, dass bei einem Drittel der Lernenden mit geistiger Behinderung der emotionale Entwicklungsstand nicht dem kognitiven Entwicklungsstand entspricht. Insbesondere wenn eine Diskrepanz zwischen emotionaler und kognitiver Entwicklung besteht, wird es ausserordentlich schwierig diese Lernenden bezüglich ihrer Entwicklung richtig einzuschätzen. Denn das Verhalten kann -je nach Situation und psychischer Belastung der Person- mal mehr vom emotionalen oder mal mehr vom kognitiven Entwicklungsniveau bestimmt werden. Da schulische Förderung meist auf den kognitiven Entwicklungsstand abgestimmt wird, kann es zu einer Fehleinschätzung bezüglich der Bedürfnisse aber auch der Leistungsfähigkeit von Lernenden kommen. Dies hat meist eine dauerhafte Überforderung zur Folge, was bei Betroffenen hohe Anspannung auslösen kann und ihr Risiko für die Entwicklung von psychischen Störungen und sozial-emotionaler Verhaltensauffälligkeiten erhöht (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 44 sowie Došen, 2018, S. 74-76).

Es ist somit entscheidend, dass Lernende mit geistiger Behinderung nicht nur in ihrer kognitiven, sondern auch in ihrer emotionalen Entwicklung richtig eingeschätzt werden. Damit dies gelingt, wurde die SEED¹⁹ entwickelt; ein Erfassungsinstrument der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 11).

Zusammenfassend lassen sich für dieses Unterkapitel folgende zentralen Aspekte für die Produktentwicklung beschreiben.

2.4.5 ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

Das Produkt soll...

- ☞ die Suche nach geeigneten Erfassungsinstrumenten in Bezug auf emotionale Entwicklung erleichtern.
- ☞ Hinweise zur SEED enthalten.

In der Auseinandersetzung mit emotionaler Entwicklung und emotionaler Kompetenzentwicklung wird deutlich, was für eine wichtige Funktion den Bezugspersonen zukommt. Insbesondere bei der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung ist es in der Förderung emotionaler Kompetenz entscheidend, sich als heilpädagogische Lehrperson mit dieser eigenen Funktion bzw. Rolle auseinander zu setzen. Deshalb wird dieser Thematik an der Stelle ein eigener Abschnitt gewidmet.

2.4.6 Rolle der Bezugspersonen in der Förderung emotionaler Kompetenzen

Mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten zeigen, dass eine sichere Bindung zu einer engen Bezugsperson, die Basis für eine gelingende emotionale Entwicklung in der frühen Kindheit ist (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 217). In der frühen Kindheit sind je nach dem, wie die Versorgung eines Kindes geregelt ist, auch Fachpersonen enge Bezugspersonen. Spätestens ab dem Schuleintritt haben auch heilpädagogische Begleitpersonen in der Förderung emotionaler Kompetenz immer eine wichtige Rolle inne; sowohl bei Kindern mit einem Normalverlauf als auch mit einer

¹⁹ SEED = Skala der Emotionalen Entwicklung - Diagnostik

Entwicklungsverzögerung. Sie dienen als Modell und unterstützen in der Emotionsregulation. Denn Lernende orientieren sich im Erkennen und in der Deutung, sowie der Regulierung von Emotionen an ihren Begleitpersonen. Auch sind diese zuständig für die Lernfeldentwicklung in Bezug auf das Lernen; u.a. auch für das emotionale Lernen.

Je nach emotionalem Entwicklungsstand hat die Begleitperson eine andere Funktion inne und dementsprechend muss die Beziehung zu Lernenden anders gestaltet werden. Welches die konkreten Aufgaben der Begleitpersonen in der jeweiligen Entwicklungsphase sind, und was es in der Förderung speziell zu beachten gilt, wurde bereits im Kapitel zur emotionalen Entwicklung eruiert (siehe Abschnitt 2.3.1). Sind Lernende in ihrer kognitiven Entwicklung weiter als in ihrer emotionalen, muss beachtet werden, dass diese auf enge Begleitung im Lernprozess angewiesen sind. So ist möglicherweise über den emotionalen Entwicklungsstand zu erklären, warum beispielsweise Lernende in der SEO 3 durchaus kognitiv anspruchsvolle Aufgaben lösen können, jedoch Mühe haben selbständig im Arbeitsprozess zu bleiben. Denn selbständiges Arbeiten ist erst mit der Überwindung des Symbiose-Autonomie-Konfliktes realistisch.

Der emotionale Entwicklungsstand hat aber auch Auswirkungen auf das Unterrichtssetting. So ist aus dem emotionalen Entwicklungsstand zu schliessen, ob Lernende bereits die nötigen Kompetenzen für das Interagieren in der Gruppe mitbringen. Erst wer Perspektivenwechsel vornehmen, soziale Regeln verstehen und eine beginnende Theory of Mind aufweist (ab SEO 3, Ersten Identifikation), kann aktiv und kooperativ in einer Gruppe agieren.

2.4.7 ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

Emotionale Kompetenzen werden in der Interaktion mit einem Gegenüber entwickelt. Dadurch erhält in der emotionalen Förderung die Beziehungsgestaltung zu Lernenden (mit geistiger Behinderung) eine besondere Rolle. Um zu wissen, wie ich mich als heilpädagogische Begleitperson einem Lernende als förderliches Gegenüber anbieten kann, braucht es Wissen zum emotionalen Entwicklungsstandes des betreffenden Lernenden.

So soll das Produkt...

- ☞ theoretisches Hintergrundwissen zu den emotionalen Entwicklungsstufen bieten.
- ☞ auf hilfreiche Fachliteratur hinweisen, welche die Rolle der heilpädagogischen Begleitpersonen in der emotionalen Förderung ausdifferenziert.
- ☞ auf Zusammenhänge bezüglich emotionaler Entwicklung von Lernenden und dem Agieren in der Gruppe hinweisen.

In Anbetracht der gesammelten Erkenntnisse ist nun die Frage, wie auf diese Besonderheiten von Menschen mit geistiger Behinderung didaktisch reagiert werden soll. Wie können individuelle Bedürfnisse von einzelnen Lernenden - aber auch der Klasse - berücksichtigt werden?

2.5 Wer lernt, wie? Methodik und Didaktik bei geistiger Behinderung

Terfloth und Bauersfeld (2015) beschreiben verschiedene Unterrichtsprinzipien. Darin geben sie Hinweise, was bei der Planung von Unterricht von Menschen mit geistiger Behinderung in heterogenen Klassen berücksichtigt werden muss. Auch gehen sie darauf ein, wie auf kognitive Besonderheiten im Lernen von Menschen mit geistiger Behinderung reagiert und diese möglichst kompensiert werden können. Weiter beschreibt Sarimski (2019) bezüglich emotionaler Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung konkrete Unterrichtskonzepte. Folglich werden die angesprochenen Konsequenzen für den Unterricht erklärt und hinsichtlich relevanter Aspekte für die Produktentwicklung untersucht.

2.5.1 Lebenspraxis und Lebensnähe

Im Unterricht von Lernenden mit geistiger Behinderung liegt der Fokus in besonderem Masse auf der Entwicklung lebenspraktischer Kompetenzen. Ziel ist es, komplexe Inhalte für den Unterricht zu wählen, welche im Alltag der Lernenden Relevanz haben (vgl. Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 109). Handlungen sollen in realen oder realitätsnahen Lernsituationen erfolgen (vgl. ebd. S. 55). Wie bereits im Abschnitt 2.4 beschrieben, schränkt bei Lernenden mit geistiger Behinderung eine schwache zentrale Kohärenz den Übertrag von Wissen auf neue Kontexte ein (vgl. Fröhlich et al., 2019, S. 31). Werden Kompetenzen in realen Alltagssituationen geübt, muss dieser Wissensübertrag nicht zusätzlich geleistet werden.

☞ Diese Alltagsnähe soll auch in der Förderung von emotionaler Kompetenz angestrebt werden.

Sarimski spricht dabei von *alltagsintegrierter Förderung* (vgl. 2019, S. 172). Er beschreibt damit - ähnlich wie Terfloth und Bauersfeld - eine Förderung, die sich am Alltag orientiert. Ähnlich wie es Bühler und Hollenweger zudem aus heilpädagogischer Perspektive in ihrer *Anwendung des Lehrplans 21* unter dem Begriff der *Kontextualisierung* (2019, S. 14) im Rahmen der Bildungsplanung beschreiben, so betont auch Sarimski aus psychologischer Sicht, wie wichtig es ist in der Förderplanung diejenigen Momente im Lebensalltag zu identifizieren, in welchen (emotionale) Kompetenzen gezielt gefördert werden können. Er spricht dabei von *teachable moments* (siehe Anhang 7.13). Für die Umsetzung im Alltag betont er, wie wichtig es ist über verbale Instruktionen oder als Modell Strategien zu vermitteln und nennt diese Technik *direktes Coaching*. Er beschreibt dies folgendermassen: «Im Laufe der Förderung werden dann die Hilfen schrittweise reduziert, bis das Kind in der entsprechenden Situation die angestrebte Fertigkeit selbständig einsetzt. Die Aufrechterhaltung des gelernten Verhaltens und die Generalisierung auf neue soziale Kontexte und unterschiedliche Interaktionspartner muss dabei systematisch gefördert werden» (Sarimski, 2019, S. 172). Dies ist auch in der Förderung emotionaler Kompetenz und insbesondere in der Emotionsregulation zu beachten (vgl. ebd.)

☞ Die Notwendigkeit dieser Prozessbegleitung im Übertrag von Wissen muss auch im Produkt hingewiesen werden.

☞ Das Produkt sollte Hinweise auf solche *teachable moments* enthalten und auf deren Wichtigkeit hinweisen.

Weitere Unterrichtsprinzipien sind die Differenzierung und der Ganzheitliche Ansatz. Diese beiden Prinzipien werden im nächsten Unterkapitel beschrieben und zueinander in Bezug gestellt.

2.5.2 Differenzierung und Ganzheitlichkeit

Terfloth und Bauersfeld weisen darauf hin, dass es in heterogenen Klassen sinnvoll ist, differenzierte Lernangebote zu machen. Dabei sprechen sie von *innerer Differenzierung*. Es können einerseits die Lernziele und Lerninhalte individuell angepasst werden. Eine weitere Möglichkeit liegt darin, die gleichen Lernziele mit allen Lernenden der Klasse zu verfolgen, jedoch eine Anpassung der Methode und Medien vorzunehmen. Die beiden Autoren empfehlen bei der Unterrichtsplanung vom schwächsten Lernenden aus zu denken. Dabei sollen Bildungsinhalte so gewählt und aufbereitet werden, dass die Inhalte möglichst mit allen Sinnen wahrgenommen und die Auseinandersetzung mit diesen auf verschiedenen Ebenen möglich ist (vgl. 2015, S. 50). Dies steht in engem Zusammenhang mit dem didaktischen *Prinzip der Ganzheitlichkeit*, in dem es um ein *Lernen mit Kopf, Herz und Hand* geht. Es soll um den Einbezug mehrerer, wenn nicht sogar aller Sinne gehen (vgl. ebd. S. 222). Ein Konzept, welches sich mit dem Einbezug aller Sinne beschäftigt, ist die von Niehoff (2015) beschriebene *basalen Stimulation bzw. die basale Kommunikation*. Diesen beiden kommt besonders in der Förderung basal Lernender Bedeutung zu.

☞ In der emotionalen Förderung von Lernenden mit geistiger Behinderung ist es somit wichtig, differenzierte Angebote zu machen, welche sich am leistungsschwächsten Lernenden orientieren und möglichst über alle Sinne erfahrbar sind.

☞ Das Produkt soll es erleichtern, differenzierte Lernangebote in Bezug auf emotionale Kompetenzen zu machen.

Ein weiteres Unterrichtsprinzip, welches in Bezug auf die emotionale Förderung relevant scheint, ist die Methodenvielfalt.

2.5.3 Methodenvielfalt

Wie bereits im Unterkapitel 2.2 angesprochen, zeigt der Lehrplan 21 auf, dass emotionale Kompetenz in diversen Fachrichtungen gefördert werden kann. In jedem Fach bieten sich unterschiedliche methodische Zugänge an. Die Abwechslung in der Vermittlung des Inhaltes sorgt für Lebendigkeit des Unterrichts. Wichtig dabei ist es, eine gute Balance zwischen Monotonie/Ritualisierung und Überforderung durch ständig wechselnde Methoden zu finden (vgl. Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 159). Konkret bedeutet dies: «Im Unterricht müssen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Tätigkeitsformen und Handlungsmöglichkeiten angeboten werden» (ebd. S. 55).

☞ So kann zusammengefasst werden, dass emotionale Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung Aktivitäten in verschiedenen Fachrichtungen bieten und der Unterricht methodisch abwechselnd gestaltet werden sollte.

Nach der Beschreibung dreier Unterrichtsprinzipien soll auf weitere von Terfloth und Bauersfeld thematisierte «methodische Entscheidungen» in der Planung von Unterricht eingegangen werden. In Punkto Interaktion und Kommunikation beschreiben sie eine in der Heilpädagogik viel zitierte Methodik: die «Unterstützte Kommunikation». Diese umfasst konkrete Massnahmen wie die Visualisierung, Strukturierung, Rhythmisierung und Ritualisierung von Unterricht (vgl. 2015 ab S. 229, sowie Wilken, 2018 oder auch Häussler, 2016)

2.5.4 Visualisierung, Strukturierung, Rhythmisierung und Ritualisierung

Die bereits im Unterkapitel 2.4 beschriebenen kognitiven und sprachlichen Besonderheiten von Menschen mit geistiger Behinderung, verlangen danach mit Hilfestellungen möglichst kompensiert zu werden. Möglichkeiten hierzu bilden die Strukturierung und Rhythmisierung des Unterrichtes, sowie die Einführung von Ritualen und der Einsatz von Visualisierungen.

☞ So bekommt u.a. der *Unterstützten Kommunikation* besondere Bedeutung in der (emotionalen) Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung zu.

Neben den abgehandelten Unterrichtsprinzipien nach Terloth und Bauersfeld, beschreibt Sarimski fünf Konzepte der emotionalen Förderung. Er nimmt dabei Bezug auf emotionale und soziale Förderung und konzentriert sich dabei hauptsächlich auf inklusive Grundschulen und nicht auf Sonderschulen. Trotzdem liefert er mit diesen fünf Konzepten nützliche Hinweise für die Produktentwicklung.

2.5.5 Fünf Konzepte der emotionalen Förderung nach Sarimski

Sarimski beschreibt unter dem Überbegriff von *pädagogisch-psychologischen Interventionen* fünf Konzepte der emotionalen Förderung von Lernenden mit Behinderung.

- ❖ Anleitung von sozialen Kompetenzen im Alltag durch die Fachkräfte (direktes Coaching)
- ❖ Anleitung zum gemeinsamen Spiel und Arbeiten in thematisch ausgerichteten Kleingruppen
- ❖ Förderung von sozialen Fertigkeiten durch die Anleitung von Peers («peer-mediated-interventions»)
- ❖ Vermittlung von sozialen Kompetenzen am Beispiel von sozialen Geschichten („social stories“)
- ❖ Demonstration von sozialen Fertigkeiten am Beispiel von Videos von Alltagsszenen («Video-Modeling») (2019, S. 171)

Peer-mediated-intervention ist ein Unterrichtskonzept, welches sich gezielt an Lernende ohne Behinderung richtet. Diese werden auf den Umgang mit Mitschülerinnen und Mitschülern mit Behinderung geschult. Damit eignet sich dieses Konzept eher weniger für den Sonderschulkontext bzw. muss auf diesen Kontext angepasst werden. Sarimski greift damit einen Grossteil der in den letzten Abschnitten beschriebenen Unterrichtsprinzipien auf und liefert mit den beschriebenen fünf Punkten sehr konkrete didaktische Hinweise.

☞ Die fünf Konzepte sollen im Produkt aufgegriffen werden.

Aus den beschriebenen Konsequenzen für den Unterricht, werden nun auf der nächsten Seite die zentralen Aspekte für die Produktentwicklung herausgearbeitet und bilden den Abschluss dieses Unterkapitels.

2.5.6 ZENTRALE ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

Im Produkt sollen die beschriebenen Unterrichtsprinzipien und methodischen Entscheidungen von Terfloth und Bauersfeld, sowie die Konzepte emotionaler Förderung von Sarimski, Beachtung finden und in die Entwicklung von Förderideen einfließen.

Das Produkt soll...

- ☞ den Schulalltag als Lernfeld identifizieren und den Übertrag von Wissen in Alltagssituationen gezielt fördern.
- ☞ Aktivitäten zu verschiedenen Fachrichtungen bieten, wobei eine gesunde Balance zwischen Vielfältigkeit in der Methodik und ritualisierten Settings gefunden werden muss.
- ☞ differenzierte, handlungsorientierte, auf die Lernenden zugeschnittene Aktivitäten beinhalten, welche vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten über möglichst alle Sinne bieten.
- ☞ «jedem alles auf seinem Niveau» ermöglichen (Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 50). Das heisst:
- ☞ Aktivitäten auf allen Aneignungsstufen bzw. Lernniveaus bieten.
- ☞ sinnvolle Ideen zu Strukturierungs- und Visualisierungshilfen aus der Unterstützten Kommunikation einfließen lassen.

In den bisherigen Kapiteln wurde in einer Auseinandersetzung mit relevanten Theorien zur emotionalen Entwicklung und Förderung zentrale Aspekte für die Produktentwicklung eruiert (siehe 7.5). Diese sollen nun in einem dritten Hauptkapitel zur Produktentwicklung aufgegriffen und verarbeitet werden.

3 PRODUKTENTWICKLUNG

Entwicklungsziel dieser Masterarbeit ist es, ein Übersichts-, Planungs- und Gestaltungsinstrument²⁰ zur emotionalen Förderung an Sonderschulen zu entwickeln. Um diesem Förderinstrument Gestalt zu verleihen, wird an erster Stelle dessen Zweck beschrieben. Weiter wird daraus der Aufbau des Produktes abgeleitet und schliesslich begründet, warum welche Inhalte wo im Produkt Platz finden.

3.1 Zweck des Produktes

Emotionale Förderung kann präventiv angesetzt, aber auch dann gezielt in den Unterricht eingebaut werden, wenn bereits Auffälligkeiten bezüglich dem (sozial-) emotionalen Verhalten von Lernenden erkennbar sind. Das Produkt hat zum Zweck, heilpädagogischen Lehrpersonen als Übersichts-, Planungs- und Gestaltungshilfe in der Förderung emotionaler Kompetenz zu dienen. Das Produkt ist somit *Prozessbegleiter* und soll sich für den Einsatz in der Praxis eignen. Es soll «handlich» sein und somit wird an dieser Stelle entschieden, das Förderinstrument als HANDBUCH zu bezeichnen.

Bühler und Dietrich (2017) weisen in ihrem *Didaktischen Modell inklusiven Unterrichts* darauf hin, welchen Bereichen in der Planung und Umsetzung von Unterricht zwingend Beachtung geschenkt werden muss. Daraus wird der Zweck des Produktes abgeleitet:

- ✓ Das Produkt soll Fakten liefern, welche die kulturelle und soziale Relevanz des Themas aufzeigen und das Begründen der Schwerpunktsetzung auf die Förderung emotionaler Kompetenzen im Unterricht erleichtert (WAS).
- ✓ Das Produkt soll genügend Hintergrundinformationen bieten, damit heilpädagogische Lehrpersonen die Anforderung des gewählten Themas (WAS) auf Ebene des Subjektes (WER) kennen und Konsequenzen für ihre Rolle, sowie ihren Unterricht daraus ableiten können (WIE).
- ✓ Das Produkt soll Lernstrukturgitter mit alltagsnahen, sinnvollen, differenzierten Aktivitäten, sowie Verweise auf bestehende Unterrichtsmaterialien bieten und somit hilfreiche, konkrete Impulse für die Umsetzung emotionaler Förderung in heterogenen, heilpädagogischen Klassen liefern (WIE).

Der Zweck des Produktes definiert insofern auch den Aufbau dessen.

3.2 Aufbau des Produktes

Nicht nur die Masterarbeit orientiert sich somit am Didaktischen Modell von Bühler und Dietrich (2017); auch das Produkt bedient die vier Dimensionen. Soll das Förderinstrument den formulierten Zweck erfüllen, verlangt dies nach folgenden Inhalten.

3.2.1 Grobaufbau des Handbuches

Für die Einbettung des Themas sind Informationen zur kulturellen und sozialen Relevanz emotionaler Förderung (WAS) wichtig. Deshalb wird in der **EINLEITUNG** des Handbuches die heilpädagogische Relevanz und der Lehrplanbezug emotionaler Förderung erläutert.

²⁰ Synonym zum Begriff des «Übersichts-, Planungs- und Gestaltungsinstrumentes» wird auch der Begriff des «Produktes» oder des «Förderinstrumentes» verwendet. Später, nach Beschreibung des Zwecks des Produktes wird dieses als «Handbuch» bezeichnet.

Damit heilpädagogische Lehrpersonen die Anforderung des gewählten Themas (WAS) auf Ebene des Subjektes (WER) kennen und Konsequenzen für ihre Rolle sowie ihren Unterricht daraus ableiten können (WIE), braucht es Hintergrundinformationen. Deshalb werden im THEORIEBEZUG Erklärungen zu den vier Aneignungsmöglichkeiten und Hinweise zur Emotionalen Entwicklung und Diagnostik geboten. Auch ist ein Input zu aktueller Methodik und Didaktik bei geistiger Behinderung zu finden, worauf später bei der Entwicklung von konkreten Förderaktivitäten Bezug genommen wird.

Als drittes steht die Forderung nach alltagsnahen, sinnvollen und differenzierten Ideen zum konkreten Unterricht (WIE). Wobei unter dem Übertitel der IDEEN AUF ALLEN LERNNIVEAUS erweiterte Lernstrukturgitter mit Aktivitäten zur Förderung emotionaler Kompetenz angeboten werden, welche zudem mit passenden MEDIEN UND UNTERRICHTSMATERIALIEN verlinkt sind.

3.2.2 Feinaufbau der Ideen auf allen Lernniveaus

Bezüglich dem Aufbau der Ideen auf allen Lernniveaus zeigt die folgende Abbildung, wie die ursprüngliche Idee des Lernstrukturgitters von Bühler und Dietrich (2017) in dieser Masterarbeit erweitert wird. Die einzelnen Bestandteile sind mit Nummern versehen und werden erklärt.

Abbildung 5: Auszug aus dem beiliegenden Handbuch

Es werden fünf erweiterte Lernstrukturgitter geboten, wobei sich jeder Teil an einer der fünf emotionalen Kompetenzen (1) nach Petermann und Wiedebusch (2016) orientiert. Jeder dieser fünf Teile wird mit einem kurzen Update zu aktuellen, wissenschaftlichen Fakten eingeleitet und diese dann in Praxisbezug gestellt (2). Weiter folgt der Bezug zu Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, beziehungsweise wird klar ausformuliert, wozu Lernende mit den gebotenen Aktivitäten befähigt werden sollen (3). Nun wird zu den Lernstrukturgittern übergeleitet. Wie in der Vorlage von Bühler und Dietrich (2017) werden

Aktivitäten nach den Aneignungsmöglichkeiten bzw. dem Lernniveau der Lernenden strukturiert (4). Diese Struktur wird nun um einige Punkte erweitert²¹. Jede Aktivität wird mit einem Verweis auf passende Unterrichtsmaterialien und Medien eingeleitet (5). Von unten nach oben werden zunehmend komplexere Aktivitäten beschrieben (6), welche mit den jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten erschlossen werden können und so zur aktuellen Kompetenz befähigen. Jeder beschriebenen Aktivität folgen schliesslich Hinweise zur didaktischen Umsetzung (7). Darin wird zudem auf Alltagsbezüge hingewiesen.

Der Grobaufbau des Handbuches wurde über die Anlehnung an das Didaktische Modell von Bühler und Dietrich (2017) begründet. Im folgenden Absatz wird nun auf die Begründung des Aufbaus und Inhaltes der IDEEN AUF ALLEN LERNNIVEAUS eingegangen.

3.3 Herleitung von Aufbau und Inhalt der Praxisideen

Weisend für die Gestaltung des gesamten Handbuches, aber auch für die Praxisideen, sind die ermittelten ZENTRALEN ASPEKTE FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG. Eine Sammlung auf einen Blick dieser Aspekte ist im Anhang 7.5 zu finden.

3.3.1 Begründung des inhaltlichen Aufbaus

Petermann und Wiedebusch haben fünf emotionale Kompetenzbereiche ausformuliert, welche Kinder im Verlauf der emotionalen Entwicklung ausbilden. Da Menschen mit geistiger Behinderung an sich demselben Verlauf (jedoch meist zeitlich verzögert) in der emotionalen Entwicklung folgen, wie Menschen ohne geistige Behinderung, bilden diese fünf Kompetenzbereiche die sachlich-inhaltliche Struktur der Praxisideen. Grundsätzlich entwickeln sich Kompetenzen des Emotionswissens und der Emotionskontrolle von Geburt an aus. Petermann und Wiedebusch empfehlen aber für die Förderung einen schrittweisen Aufbau (2016, S. 208-209). Somit werden die Förderideen anhand fünf aufeinander aufbauender Teile strukturiert. Grundsätzlich soll die Förderung somit mit Teil eins begonnen und mit Teil zwei bis fünf fortgesetzt werden. Dieses Vorgehen ermöglicht es zu beobachten, ob die anfängliche Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes über Beobachtungen während den Aktivitäten bestätigt werden kann.

3.3.2 Begründung der Struktur

Die Vorlage für das erwähnte Lernstrukturgitter findet sich im Fachbuch *Impulse für den inklusiven Unterricht* von Arianne Bühler und Albin Dietrich (2017). Mit dem Format eines Lernstrukturgitters wird darauf reagiert, dass heilpädagogische Lehrpersonen oft mit einer starken Heterogenität in Klassen konfrontiert sind. Bauersfeld und Terflath beschreiben dies wie folgt: «Für die Lehrperson bedeutet dies, dass im Hinblick auf die Lernbedürfnisse und dem eigenen Anspruch an guten gemeinsamen Unterricht ein Abwägen zwischen verschiedenen Lernsituationen notwendig ist, um unterschiedlichen Facetten der Heterogenität didaktisch und methodisch gerecht werden zu können» (2015, S. 227). So ist die Zielgruppe des Handbuches (heilpädagogische Lehrpersonen) dazu aufgefordert, Inhalte so aufzuarbeiten, dass diese über verschiedene Zugänge für die Lernenden begreifbar werden. Das

²¹ Deshalb wird im Text von «erweiterten Lernstrukturgittern» gesprochen.

Lernstrukturgitter nach Bühler und Dietrich greift genau diese Idee der unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten auf und bietet sich deshalb auch für das zu entwickelnde Handbuch an.

3.3.3 Begründung der Aktivitäten

Inhaltlich stehen die beschriebenen Aktivitäten in den Diensten, emotionale Kompetenz gezielt zu fördern. Dabei dienen einerseits die Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 (siehe Anhang 7.1), sowie die beschriebenen Befähigungsbereiche (siehe Abschnitt 2.2) und die Lernziele nach Petermann und Wiebusch (siehe Anhang 7.5) als Orientierung. Das heisst, es wurden Förderaktivitäten entwickelt, welche beabsichtigen die spezifischen Kompetenzen zu fördern und zu diesen zu befähigen. Diese Aktivitäten sind einerseits inspiriert von der Praxiserfahrung der Verfasserin dieser Arbeit. Im weitesten Sinne dienen auch Übungen aus bestehenden Förderprogrammen als Inspirationsquelle. Im Handbuch ist ein Verweis auf diese Inspirationsquellen zu finden (Auswahl an Förderprogrammen in der Mediensammlung). Weiter orientieren sich die Aktivitäten aber auch an didaktischen Prinzipien, welche im Theorieteil zu Methodik und Didaktik bei geistiger Behinderung beschrieben wurden (siehe Abschnitt 2.5).

Nun wird aufgezeigt, inwiefern diese Prinzipien in die Aktivitäten einfließen.

METHODENVIELFALT VERSUS RITUALISIERUNG UND STRUKTURIERUNG: Im Lehrplan 21 wird emotionale Förderung in verschiedenen Fachrichtungen und in verschiedenen Zyklen beschrieben. So werden Aktivitäten ausformuliert, welche in unterschiedlichen Fachrichtungen zu verorten sind (Musik, Gestalten, Bewegung, Deutsch etc.). Auch werden passend zu den verschiedenen Fachrichtungen unterschiedliche Methoden aufgegriffen und dadurch Abwechslung und Vielfalt in der Aufgabenstellung geboten (Rollenspiele, Gespräche, Geschichte hören, Bilder anschauen, Bewegung zu Musik, Malen zu Musik, Interview führen, Plakat gestalten, Imitieren, Vorlesen, Vortrag halten etc.).

Keine heterogene Klasse ist mit einer nächsten vergleichbar, da diese oft sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind. So bringen die Lernenden unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse mit. Es muss schliesslich jede heilpädagogische Lehrperson den geeigneten Mix an ritualisierten Aktivitäten (z.B. im Morgenkreis) und neuen Methoden für ihre Klasse finden. Folglich werden bewusst keine Vorschläge für durchgetaktete Lektionen vorgegeben, sondern eine flexible Auswahl an Aktivitäten geboten. Diese Auswahl ist als Ideenpool zu verstehen.

LEBENSPRAXIS UND LEBENSNAHE: Wird emotionales Lernen in authentischen emotionalen Situationen geübt, brauchen Lernende keinen Wissensübertrag in den Alltag mehr zu leisten. Denn Lernende mit geistiger Behinderung haben oft mit der Schwierigkeit zu kämpfen, Wissen auf andere Kontexte zu übertragen. Dies setzt allerdings voraus, dass heilpädagogische Begleitpersonen auf die Förderung emotionaler Kompetenz sensibilisiert sind und emotionale Lernfelder im Alltag als solche identifizieren und darauf reagieren. Werden emotionale Kompetenzen - insbesondere Emotionsregulationsstrategien - in gezielten, geplanten Unterrichtslektionen «trocken geübt», können Strategien eintrainiert und gespeichert werden, auf welche später in emotional anspruchsvollen Situationen zurückgegriffen werden kann. Heilpädagogische Begleitpersonen haben dabei die Aufgabe, diesen Übertrag zu unterstützen. Sarimski bezeichnet dies als «direktes Coaching». Es wird in den Lernstrukturgittern auf Möglichkeiten hingewiesen, wie dieser Übertrag erleichtert werden kann (siehe folgenden Absatz zu Visualisierungen). Auch wird auf Regulierungsstrategien verwiesen, welche im Alltag schnell, unauffällig und effizient

angewendet werden können. Vielerorts wird zudem auf Möglichkeiten für den Transfer in den Alltag hingewiesen (in den Lernstrukturgittern vermerkt unter dem Begriff «Alltagsbezug»).

DIFFERENZIERUNG: Emotionales Lernen kann nur in der Interaktion geschehen, wobei emotionale Förderung immer in gewisser Weise einen sozialen Charakter hat. Jedoch bezieht sich dieses Interagieren nicht zwingend auf die Interaktion zwischen Lernenden. Es kann auch eine Interaktion zwischen heilpädagogischen Begleitpersonen und Lernendem gemeint sein. Gerade bei basal-perzeptiv Lernenden ist dies über den meist stark verzögerten emotionalen Entwicklungsstand zu begründen. Denn aktive, kooperative soziale Interaktion mit anderen Kindern ist erst mit Überwindung der Phase der *Ersten Identifikation* (siehe Abschnitt 2.3.1) zu erwarten.

Heilpädagogische Lehrpersonen müssen für die Planung von emotionaler Förderung die Bedürfnisse ihrer Klasse kennen, um eine passende Wahl an Aktivitäten treffen zu können. Die Umsetzung der Aktivitäten kann bezüglich Sozialform sehr unterschiedlich geplant werden und ist stark von der jeweiligen Klassenzusammensetzung abhängig. Es wird angestrebt, dass die Aktivitäten in einer Gruppe, jedoch auch in Teamarbeit oder mit einer heilpädagogischen Begleitperson funktionieren. Ein Grossteil der Aktivitäten ist bezüglich Sozialform somit flexibel umsetzbar. Dies ist auch der Grund dafür, dass keine Angaben zur Sozialform gemacht werden. Der Aufbau über ein Lernstrukturgitter begünstigt und vereinfacht das Differenzieren, jedoch bedarf es bei der Umsetzung didaktisches Geschick und Kreativität.

GANZHEITLICHKEIT: Aktivitäten werden den Lernniveaus zugeordnet, jedoch bieten sich für Lernende ab Lernniveau zwei auch Aktivitäten auf Lernniveau eins an. Einerseits da Wahrnehmungsübungen, welche mit allen Sinnen zu erfahren sind, sich beim Entdecken von Gefühlswelten besonders anbieten. Andererseits, da diese für alle Lernenden ein (gemeinsames) Erlebnis darstellen können.

VISUALISIERUNG: Insbesondere ab Lernniveau 2 (Symbolik) ist es sinnvoll bei der Vermittlung von Inhalten auf Visualisierungshilfen zurückzugreifen. Geht es um emotionale Situationen, hilft es vielen Lernenden diese zu abstrahieren, um emotionale Distanz zu bekommen. So werden viele Aktivitäten mit Hinweisen auf sinnvolle Visualisierungsmöglichkeiten ergänzt.

Für das Begreifen von emotionalen Situationen eignen sich Geschichten besonders. Für Lernende auf Lernniveau 2, welche im Lernen noch stark an die Anschauung gebunden sind, eignen sich Bücher mit viel Bildmaterial. Hier besteht eine besondere Schwierigkeit, Medien zu finden, welche auch Jugendliche mit geistiger Behinderung ansprechen. Diese sollen nicht zu «kindlich» und trotzdem inhaltlich wenig komplex aufgebaut sein. Deshalb wird in der Mediensammlung im Handbuch darauf geachtet, auch Materialien für diese Lernenden zu bieten. Weitere solcher Visualisierungsmöglichkeiten sind die von Sarimski genannten «social Stories». Die aufgeführten Medien sind zur Orientierung jeweils mit einem Vermerk zum jeweils passenden Anwendungsbereich (Zyklus), sowie kurzgehaltenen Angaben zum Inhalt versehen.

Eine zusätzliche Visualisierungsmöglichkeit sind Lernvideos. Dabei sind Verweise auf professionell gefertigte Videos aus dem Internet, aber auch selbstgedrehte Videos im Sinne von «Video-Modelling» (siehe Abschnitt 2.5.5) zu finden.

Mit Abschluss der Produktentwicklung liegt somit in ausgedruckter, beiliegender Form ein Handbuch zur Förderung emotionaler Kompetenz an Sonderschulen (und ggf. inklusiven Schulen) vor. Dieses kann über Elisabeth Segmüller als PDF bezogen werden (lisa.segmueeller@bluewin.ch). Darin verwendete Quellen sind im Literaturverzeichnis des Handbuches aufgeführt und fließen nicht in das Literaturverzeichnis der Masterarbeit ein (ausser es wird in der Masterarbeit und im Produkt Bezug darauf genommen).

Eignet sich dieses Handbuch für den Einsatz im Praxisfeld? Wie schätzen heilpädagogische Lehrpersonen dessen Relevanz und Qualität ein? Womit zeichnet sich dieses Handbuch aus, beziehungsweise wie könnte dieses optimiert werden? Diese Fragen werden im folgenden Kapitel der vorliegenden Masterarbeit im Rahmen einer Evaluation des Produktes geklärt.

4 EVALUATION

Im vierten Hauptteil dieser Arbeit wird überprüft, ob der erhoffte Zweck und Nutzen des Forschungsgegenstandes - also des Handbuches - im Praxisfeld Bestätigung erhalten. Dafür werden in einem ersten Schritt Indikatoren, beziehungsweise Forschungsfragen entwickelt, entlang welcher bewertet werden kann, ob sich das Handbuch für das Praxisfeld eignet. Weiter wird nach passender Methodik der Datensammlung und Datenauswertung gesucht, um schliesslich beantworten zu können, ob das Produkt die Erwartungen an ein Übersichts-, Planungs- und Gestaltungsinstrument erfüllt.

4.1 Ziel und Forschungsfragen

ZIEL der Evaluation ist es, beurteilen zu können, inwiefern sich das Handbuch als Übersichts-, Planungs- und Gestaltungsinstrument zur Förderung der emotionalen Kompetenz im heilpädagogischen Schulkontext eignet.

ÜBERGEORDNETE FRAGESTELLUNG ist damit: Kann der erhoffte Zweck des Produktes erfüllt und der erhoffte Nutzen im Praxisfeld bestätigt werden? Welches Optimierungspotential wird ausgemacht?

Um diese Frage beantworten zu können, braucht es konkrete Indikatoren bzw. Forschungsfragen, entlang welchen der Zweck beziehungsweise der Nutzen des Produktes überprüft werden können. Für das Generieren dieser Fragen erscheint es sinnvoll, sich einerseits nochmal den formulierten Zweck des Handbuches vor Augen zu führen (siehe hierfür Abschnitt 3.1). Weiter soll im Rahmen der Evaluation auch überprüft werden, ob die vier Dimensionen des *Didaktischen Modells inklusiven Unterrichts* im Handbuch berücksichtigt wurden. Somit dienen diese, bei der Entwicklung von Forschungsfragen, als Strukturierungshilfe.

Zur Überprüfung des Zwecks bzw. des erhofften Nutzens des Handbuches ergeben sich daraus folgende FORSCHUNGSFRAGEN:

WER – Voraussetzungen erfassen und Bedeutsamkeiten klären

- ✓ Wird klar, was unter den Aneignungsmöglichkeiten verstanden wird?
- ✓ Wird deutlich, wie wichtig emotionale Kompetenzen für Lernende sind?

WAS – Inhalte analysieren, auswählen, begründen und aufarbeiten

- ✓ Wird ein Überblick über die wichtigsten Hintergrundinformationen zu emotionaler Förderung ermöglicht?
- ✓ Bietet das Handbuch genügend Informationen, um die Schwerpunktsetzung im Unterricht auf die Förderung emotionaler Kompetenzen zu argumentieren/begründen?

WIE – Abstimmung mit den Gegebenheiten der Unterrichtssituation

- ✓ Wird deutlich, welche Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der emotionalen Förderung zukommt?
- ✓ Weisen die Aktivitäten genügend Alltagsbezug für das heilpädagogische Feld auf?
- ✓ Bietet das Handbuch genügend Ideen zu Aktivitäten auf den einzelnen Lernniveaus?
- ✓ Sind ausreichend Hinweise zu Medien und Unterrichtsmaterialien aufgeführt? (vgl. Bauersfeld & Terfloth, 2015, Kap. 3.1)

So wird in einem nächsten Schritt eine Sammlung von Daten angestrebt, welche die Grundlage zur Beantwortung dieser Fragen legen soll. Zudem sollen Optimierungsmöglichkeiten des Produktes erörtert werden.

4.2 Forschungsmethode

Wie sollen nun diese Daten erhoben und analysiert werden? Um diese Frage dreht es sich in den nächsten Abschnitten. In einem ersten Teil wird das Vorgehen theoriegestützt beschrieben und schliesslich (eingeleitet mit folgendem Symbol ➤) die konkrete Handhabung in dieser Masterarbeit beschrieben.

4.2.1 Forschungszugang

Um den angestrebten Abgleich von Zweck und Nutzen zu ermöglichen, scheint es sinnvoll, unterschiedliche Perspektiven einzuholen. Damit wird der Ansatz der qualitativen Forschung bevorzugt. Denn dieser eignet sich besonders, um Bewertungen der Angemessenheit von Ideen und Themen zu erhalten, wobei dies schliesslich auch zu Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Ideen führen kann (vgl. Flick, 2019, S. 26). «Verschiedene Ausprägungen des Expertenwissens, das in einem Feld im Moment der Forschung existiert, werden in Interviews erhoben und miteinander verglichen» (ebd. S. 182). Das gewählte Forschungsdesign ist somit eine Momentaufnahme. Es wird eine momentane Einschätzung des Forschungsgegenstandes zum Zeitpunkt der Forschung angestrebt. Dadurch lassen sich pragmatisch-fokussierte Ergebnisse generieren (vgl. ebd.).

- In dieser Masterarbeit wird dafür bewusst der Moment nach eingehender Befassung mit dem Handbuch - und möglicherweise der Moment vor der Umsetzung von Aktivitäten - gewählt.
- Dabei erscheint es sinnvoll, Daten über Interviews mit heilpädagogischen Fachpersonen zu generieren.

4.2.2 Untersuchungsgruppe

Die Untersuchungsgruppe soll aus heilpädagogisch ausgebildeten Lehrpersonen, welche im Sonderschulbereich tätig sind, bestehen. Dabei ist entscheidend, dass sich diese durch eine ausgeprägte Heterogenität bezüglich des Lernniveaus der Lernenden gefordert sehen.

Das Handbuch orientiert sich nicht am Alter von Lernenden. Vielmehr stehen deren Aneignungsmöglichkeiten im Fokus. Materialien zur Förderung emotionaler Kompetenz von Lernenden mit geistiger Behinderung im Zyklus 2 und 3 zu finden, stellt eine besondere Herausforderung dar. Insbesondere in der Mediensammlung liegt der Fokus deshalb auf guten Materialien für Lernende im Zyklus 2 und 3. Deshalb soll die Untersuchungsgruppe Praxiserfahrung in diesen Zyklen mitbringen, um Rückmeldungen zu den Aktivitäten und Medien für diese Zyklen geben zu können.

Eine sinnvolle²² Anzahl an zu Befragenden liegt zwischen drei und fünf heilpädagogischen Lehrpersonen. Dabei sollen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vertreten sein. Auch wird im Sinne möglichst hoher Repräsentativität zu beachten, dass die zu Befragenden in verschiedenen Institutionen beziehungsweise Schulen tätig sind.

²² Diese «sinnvolle» Menge der zu Befragenden wurde mit der Begleitperson der Masterarbeit abgesprochen und als «realistisch» erachtet.

Wie können die angestrebten Interviews vorbereitet werden? Diese Frage wird in einem nächsten Abschnitt geklärt und Entscheidungen bezüglich dem passenden Erhebungsinstrument getroffen.

4.2.3 Erhebungsinstrument

Für das angestrebte Ziel (Abgleich von Zweck und Nutzen des Handbuches als Instrument der Unterrichtsvorbereitung zur Förderung emotionaler Kompetenz) kommt in dieser Arbeit, der von Glaser und Strauss entwickelte, sozialwissenschaftliche Ansatz der «grounded theory» zum Einsatz. Dieser beschreibt die systematische Sammlung und Auswertung qualitativer Daten, welcher eine Konzeptentwicklung im Prozess ermöglicht (vgl. Mayring, 2016, S. 103-104).

Hinsichtlich der Überprüfung des Handbuches wird für die Datensammlung die Methode des *Leitfaden-Interviews* als effizienteste und angemessenste Methode der qualitativen Methoden eingeschätzt und somit für die Evaluation des Produktes gewählt. «Ein Ziel solcher Interviews ist es, vorhandenes Wissen so freizusetzen, dass es als Antwort geäußert und damit einer Interpretation zugänglich gemacht wird» (Flick, 2019, S. 208). Konkret wird die interviewte Person mit Annahmen konfrontiert, wozu deren Meinung/ Position abgefragt und möglicherweise über weitere Fragen weiterentwickelt wird (vgl. ebd.). Dadurch entstehen idealerweise neue Sichtweisen auf das Handbuch und es können Anhaltspunkte zu Optimierungsvorschlägen generiert werden.

Es existieren mehrere Typen von Leitfaden gestützten Interviews. Die Wahl fällt auf ein *halbstandardisiertes Interview*, wobei sich dieses dadurch auszeichnet, dass der Leitfaden nur wenige Vorgaben enthält und so das *Prinzip der Offenheit* berücksichtigt, was ein Grundprinzip qualitativer Sozialforschung darstellt. Es wird also ein sehr reduzierter, formal übersichtlicher, einfach handhabbarer Leitfaden angestrebt, der ein hohes Mass an Flexibilität zulässt und das spontane Erzählen des Interviewten fördert (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 334).

Cornelia Helfferich gibt praktische Tipps für die Erstellung eines solchen Leitfadens und spricht vom SPSS-Prinzip²³, welches Schritte in der Entwicklung eines Leitfadens vorgibt. Konkret empfiehlt sie ein Vorgehen, indem möglichst viele Fragen gesammelt, diese im Anschluss unter dem Aspekt des Vorwissens geprüft, reduziert und strukturiert werden. Weiter sollen die Fragen nach inhaltlichen Aspekten sortiert und in eine sinnvolle zeitliche Abfolge gebracht und schliesslich Einzelaspekte in Form von Erzählaufforderungen ausgearbeitet werden (vgl. 2005, S. 160-164).

Neben der zeitlichen und inhaltlichen Struktur folgt ein solches Interview einem klaren Ablauf. Es werden als erstes, Informationen zur interviewten Person gesammelt. Dann wird das Interview mit einer offenen Frage eingeleitet. Es folgen theoriegeleitete, hypothetische Fragen, die sich an der Fachliteratur zum Thema orientieren, und somit auf den theoretischen Vorannahmen des Interviewers aufbauen. Vor dem Ausklingen des Interviews wird nach Flick eine *Konfrontationsfrage* eingebracht. Er meint «Durch den dritten Fragentyp, die Konfrontativfragen, sollen die bis dahin vom Befragten entwickelten Theorien und Zusammenhänge in jedem angesprochenen Bereich noch einmal im Licht konkurrierender Alternativen

²³ SPSS-Prinzip = Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren

kritisch hinterfragt werden» (2019, S. 203-204). Schliesslich folgt zum Schluss eine offene Abschlussfrage (vgl. ebd. S. 203).

- Handhabung in der Masterarbeit: Es werden in einem ersten Teil, in der *Beschreibung der Entstehungssituation*, Daten der Befragten sowie deren Klassen gesammelt. Die Befragten werden darin unter anderem aufgefordert, einen Klassenspiegel zu skizzieren, um zu verdeutlichen, inwiefern sie mit einer starken Heterogenität ihrer Klasse gefordert sind. Weiter wurde mit Befolgung des SPSS-Prinzips, ein Leitfaden für die Interviews entwickelt. Das Resultat ist im Anhang 7.8 abgelegt. Die konkreten Fragen laden dazu ein, den Zweck bzw. Nutzen abzugleichen, und schliesslich Daten für die Beantwortung der Fragestellungen von Abschnitt 4.1 zu liefern.

Wie sollen diese Interviews konserviert werden und was sind bezüglich der aktuellen Corona-Situation für Massnahmen zu treffen?

4.2.4 Datensammlung

Interviews werden üblicherweise digital aufgezeichnet und später transkribiert²⁴. Dafür gibt es unterschiedlich genaue Transkriptionssysteme. Es wird nach einem Höchstmass an Genauigkeit gestrebt, wobei ein begründbares Verhältnis zur Fragestellung und zum Ertrag der Forschung angestrebt wird (vgl. Flick, 2019, S. 379). Es werden die Transkriptionsregelungen aus dem Buch *Qualitative Sozialforschung* von Uwe Flick beachtet, welche im Anhang 7.9 aufgeführt sind.

- Handhabung in der Masterarbeit: Interviews werden in Anbetracht der aktuellen Corona-Situation (mit einer Ausnahme) über Teams online geführt, direkt über Teams und zur zusätzlichen Absicherung über ein Diktiergerät aufgenommen und digitalisiert. Schliesslich werden einige Anpassungen an den genannten Transkriptionsregeln vorgenommen, wodurch eine Verhältnismässigkeit von Genauigkeit der Transkription und Ertrag der Forschung angestrebt wird. Die Anpassungen der Transkriptionsregeln nach Flick sind *kursiv* geschrieben.

Nun gilt es sich für die passende Methode zur Datenauswertung zu entscheiden und diese zu beschreiben.

4.2.5 Datenauswertung

Für die Auswertung der gesammelten Daten wird der Ansatz der *strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse* gewählt. Vorteil dieser Methode ist es, dass Daten systematisch und theoriegeleitet analysiert werden und dadurch ein Zusammenfassen dieser möglich wird. Mayring (2016) beschreibt dazu ein Ablaufmodell in fünf Schritten einer qualitativen strukturierten Inhaltsanalyse.

²⁴ Aufzeichnung des gesprochenen Wortes (Flick, 2019, S. 371)

SCHRITT 1: Das gesammelte Material wird auf Textabschnitte durchkämmt, welche in Bezug auf die Fragestellungen aussagekräftig erscheinen. Daraufhin wird theoriegeleitet nach passenden Kategorien für diese Abschnitte gesucht und die Kategorien ausformuliert.

- Handhabung in dieser Masterarbeit: Die in Bezug auf die Fragestellung aussagekräftigen Textstellen werden unterstrichen.

SCHRITT 2: In einem nächsten Schritt werden die Kategorien am Material weiterentwickelt, differenziert und genauer definiert, sowie durch prototypische Beispiele -sogenannte *Ankerbeispiele*- ergänzt. Jeder Kategorie wird eine Farbe zugeordnet und jede Unterkategorie bekommt eine Nummer zugeteilt. Wie die

Abbildung zeigt, ist die Überarbeitung dieser Kategorien ein Prozess, welcher im Verlauf der Analyse mehrfach wiederholt wird. Über die Arbeit am Text werden die Kategorien dadurch weiter ausdifferenziert und die Transkriptionen nach Differenzierung des Kategoriensystem wieder neu durchgekämmt.

- Handhabung in dieser Masterarbeit: Es werden fünf Bereiche definiert und jedem eine Farbe, sowie eine Nummer zugeteilt (z.B. B xy). Konkrete Handhabung siehe im Kodierleitfaden Anhang 7.10.

SCHRITT 3: Das Material wird nun durchforstet, aussagekräftige Textstellen, die eine Kategorie ansprechen, werden eingefärbt und mit einer Kategoriennummer versehen. Im Ablaufmodell werden diese Textstellen als *Fundstellen* bezeichnet.

- Handhabung in dieser Masterarbeit: Zur Erreichung einer effizienten Auswertung der Daten werden statt Nummern die ausgeschriebenen Titel der Unterkategorien bevorzugt. Zudem ist festzuhalten, dass nicht alle Textteile, sondern nur die aussagekräftigen bezüglich der Fragestellungen, eingefärbt werden. Mayring nennt dies *ausschnittsweiser Materialdurchgang* (S. 119). Textstellen, welche keine Farbe tragen, sind überflüssige, abschweifende Aussagen, welche nicht im Zusammenhang mit dem Handbuch und den zu beantwortenden Fragestellungen stehen.

SCHRITT 4: Die Sammlung an kategorisierten Textstellen ermöglicht schliesslich einen Überblick über das gesammelte Material und bildet die Grundlage für die darauffolgende systematische Ergebnisaufbereitung (vgl. Flick, 2019, S. 409-410 sowie Mayring, 2016, S. 114-120).

Um schliesslich die Forschungsfragen beantworten zu können, werden die Möglichkeiten der Darstellung erörtert und eine Wahl bezüglich Darstellungsmittel getroffen.

Abbildung 6: Ablaufmodell strukturierter qualitativer Inhaltsanalyse (Mavring, 2016, S. 120)

4.2.6 Darstellung der Ergebnisse

Für das Darstellen von Ergebnissen gibt es verschiedene Darstellungsmittel (vgl. Mayring, 2016, S. 87), wobei in dieser Masterarbeit das Mittel der Tabelle und des Textes gewählt werden. Die Textstellen werden unter den entsprechenden Codes in einer Tabelle gesammelt (siehe Anhang 7.12). Diese Sammlung an kategorisierten Aussagen dient der Bündelung und Zusammenfassung der Daten. Die Textausschnitte müssen aber zwingend im System der Aussage interpretiert werden. Das heisst bei der Darstellung und späteren Interpretation der Ergebnisse werden diese Textstellen immer wieder im Kontext des gesamten Interviews bzw. der Transkription betrachtet.

Unter Einbezug der angesprochenen Tabelle und unter Berücksichtigung des Systems der Aussagen, kann nun die Beantwortung und Interpretation der Forschungsfragen vorgenommen werden.

4.2.7 Beantwortung und Interpretation der Forschungsfragen

Neben der qualitativen Auswertung wird in Theorie zur Sozialforschung darauf hingewiesen, dass bei der Auswertung auch geprüft werden kann, welche Kategorien am häufigsten kodiert wurden (Mayring, 2016, S. 117). Somit werden die Daten in begrenztem Masse auch quantitativ ausgewertet.

In dieser Masterarbeit wird bei der quantitativen Auswertung nicht nach der expliziten Benennung einzelner Worte oder Kategorien gesucht. Vielmehr wird in der Beantwortung der Fragestellung und späteren Interpretation der Daten auf Auffälligkeiten bezüglich vielerwähnter Aspekte eingegangen. Auch werden zur Unterstützung der Beantwortung der Forschungsfragen Zitate aus den Transkriptionen eingeflochten. Auf die Quellen der Zitate wird über die Initialen des Interviewpartners und der entsprechenden Zeilennummer der Transkription des Interviews verwiesen. Diese Art der Quellenangabe lässt zu, dass die Leser mit wenig Aufwand den Kontext der einzelnen Textstelle aufsuchen können.

Es werden die Forschungsfragen aus dem Abschnitt 4.1 beantwortet und im Anschluss interpretiert. (Die Fragen und Antworten beziehen sich immer auf das Handbuch.)

✓ Wird klar, was unter den Aneignungsmöglichkeiten verstanden wird?

BEANTWORTUNG: Im Vorab der Interviews wurde um Informationen zur interviewten Person und deren Klasse gebeten. Dabei wurden die Probanden aufgefordert, einen Klassenspiegel zu erstellen. Es galt, die einzelnen Lernenden ihren Aneignungsmöglichkeiten entsprechend einzuteilen. Alle Klassenlehrpersonen füllten diesen Klassenspiegel aus. Einzelne betonten hierbei, dass es für das Verständnis des Handbuches wichtig ist, Vorwissen zu den Aneignungsmöglichkeiten mitzubringen. Jedoch wird von einem Probanden explizit empfohlen, die Erläuterungen zu den Aneignungsmöglichkeiten in den Anhang zu nehmen, weil jeder HfH-Absolvent diese kennt (vgl. JL, Zeile 44).

INTERPRETATION: Da die Klassenspiegel ohne Probleme von allen Probanden ausgefüllt werden konnte und keine Fragen dazu auftauchten, kann davon ausgegangen werden, dass alle heilpädagogischen Lehrpersonen verstanden haben, was unter den Aneignungsmöglichkeiten zu verstehen ist.

- ✓ Wird im Handbuch deutlich, wie wichtig emotionale Kompetenz für Lernende sind?

BEANTWORTUNG: Aufschluss, ob diese Wichtigkeit erkannt wird, gibt einerseits die Kategorie: *B1 Emotionale Entwicklung und Förderung*, in der alle Aussagen zum Verständnis von emotionaler Entwicklung und Förderung gesammelt wurden. Weiter geben die Kategorie: *B2 Argumente für emotionale Förderung* Aufschluss darüber, welche Zusammenhänge den Lehrpersonen wichtig erscheinen und wie sie begründen, warum emotionale Förderung wichtig ist (siehe Anhang 7.10). Die kodierten Textstellen zeigen, dass alle Probanden im Interview Zusammenhänge von emotionaler Kompetenz und weiteren Schlüsselbegriffen wie Lernen, Partizipation, Bildung von Freundschaft und Wohlfühlen benennen können. Auch sind in mehreren Interviews Aussagen zu finden, welche diese Wichtigkeit explizit betonen: «Ich finde das zeigt dein Lehrmittel sehr gut. Also wie wichtig das Emotionale eben ist. Von Anfang an» (SHu, Zeile 132-133). « ... argumentieren, dass manche Dinge [Förderung emotionaler Kompetenz] zentraler sind, bevor Lernen [der Kulturtechniken] überhaupt wieder stattfinden kann» (BS Zeile 92-93).

INTERPRETATION: Die Wichtigkeit emotionaler Kompetenz vermag das Handbuch aufzuzeigen. Inwiefern diese Thematik auch von den befragten Lehrpersonen für wichtig gehalten wird, kann jedoch nur bedingt beantwortet werden.

- ✓ Wird ein Überblick über die wichtigsten Hintergrundinformationen zu emotionaler Förderung ermöglicht?

BEANTWORTUNG: Vier der fünf Probanden äusserten explizit, dass es schnell gelingt, sich einen Überblick über die wichtigste Theorie in Bezug auf emotionaler Förderung zu verschaffen (Kategorie: *B1 Verständlichkeit*). «Eine super Wiederholung, alles auf einen Blick» (BS, Zeile 64). «Ich denke es ist eine gute Zusammenfassung über die Thematik» (JL, Zeile 9-10). Es wird auch mehrfach explizit betont, dass mit dem Lesen des Handbuches neue Erkenntnisse beziehungsweise ein neues Bewusstsein für gewisse Zusammenhänge generiert werden konnten (Kategorie: *B1 Persönliche Kompetenzerweiterung*). «Ja den Fokus setzen. In dem Moment, wo man sowieso schon dran ist; bei der Pflege zum Beispiel. Dass man sich da konzentriert und achtsam ist. * Ja, das nehme ich für mich mit» (SHu, Zeile 135-137). «Ich habe einfach auch gemerkt beim Lesen, dass wir eigentlich schon viel machen» (SHu, Zeile 124-125). «Das war mir vorher nicht bewusst. Ähm, dass primären Emotionen ja wie zuerst gelernt werden müssen, damit eine weitere Förderung von der sekundären Emotion ähm möglich ist. Also dieser Aufbau» (MK, Zeile 96-99).

INTERPRETATION: Das Handbuch verschafft einen Überblick, jedoch ist nur bedingt zu klären, inwiefern die gebotenen Inhalte von den Befragten vernetzt werden konnten. Nur wenn diese vernetzt werden und die Lehrpersonen daraus Konsequenzen für ihren Unterricht ableiten können, sind die Hintergrundinformationen von Nutzen. Was für eine Vernetzung spricht, ist die Tatsache, dass die Probanden im Verlaufe des Interviews wichtige Fakten in Bezug auf emotionale Förderung wiedergeben und als Argument für die Relevanz von emotionaler Förderung nennen konnten (Kategorie: *B1 emotionale Entwicklung und Förderung*). Hinsichtlich der Übersichtlichkeit kann auch das Layout als Faktor betrachtet werden (Kategorie: *B4 Layout*). Also, ich fand es sehr übersichtlich und logisch gestaltet. Was mir aufgefallen ist, ist die Visualisierung. Also die finde ich wirklich sehr gut gestaltet» (BS, Zeile 7-9).

- ✓ Bietet das Handbuch genügend Informationen, um die Schwerpunktsetzung im Unterricht auf die Förderung emotionaler Kompetenz zu argumentieren?

BEANTWORTUNG: Alle Probanden konnten im Interview Argumente in Bezug auf die Wichtigkeit von emotionaler Förderung an Sonderschulen benennen (Kategorie: *B2 Argumente für die emotionale Förderung*). Dabei sind die meisten dieser genannten Argumente unter anderem auch im Handbuch zu finden. Quantitativ betrachtet wird der Lehrplanbezug als häufigstes Argument erwähnt (Kategorie: *B1 Lehrplanbezug*).

Zu den im Handbuch gebotenen Argumenten für emotionale Förderung kommen in den Interviews einige neue hinzu. Beispielsweise spricht ein Heilpädagoge davon, dass die Thematisierung von emotionaler Entwicklung und Förderung in der Schule auch positive Auswirkungen auf den elterlichen Umgang mit Emotionen haben kann (vgl. MK, Zeile 130-133). Eine weitere Heilpädagogin meinte, die Existenz des vorliegenden Handbuches, als professionell gestaltetes Fördermaterial für den Sonderschulbereich, ermögliche es Eltern zu erkennen, dass emotionale Förderung gezielt stattfinden kann und kein Zufallsprodukt ist (vgl. SHe, Zeile 123 -126). Eine weitere Probandin sah zudem einen Nutzen in der Verwendung der im Handbuch genannten Argumente für das Verfassen von Förderzielen und Förderberichten (SH Zeile 36-39).

Von einer Probandin wurde zudem ein Bedürfnis nach zusätzlichen Argumenten hinsichtlich emotionaler Förderung und Ausblick nach der Schule kundgetan (vgl. BS, Zeile 160-163) (Kategorie: *B5 zusätzliche Argumente*)

INTERPRETATION: Inwiefern diese Argumente von den Lehrpersonen nun über die Auseinandersetzung mit dem Handbuch, oder aber bereits zuvor im Rahmen des Masterstudiums generiert wurden, ist nicht eindeutig zu beurteilen. Obwohl im Handbuch kein Titel mit dem Begriff der *Argumente* versehen ist, werden die gebotenen Inhalte jedoch als *Argumentationshilfen* erkannt (Kategorie: *B2 Nutzen der Argumente*). Dies zeigt folgender Textausschnitt: «Und eben die meisten Punkte sind auch aus dem Handbuch. Partizipation, über Gefühle sprechen, Austausch unter den Peers, und ja die Kontrolle der Emotionen, welche wieder einen Einfluss auf das Lernen haben. Diese Zusammenhänge. Da ist das Handbuch eben sehr hilfreich, zur Argumentation gegenüber den Eltern, da kann man das Handbuch sehr gut verwenden» (MK, Zeile 119-123).

- ✓ Wird deutlich, welche Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der emotionalen Förderung zukommt?

BEANTWORTUNG: Aussagen wie folgende bestätigen, dass die Wichtigkeit der Beziehungsgestaltung im Handbuch deutlich wird. «Was mir sonst noch so aufgefallen ist, *dass die Wichtigkeit der Lehrperson so hervorgehoben wurde. Ich find das so spannend» (SHe, Zeile 13-14). «Immer wieder diese Wichtigkeit der Lehrperson, also in der Theorie, aber dann auch ganz konkret in diesen Lernstrukturgittern» (SHe, Zeile 155-163). Es wurde im Interview nicht explizit nach der Bedeutung der Beziehungsgestaltung gefragt. Auch wurde das Thema nur von einer Probandin eingebracht (Kategorie: *B1 Rolle der Lehrperson*). Diese jedoch griff die Bedeutung der Beziehungsgestaltung und die wichtige Rolle der Bezugspersonen in der emotionalen Förderung im Interview mehrfach auf.

INTERPRETATION: Die Bedeutung der Beziehungsgestaltung in der emotionalen Förderung kann im Handbuch erkannt werden, jedoch könnte die Aussagen von nur einer Probandin dahingegen interpretiert werden, dass sie ein besonderes Interesse an der Beziehungsgestaltung hat und bereits vorab schon stark den Fokus auf diese legte. Jedoch könnte auch interpretiert werden, dass sich die Probanden wenig dazu aufgefordert fühlten, das Thema der Beziehungsgestaltung anzusprechen, da nicht explizit danach gefragt wurde. (Vielleicht hätte die Thematik noch expliziter im Handbuch aufgegriffen und in den Kontext gestellt werden müssen.)

✓ Weisen die Aktivitäten genügend Alltagsbezug für das heilpädagogische Feld auf?

BEANTWORTUNG: Die Evaluation zeigte, dass die Praxistauglichkeit die meistthematisierte Kategorie in den Interviews war. Die zentrale Bedeutung vom Alltagsbezug der Aktivitäten wurde mehrfach hervorgehoben (Kategorie: *B3 Praxistauglichkeit*). Exemplarisch drei Aussagen: «Das würde stimmen. Handbuch * was in der Hand haben, etwas das ich gebrauchen kann, auch im Alltag. Das ist immer auch sehr wichtig. Die Alltagsnähe. Dass man es auch wirklich sieht: Doch, das könnte funktionieren.» (SHe, Zeile 131-135) «Sie [die Aktivitäten] sind Praxisbezug pur, könnte man da eigentlich sagen» (BS, Zeile 12-13). «Ich glaube für die Praxis eignet es sich gut ... man kann eigentlich gleich einsteigen» (MK, Zeile 146-147).

Der Aufbau über ein erweitertes Lernstrukturgitter bietet Aktivitäten zu derselben Kompetenz auf allen Aneignungsstufen, was es ermöglichen soll dem Leitsatz «Jedem alles auf seinem Niveau!» (Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 50) zu folgen. Wie folgendes Zitat zeigt, wird die angestrebte Nutzung bestätigt (Kategorie *B3 Eignung für die ganze Klasse*): «Aber dann auch vom Aufbau her. Es ist eben keine Lektion vorgegeben, weil wir eben wirklich ja doch eine sehr durchmischte Klasse haben, hilf mir das sehr» (SHe, Zeile 31-36).

Jedoch erheben mehrere Probanden Zweifel daran, dass Aktivitäten mit der ganzen Klasse gleichzeitig durchgeführt werden können. «Also ich denke ich kann zum selben Thema mit allen arbeiten, ähm, also zur selben Kompetenz, aber nicht mit allen gleichzeitig. Vielleicht bei einzelnen Übungen aber nicht das Ganze. Vielleicht im Zweiersetting» (MK, Zeile 37-43). So betonen mehrere Probanden die Notwendigkeit von Aktivitäten für Zweierteams oder auch für das Einzelsetting, wie dies in den erweiterten Lernstrukturgitter gegeben sind.

Die Flexibilität der Aufgaben kommt diesem Anspruch entgegen: «Ja, weil ich kann dann wirklich genau das herausnehmen und anpassen was ich wirklich brauche ... ich habe vorgegebene Möglichkeiten und kann mir die rauspicken, die funktionieren. Das find ich positiv» (SHe, Zeile 68-72).

INTERPRETATION: Das Wort Alltagsbezug wurde von den Befragten verschieden interpretiert. Einerseits im Sinne von Nähe zu den Lernenden, im Sinne von: Kann ich mir vorstellen, wie Lernende die beschriebenen Aktivitäten umsetzen? Kann ich die Aktivitäten eins zu eins umsetzen? Andererseits im Sinne von Nähe zum Alltagsgeschehen: Kann ich die Übungen in den Alltag der Lernenden einfließen lassen? Hierbei konnte mit dem Handbuch- insbesondere in der Begleitung von basal Lernenden- das Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass emotionale Förderung Platz im Lebensalltag hat. «** Ich habe einfach auch gemerkt beim Lesen, dass wir eigentlich schon viel machen. ** Ja den Fokus

setzen. Halt in dem Moment, wo man ja sowieso schon dran ist, bei der Pflege zum Beispiel. Dass man sich da konzentriert und achtsam ist. * Ja, das nehme ich für mich mit» (SHu, Zeile 24-25, 35-37).

Nicht mit Klarheit zu beantworten ist die Frage, ob es nun am Handbuch oder an einer grundlegenden Überzeugung der Lehrpersonen liegt, dass sich diese nicht vorstellen können, mit der ganzen Klasse gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Hierzu sind später im Abschnitt 5.2.3 weitere Ausführungen zu finden.

✓ Bietet das Handbuch genügend Ideen zu Aktivitäten auf den einzelnen Lernniveaus?

BEANTWORTUNG: Grundsätzlich bestätigen alle Befragten, dass für jeden Lernenden im Lernstrukturgitter passende Aktivitäten zu finden sind (Kategorie: *B3 Anzahl der Aktivitäten*). Zwei heilpädagogische Lehrpersonen betonen jedoch, dass für basal Lernende noch mehr Übungen gewünscht sind, da diese oft «in diesem Basalen sehr heterogen sind» (SHu Zeile 5) (Kategorie: *B5 Aktivitäten für basal Lernende*). Bei einer Aufgabe äusserte ein Proband Zweifel an der richtigen Zuordnung bezüglich Aneignungsniveau (MK, Zeile 51-53).

INTERPRETATION: Ob sich Aktivitäten wirklich für alle Lernenden eignen, wird sich erst nach der Durchführung von Fördersequenzen beantworten lassen. Ob die Aufgaben der richtigen oder falschen Aneignungsstufe zugeordnet sind, könnte einerseits mit einer erneuten Überprüfung unter Einbezug der Erläuterungen in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 beantwortet werden. Jedoch kann auch die Einstufung bezüglich Lernniveau der Aufgaben voraussichtlich erst nach einer ersten Umsetzung abschliessend beurteilt werden.

✓ Sind ausreichend Hinweise zu Medien und Unterrichtsmaterialien aufgeführt?

BEANTWORTUNG: Ob die Anzahl der Medien ausreichen, wurde nicht explizit beantwortet. Jedoch wird der Nutzen mehrfach beschrieben. Exemplarisch dafür ist folgendes Zitat: «Also die Materialien helfen auch sehr dabei. Die regen an. Die können vielfältig eingesetzt werden. Oder eben jedes Material bringt wiederum noch mehr Ideen mit» (SHu, Zeile 108-110).

Insbesondere wurde in der Handbuchentwicklung bezüglich der Mediensammlung der Fokus auf Materialien für die Oberstufe gelegt, da passendes Material für den Bereich geistiger Behinderung schwer zu finden sind. Der Wert dieser Materialsammlung für die Vorbereitung wurde erkannt: «Ich habe auch gesehen, dass die Spiele und Übungen und auch die Medien hinten, dass diese ähm ja genau darauf eingehen [was Jugendliche mit geistiger Behinderung interessiert]. Ja da haben die Jugendlichen auch sehr viel Spass. Also ich finde die Auswahl ist super» (JL, Z. 106-108). «... die Bilderbücher, CDs, Lernkarten ** natürlich wäre es spannend gewesen, die Materialien gleich vor mir zu haben. Ich fand es sehr gut, wie du sie alle beschreiben hast, also alle altersentsprechen beziehungsweise Zyklus. Das fand ich sehr passend * sehr hilfreich» (SHu, Z59-62). Diese Aussage zeigt, dass bezüglich der gebotenen Mediensammlung ein Nutzen in der Praxis erkannt wird. Auch wurde betont, dass die Kurzbeschreibung der Medien für die effiziente Vorbereitung von Nutzen ist.

INTERPRETATION: Im Handbuch werden keine neu entwickelten Unterrichtsmaterialien vorgestellt, sondern nur Verweise auf bestehende Materialien und Medien geboten. Diese Entscheidung wurde in den Interviews nicht hinterfragt und auch kein «Mangel» in der Mediensammlung ausgemacht, was

dahingehend interpretiert werden kann, dass die Breite des Angebotes viele Bedürfnisse abzudecken vermag.

Im Folgenden wird nun eine zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfragen geboten.

4.2.8 ZUSAMMENFASSENDE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN

Das Ziel dieser Masterarbeit war es, ein Produkt zu entwickeln, welches heilpädagogische Lehrpersonen in der Planung und Gestaltung von Unterricht zur Förderung emotionaler Kompetenz unterstützt. Über die Analyse von Theorie zu emotionaler Entwicklung und Förderung, sowie Didaktik bei geistiger Behinderung, konnten wichtige Faktoren isoliert und schliesslich im Produkt verarbeitet werden. Die Evaluation dieses Produktes im Praxisfeld ergab Folgendes:

Das Handbuch überzeugt mit seinem Layout, ist graphisch ansprechend und leserfreundlich gestaltet und «macht Lust auf mehr» (MK, Zeile 18) (Kategorie: *B4 Layout*). Auch ermöglicht der Aufbau einen schnellen Überblick über die wichtigsten wissenschaftlich fundierten Fakten rund um emotionale Förderung und Didaktik bei geistiger Behinderung (Kategorie: *B1 Verständlichkeit*). Grundsätzlich wird festgestellt, dass das Verständnis des Handbuches gewisse Fachkenntnisse zur Entwicklungstheorie voraussetzt. Heilpädagogische Lehrpersonen, bei welchen das Studium an der HfH schon etwas zurückliegt, sind froh um die theoretischen Ausführungen. Die frischgebackenen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind weniger auf diese Ausführungen angewiesen und betrachten die Inhalte als hilfreiche-vereinzelt auch als zu ausführliche- Wiederholung (Kategorie: *B5 Ausführlichkeit der Inhalte*).

In der Praxis wurde bestätigt, dass sich das erweiterte Lernstrukturgitter für die Strukturierung von Praxisideen/Aktivitäten eignet und es grundsätzlich erlaubt, mit der ganzen Klasse an demselben Kerninhalt zu arbeiten (Kategorie: *B3 Eignung für die ganze Klasse*). Die Aktivitäten erfüllen den Zweck, für Lernende auf allen Lernniveaus sinnvolle und alltagsnahe Förderideen zu bieten (Kategorie: *B3 Anzahl Aktivitäten*).

Inhaltlich sind mehr Verknüpfungen/Argumente hinsichtlich emotionaler Förderung und Ausblick auf das Erwachsenenalter gefragt. Auch wird Optimierungspotential in noch mehr Förderideen im Bereich der basalen Aneignung gesehen, da gerade basal Lernende «sehr heterogen sind in diesem Basalen» (SH, Zeile 5).

In einem letzten und fünften Kapitel werden die Erkenntnisse aus der Evaluation im Kontext von Praxis und Wissenschaft reflektiert. Fragen, die diesbezüglich aufgegriffen werden sollen, sind folgende: Konnte das Entwicklungsziel erreicht werden? Wie ist die Wahl des Themas und der Methoden zu bewerten? Wie könnte das Produkt weiterentwickelt werden? Was sind die persönlichen Schlüsselerkenntnisse der Autorin? Welche Kompetenzen möchte sie ausbauen? Inwiefern gedenkt diese ihre Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit zu nutzen?

Die Diskussion der Zielsetzung, des Prozesses und des Produktes, sowie eine Darlegung der persönlichen Erkenntnisse geben darüber Aufschluss.

5 DISKUSSION

5.1 Bewertung der Zielsetzung

An erster Stelle wird nun die Zielsetzung der Evaluation überprüft und eine Bewertung bezüglich Erreichung bzw. Nichterreichung vorgenommen.

Aufgrund der vorliegenden zusammenfassenden Beantwortung der Forschungsfragen kann gesagt werden, dass das Ziel der Evaluation erreicht und somit der Nutzen des Handbuches im Praxisfeld bestätigt werden konnte.

Jedoch sind Entscheidungen bezüglich Themenwahl, Aufbau der Arbeit, Methodenwahl und Untersuchungsgruppe zu reflektieren und Prinzipien wie die Objektivität in der Auswertung sowie die Messbarkeit der Indikatoren zu hinterfragen.

5.1 Diskussion des Prozesses

5.1.1 Themenwahl und Aufbau

Grundsätzlich liegt der Arbeit die Erfahrung der Autorin zugrunde, welche nach ausführlicher Recherche in ihrer Praxis einen Mangel an Förderprogrammen für die emotionale Förderung im Sonderschulkontext feststellte. Daraus wurde ein Bedürfnis nach Förderideen der emotionalen Kompetenz im Sonderschulkontext abgeleitet. Jedoch konnten nur zwei wissenschaftliche Quellen gefunden werden, welche diese Annahme bekräftigen. Grundsätzlich hätte somit auch eine Bedarfsanalyse den Auftakt zu dieser Arbeit darstellen können. Mit einem solchen Herangehen wären jedoch zeitliche Ressourcen von der möglichen Handbuchentwicklung abgegangen. Somit wurde auf die Erfahrungswerte und die Einschätzung der Autorin vertraut, und der Fokus auf die Handbuchentwicklung gelegt.

Ganz grundsätzlich erweist sich die Entscheidung, emotionale Entwicklung in den Fokus dieser Arbeit zu setzen, rückblickend als sehr sinnvoll. Einerseits aus pragmatischen Gründen, wie der Beschaffung von Literatur. Denn der Arbeitsprozess wurde durch die Corona-Situation vielseitig beschnitten. Unter anderem hatte diese eine massive Reduktion der erhältlichen Literatur zur Folge. Denn zum Zeitpunkt der intensivsten Literatursuche hatten plötzlich alle Bibliotheken geschlossen. Aus anfänglicher Panik wuchs schliesslich die Erkenntnis, dass das online Angebot an Literatur zu emotionaler Entwicklung – insbesondere bei Hogrefe - gross ist. Später konnten täglich zwei Medien in der HfH Bibliothek bestellt werden, was den Zugang zu Förderprogrammen wieder ermöglichte. Aus diesen Umständen ergab sich, dass in dieser Arbeit hauptsächlich auf online erhältliche und damit sehr aktuelle Literatur zurückgegriffen wurde.

Andererseits kann die Autorin das erarbeitete Fachwissen direkt in ihrer Praxis zur Anwendung bringen, wozu sich Ausführungen im Abschnitt 5.3.3 finden lassen. Auch sehen sich viele heilpädagogische Lehrpersonen mit Herausforderungen im sozial-emotionalen Bereich ihrer Lernenden konfrontiert. So konnte mit der Entwicklung eines Handbuches zur emotionalen Förderung eine Hilfestellung für weitere heilpädagogische Lehrpersonen in der Unterrichtsplanung zugänglich gemacht werden.

Wie ist das weitere Vorgehen in der Arbeit – unter anderem die Wahl der Methodik – zu bewerten? Was ist dabei kritisch anzumerken? Was hätte anders oder auch besser gemacht werden können? Diese Fragen werden in den folgenden Abschnitten thematisiert.

5.1.2 Methodenwahl

Die gewählte Methode des Leitfadens gestützten Interviews wurde einerseits aus den in 4.2.3 genannten Begründungen gewählt. Andererseits wurden weitere Evaluationsmethoden, wie die Umsetzung der Förderideen im Praxisfeld angedacht, jedoch aufgrund der Corona-Situation schnell verworfen, da zum damaligen Zeitpunkt nicht klar war, ob die Schulen wirklich offenbleiben und ob Fördersequenzen durchgeführt werden könnten.

Der Leitfaden berücksichtigt das *Prinzip der Offenheit*, lässt viel Spielraum für das Beschreiben eigener Erfahrungen und Einschätzungen. Es konnten den Probanden in den durchschnittlich 25minütigen Interviews genügend Informationen zum Handbuch entlockt werden, um die Forschungsfragen beantworten zu können. Jedoch wären im Nachhinein einerseits explizite Fragen zur Definition der eigenen Rolle im Zusammenhang mit emotionaler Förderung interessant gewesen. Auch hätte die Frage nach der persönlichen Einschätzung der Probanden, bezüglich dem Bedürfnis nach Förderinstrumenten im Sonderschulkontext, Aufschluss über den Wert des vorliegenden Handbuches für das Praxisfeld geben können.

Neben der Methodenwahl entscheidet auch die Zusammenstellung der Untersuchungsgruppe, inwiefern die Ergebnisse der als repräsentativ gelten. Wer für die Interviews organisiert werden konnte, und inwiefern sich diese Untersuchungsgruppe rückblickend für die Überprüfung des Handbuches eignete, wird im folgenden Abschnitt untersucht.

5.1.3 Untersuchungsgruppe

Es wurden fünf heilpädagogische Lehrpersonen aus der Praxis befragt. Diese arbeiten in vier verschiedenen Institutionen aus vier verschiedenen Kantonen. Dabei waren heilpädagogische Sonderschulheime und heilpädagogische Schulen vertreten. Auch wurden zwei Männer und drei Frauen befragt. Die ausgefüllten Klassenspiegel zeigen, dass alle Befragten eine Sonderschulklasse mit Lernenden auf mindestens drei Lernstufen führen. Drei der fünf Klassen sind zudem altersdurchmischt (Lernende aus mehr als einem Zyklus). Die Klassen zeichnen sich damit durch eine hohe Heterogenität bezüglich Lernniveaus aus. Die heilpädagogischen Lehrpersonen können somit auf Erfahrung im Unterrichten von Lernenden auf mehreren Lernniveaus zurückgreifen und kennen das Arbeiten mit Lernenden, welche Angebote mit Erschliessung über verschiedene Aneignungsmöglichkeiten benötigen. Diese Erfahrungswerte sind nötig, um das Handbuch überprüfen und Rückmeldungen zum Nutzen dessen geben zu können. Da es insbesondere für basal Lernende kaum Fördermaterialien im Bereich der emotionalen Förderung im Schulkontext gibt, war von besonderem Interesse, Rückmeldungen zu den Förderideen auf Lernniveau 1 und 2a zu bekommen. Dafür war es nötig, Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zu finden, welche insbesondere Erfahrungen in diesem Bereich mitbringen. Diese konnten gefunden werden.

Die Gruppe von nur fünf Befragten ist für das Generieren von repräsentativen, wissenschaftlichen Ergebnissen sicherlich eher klein. Mit der systematischen Sammlung und Auswertung der Daten («Grounded Theory») wurde jedoch ein sozialwissenschaftlicher Ansatz gewählt, welcher es ermöglicht, anhand fünf eingeholter Perspektiven das Produkt sinnvoll zu evaluieren.

Jede Forschungsmethode ist auch hinsichtlich ihrer Objektivität bzw. dem Spielraum für Subjektivität zu beleuchten, wobei genau dies im nächsten Abschnitt geschieht.

5.1.4 Neutralität und Objektivität

Zu bedenken ist, dass die Autorin die Evaluation ihres entwickelten Handbuches selbst durchführte. Lamnek und Krell betonen zudem: «Zwar gilt auch in qualitativen Interviews das Postulat, dass sich nach Möglichkeit keine Bekannten interviewen sollten, doch ist eine harmonische und kollegial-neutrale Atmosphäre sehr wohl anzustreben» (2016, S. 335). Somit ist festzuhalten, dass die Autorin mit ihrer Wahl an Probanden gegen das beschriebene Postulat verstossen hat und für ihre Interviews nur Bekannte aus Studium und Praxisfeld finden konnte, welche sich für Interviews zur Verfügung stellten. Dies hatte zum Vorteil, dass die nach Lamnek und Krell anzustrebende, möglichst vertraute und entspannte Atmosphäre schnell erreicht werden konnte. Auch zeigte sich, dass sich die Befragten intensiv mit dem Handbuch auseinandergesetzt haben und sich einige Stunden auf das Interview vorbereiteten. Trotz, oder vielleicht gerade wegen der persönlichen Beziehung, brachten alle Probanden kritische Rückmeldungen an, was für die Optimierung des Produktes elementar ist.

Mit dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse wurde versucht, hinter den subjektiven Einschätzungen der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, allgemeine, objektive Strukturen zu erschliessen (vgl. Mayring, 2016, S. 121). Beim strukturierten Vorgehen nach dem Ablaufmodell von Mayring, bleibt Spielraum für Subjektivität; insbesondere in der Wahl der Textausschnitte, sowie der Entwicklung des Kodierleitfadens. Deshalb war es wichtig, die Textstellen bei der Auswertung der Daten und Interpretation der Ergebnisse immer wieder in den Gesamtkontext der Interviews zu stellen. Mit stetiger Rückversicherung über die Auseinandersetzung mit den vollständigen Transkriptionen, wurde in dieser Arbeit versucht einen adäquaten Umgang mit diesem subjektiven Spielraum zu finden.

Was sind weitere Schritte, welche bei der Auswertung der Daten hätten verbessert werden können?

Messbarkeit der Indikatoren

Rückblickend hat sich gezeigt, dass die Beantwortung der Fragestellungen gelingt. Die Interviews liefern jedoch keine expliziten Antworten auf die Fragen. Dies ist bei Berücksichtigung des Prinzips der Offenheit auch nicht zu erwarten. Die Antworten waren somit mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse zu erschliessen. Jedoch ist sicherlich zu diskutieren, ob bei der Entwicklung der Indikatoren bzw. Forschungsfragen im Absatz 4.1 mehr Gewicht auf die Messbarkeit hätte gelegt werden sollen. Wer entscheidet über das Mass was «ausreichend», «genügend», «deutlich», «verständlich» ist?

Es wurden nun verschiedene Entscheidungen, welche während des Arbeitsprozesses getroffen wurden, diskutiert. Nun soll auch das Produkt nochmal genauer betrachtet und einige Entscheidungen bezüglich der Handbuchentwicklung reflektiert werden.

5.2 Diskussion des Produktes

Zum einen werden in der Diskussion des Produktes Überlegungen zur zukünftigen Nutzung und Zugänglichkeit des Handbuches dargelegt. Weiter wird Bezug auf die in den Interviews genannten Optimierungsmöglichkeiten genommen und mehrere Optionen diskutiert.

5.2.1 Zukünftige Nutzung des Handbuches

Da die im Handbuch enthaltene Mediensammlung zur besseren Orientierung der Leserschaft mit Bildmaterial aus dem Internet ergänzt wurde, darf dieses aufgrund der fehlenden Bildrechte nicht digital

weitergegeben werden. Es darf somit auch nicht in den digitalen Masterarbeitskatalog der Hochschulbibliothek aufgenommen werden. Das Handbuch darf nur in gedruckter und gebundener Form oder persönlich als PDF weitergereicht werden. Damit ist die Zugänglichkeit für heilpädagogische Lehrpersonen massgeblich eingeschränkt.

Möglicherweise hätte die Regelung bezüglich der Bildrechte umgangen werden können, indem die Materialien selbst fotografiert und anstelle des kopierten Bildmaterials verwendet worden wären. Die Autorin war anfangs der Überzeugung, dass mit den entsprechenden Quellenangaben der Bilder auch kein Konflikt mit Bildrechten zu erwarten sei. Diese Annahme erwies sich bei genauerer Recherche als falsch. Da diese Erkenntnis erst sehr spät kam, und zum gegebenen Zeitpunkt die zeitintensive Bildsuche und Bildformation bereits abgeschlossen war, wurde auf einen Neustart dieses Arbeitsprozesses verzichtet.

Trotzdem besteht die Hoffnung, dass das Produkt in der Praxis auf Interesse stösst und die Förderideen ausprobiert und weiterentwickelt werden.

In den Interviews wurden einige Optimierungsvorschläge genannt. Weiteres Entwicklungspotential zeigte sich in der reflexiven Auseinandersetzung mit dem Produkt. Diese Überlegungen werden nun in den nächsten zwei Abschnitten dargelegt.

5.2.2 Optimierungspotential des Handbuches

Optimierungspotential wurde in mehreren Bereichen erkannt. In diesem Unterkapitel werden Themen, wie die Herausarbeitung der Rolle der Lehrperson in der emotionalen Förderung, der Bedarf an zusätzlichen Argumenten für emotionale Förderung hinsichtlich Übertritt in die Berufswelt, die Notwendigkeit der Beleuchtung des Sozialen in der emotionalen Förderung und schliesslich der Bedarf an weiteren Förderideen für basal Lernende aufgegriffen.

Grundsätzlich steht nun die Umsetzung der Ideen im Handbuch an. Dabei wird sich zeigen, ob die Förderideen einerseits wirklich der richtigen Aneignungsstufe zugeordnet sind (was ein Proband bei einer Aufgabe in Frage stellte). Weiter wird sich zeigen, ob die Förderideen den Zielsetzungen (bezüglich Kompetenzzuwachs) dienlich sind.

HERAUSARBEITUNG DER ROLLE DER LP

Forschungsergebnisse von Petermann und Wiedebusch (2016, S.33 ff) sprechen dafür, dass es sich bei zukünftigen Förderprogrammen um sehr alltagsnahe, sehr authentische Lernfelder handeln soll. Es kann emotionales Wissen in Form von einzelnen Übungen vermittelt werden, jedoch kann diese Förderung nur dann als gelingend bezeichnet werden, wenn die Lernende das vermittelte Wissen im Alltag einsetzen können. Dafür sind Lernende auf Hilfestellungen von heilpädagogischen Begleitpersonen angewiesen, welche bei der Generalisierung von Emotionswissen und gelernten Regulationsstrategien unterstützen. Hierfür braucht es nicht nur gute Praxismaterialien, sondern auch eine Sensibilisierung aller heilpädagogischen Bezugspersonen und Eltern. In der Evaluation hat sich gezeigt, dass die Wichtigkeit der Rolle der heilpädagogischen Lehrperson nur von einer Probandin explizit genannt wurde. Sie betonte, dass sie sich für die Rolle der Lehrperson in der Förderung sehr interessiere. Damit bestünde weiteres Optimierungspotential darin, der Rolle der Lehrperson in Handbuch noch mehr Gewicht zu geben oder aber zukünftig auch gezielte Schulung von heilpädagogischen Begleitpersonen zu entwickeln.

HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ EMOTIONALER ENTWICKLUNG

Ein weiterer Aspekt, der im Handbuch von einer Probandin vermisst wurde, sind Schilderungen zum Nutzen von emotionaler Förderung in Bezug auf Anschlusslösungen. Was nützt emotionale Förderung im Berufsalltag? Hierbei ist die Autorin aktuell der Meinung, dass die Argumente vom Schulbereich auf den Erwachsenenbereich mehrheitlich übertragbar sind. Aus ihrer Arbeitserfahrung in einer Werkstatt im Behindertenbereich kann sie berichten, dass auch in der Berufswelt die Emotionsregulation zentral für das Lernen und Arbeiten ist. Dadurch, dass auch die Teams in Beschäftigung und Werkstätten heterogen gemischt sind und Menschen mit geistiger Behinderung oft auch im Erwachsenenalter in Wohngemeinschaften leben, ist es für das soziale Leben elementar, soziale Anforderung aufgrund gestärkter emotionaler Kompetenzen meistern zu können. Es geht auch hier um Schlüsselbegriffe wie Partizipation, Freundschaften, Wohlbefinden sowie Lernmotivation und Lernerfolg.

SOZIAL-EMOTIONALE KOMPETENZ

Ein weiterer Aspekt, welcher in Bezug auf die Optimierung des Handbuches vielversprechend erscheint, ist die Beleuchtung des Sozialen. Denn um am sozialen und kulturellen Leben partizipieren und Freundschaften aufbauen zu können, sind soziale Kompetenzen nötig. In dieser Masterarbeit lag der Fokus bewusst auf den emotionalen Kompetenzen. Dieser Fokus wurde deshalb gelegt, da für die Entwicklung sozialer Kompetenzen, gewisse emotionale Kompetenzen gegeben sein müssen. Es wurde also entschieden, sozusagen an der *Basis* zu beginnen. Der Zusammenhang von emotionalen und sozialen Kompetenzen wird unter anderem im Theorieteil zur emotionalen Entwicklung und Kompetenzentwicklung 2.3.1 und 2.3.3 ersichtlich und wird im Anhang 7.6 explizit aufgegriffen.

Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner griffen den sozialen Aspekt nicht explizit auf. Jedoch sprachen sie das Soziale insofern an, als dass sie Zweifel hegten mit der ganzen Klasse gleichzeitig (nicht parallel) an Themen zu arbeiten. Dies wird zum einen mit der stark ausgeprägten Heterogenität und den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen der Einzelnen in der Klasse begründet. Zum anderen scheint es aber in der Praxis auch aus praktischen Gründen (z.B. der Verfügbarkeit von Klassenassistenten (BS, Zeile 105-107)) zu einer Trennung der Klasse zu kommen.

Bei der Handbuchentwicklung wurde danach gestrebt, zu einem Thema/einer Kompetenz für alle Lernenden Förderideen zu bieten. Dies mit der Absicht, grundsätzlich die Differenzierung, sowie das Arbeiten an einem gemeinsamen Thema mit der ganzen Klasse zu erleichtern und zu ermöglichen. Es wurde nicht explizit danach gestrebt, dass dies zwingend gleichzeitig und gemeinsam geschehen muss. Grundsätzlich sind Erfahrung im Partizipieren, im Wohlfühlen in der Gruppe, nur in gemeinsamen Momenten möglich. Auch für die Stärkung vom Klassenzusammenhalt und für die Entwicklung eines guten Klassenklimas ist es wichtig, gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Bauersfeld und Terfloth sprechen von *kooperativen Lernfeldern*.

Charakteristisch für kooperative Lernsituationen ist es, dass die Handlungsziele der Lernenden unterschiedlich oder gleich sein können, jedoch auf jeden Fall miteinander verbunden sind. In komplementären Lernsituationen werden zwar verschiedene Ziele verfolgt, können jedoch nicht ohne den jeweils anderen verwirklicht werden. (2015, S. 227)

Diese Auffassung von Unterricht kommt den Vorstellungen von Feuser nahe, der vom *Lernen am Gemeinsamen Gegenstand* spricht. Also einem Lernen in Form von gemeinsam realisierten

Unterrichtsprojekten (vgl. ebd.). Inwiefern sich emotionale Förderung auch als kooperatives Lernfeld - als Lernfeld für das soziale Miteinander in heterogenen Klassen - gestalten liesse, erscheint somit als eine interessante Frage bezüglich einer Weiterentwicklung des Handbuches und der darin enthaltenen Förderideen.

Wie könnte emotionale Förderung in Form eines Projektes gestaltet werden? Wie könnten dabei nicht nur die emotionalen, sondern auch die sozialen Kompetenzen gezielt gefördert werden? Wie könnte das soziale Miteinander in heterogenen Klassen gestärkt werden?

Gerade in Klassen, wo Lernende unterschiedlichste Beeinträchtigungen aufweisen, sind die Klassenmitglieder in ihren sozial-emotionalen Kompetenzen besonders gefordert. Petermann und Wiedebusch schreiben hierzu:

In den nächsten Jahren wird es im Zuge der Umsetzung schulischer Inklusion notwendig sein, Förderprogramme (weiter) zu entwickeln, die Alltagsprobleme in heterogenen Klassen aufgreifen und Grundschulkindern in die Lage versetzen, die Gefühle und ggf. bestehenden Teilhabebarrrieren ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler besser nachvollziehen zu können. (2016, S. 33)

Es ist auch bekannt, dass gerade Lernende mit geistiger Behinderung oft Besonderheiten (kognitiv, emotional, sozial, kommunikativ) aufweisen, welche die soziale Interaktion erschweren. Umso erstaunlicher ist es, dass der Notwendigkeit an nützlichen Förderprogrammen, die genau auf die Herausforderungen solcher Klassen ausgerichtet sind, bisweilen wenig Bedeutung geschenkt wird und der Bedarf an solchen erst langsam erkannt wird. Das Handbuch ist somit als Impuls für diese Auseinandersetzung zu werten, könnte aber hinsichtlich der Förderung sozialer Kompetenzen erweitert werden.

BESONDERHEITEN DES HANDBUCHES

Bei der Entwicklung des Handbuches wurden verschiedene Positionen rund um emotionale Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung zusammengeführt und so besteht das Handbuch sozusagen aus verschiedenen Puzzleteilen, welche zu einem neuen Ganzen zusammengefügt wurden. Schwerpunkte bildeten darin folgende Positionen, welche an dieser Stelle hinsichtlich ihres Nutzens für die Entwicklung des Handbuches nochmal zusammenfassend beleuchtet und diskutiert werden.

In dieser Masterarbeit wurden Ideen aus der Anwendung des Lehrplan 21 von Bühler und Hollenweger (2019) aufgegriffen. Diese gehen insbesondere mit der Beschreibung der Überfachlichen Kompetenzen auf die sozialen und emotionalen Kompetenzen ein (siehe dazu Anhang 7.1). Terfloth und Bauersfeld (2015) bieten Orientierung, wenn es darum geht, heterogene Klassen zu unterrichten. Bezüglich Fachliteratur zur emotionalen Entwicklung und Förderung erschien im deutschsprachigen Raum 2019 die überarbeitete Auflage vom Fachbuch *das Alter der Gefühle* von Tanja Sappok und Sabine Zepperitz. Darin gehen sie auf die emotionale Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung ein, und geben Hinweise für die pädagogische Begleitung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung. Sie gehen darin nicht auf den Schulbereich und auch nicht auf die speziellen Herausforderungen in Heterogenen Gruppen ein. Jedoch bieten sie nützliche Inputs in Bezug auf die Beziehungsgestaltung und das Rollenverständnis von pädagogischen Begleitpersonen und liefern Erklärungen in Bezug auf emotionale Entwicklungsverzögerung und Folgen davon. 2019 brachte Klaus Sarimski mit *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung* ein Fachbuch heraus, welches sich explizit mit emotionaler Entwicklung von Lernenden mit geistiger Behinderung auseinandersetzt. Sarimski ist

Psychologe und unterrichtet unter anderem an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Neben einem Zusammenzug aktueller Forschung widmet er sich in diesem Buch auch pädagogisch-psychologischen Interventionen zur Förderung sozialer Teilhabe und emotionalem Wohlbefinden. Dabei ist die Heterogenität von inklusiven Grundschulklassen Thema. Er bleibt jedoch auf einer konzeptionellen Ebene und bietet nur wenig konkrete Förderideen. Allerdings weist er auf englische Förderprogramme für ein verbessertes Sozialklima hin, welche zukünftig für den deutschsprachigen Raum interessant sein könnten.

Auch wenn sich die im letzten Absatz beschriebenen Publikationen nicht explizit mit heilpädagogischer Förderung an Sonderschulen beschäftigt, sind diese eine wertvolle Grundlage für die Entwicklung schulischer Förderideen im Bereich emotionaler Kompetenz an Sonderschulen.

Anders als die oben beschriebenen Fachbücher bleibt das Handbuch nicht auf einer theoretischen Ebene, sondern bietet konkrete Umsetzungsideen. Das vorliegende Handbuch ist als ein Versuch zu werten, Erkenntnisse aus Fachliteratur zu verknüpfen und in einer Form anzubieten, welche das Unterrichten von heterogenen Klassen erleichtert. Auch wird mit dem Handbuch *Netzwerkarbeit* geleistet, indem auf eine erlesene Auswahl an nützlichen, professionellen online Angeboten und käuflichen Fördermaterialien verwiesen wird. Das Handbuch weist die nötige *Handlichkeit* auf, welche es für den Nutzen in der Praxis braucht und ist dadurch einzigartig.

In der Evaluation wurde ein Bedürfnis nach mehr Förderideen auf Lernniveau eins kundgetan. Während der Analyse der Interviews entstand allerdings der Eindruck, dass es mehr als nur weiteren Förderideen bedarf, um emotionale Förderung bei basal Lernenden sinnvoll zu gestalten. Einige Überlegungen dazu werden im folgenden Abschnitt dargelegt.

5.2.3 Basale Förderung und Ausblick auf zukünftige Forschung

Fachbücher geben - wie oben beschrieben - Hinweise zu Förderung bei geistiger Behinderung, jedoch gibt die existierende Literatur wenig her, wenn es um emotionale Förderung von basal Lernenden im schulischen Kontext geht. Es wird weder klar, ob gezielte emotionale Förderung in diesem Setting möglich ist, noch wird aufgezeigt, wie diese Förderung konzipiert sein muss. Im Rahmen der Evaluation wurden heilpädagogische Lehrpersonen um eine Einschätzung diesbezüglich gebeten.

Die Autorin brachte in den Interviews folgende Konfrontativfrage ein: «Denkst du, emotionale Kompetenz kann überhaupt gefördert werden bzw. kann emotionale Entwicklung beeinflusst werden? Wo siehst du Chancen; wo Grenzen?». Die Befragten waren sich diesbezüglich nicht einig. Manche sind davon überzeugt, dass emotionale Förderung mit allen Lernenden – auch basalen – möglich ist. Andere sind sich diesbezüglich unsicher: «Aber ob ich das dann wirklich einem Kind beibringen kann, wenn es eingeschränkt ist? Es ist schwierig, wenn ich frage: ‚Wie fühlst du dich?‘ dann geht es denen meistens gut. Das ist die einzige Antwort, die sie haben. Ganz selten kommt: ‚Ich bin traurig, ich bin hässig.‘ * Ja das ist schwierig. Das sind schwierige Emotionen für diese Kinder mit Einschränkungen. ** Ob das basal trainierbar ist, kann ich dir wie nicht wirklich sagen. Ich weiss es nicht recht“ (BS, Zeile 35-41). Diese Aussage kann dahingehend interpretiert werden, dass grundsätzlich eine klare Vorstellung von emotionaler Förderung besteht. Pointiert ausgedrückt: Man spricht über Gefühle. Verfügten Lernende nicht über die verbale Sprache und nutzen auch keine unterstützenden Technologien, wird daraus abgeleitet, dass diese in ihrer emotionalen Entwicklung so stark verzögert sind, dass nicht nur die Worte, sondern

grundlegende emotionale Kompetenzen fehlen. Daraus keimen Zweifel bezüglich der Wirksamkeit von emotionaler Förderung im Schulkontext. „Also ich denke es braucht schon so gewisse Kompetenzen, die die Schüler mitbringen müssen, damit ähm damit die Förderung auch ähm möglich ist. *Also so ein Punkt wäre so die Kommunikation ** Mit denen die eben nicht über diese Kommunikation verfügen und nicht diese Differenziertheit bei den Gefühlen haben, das ist da schon anspruchsvoll gezielt zu fördern. ** Ja vielleicht können die grundlegenden Emotionen irgendwie wahrscheinlich gelernt werden, * aber vielleicht auch nicht vollumfänglich“ (MK, Zeile 88-90, 104-108).

Eine Heilpädagogin, welche sich gezielt mit basalem Lernen in ihrer Praxis beschäftigt, meinte auf die Frage, ob emotionale Förderung auch bei basal Lernenden möglich ist: „Ja bei allen. Ähm die Frage ist einfach eben wieviel Zeit [noch bleibt, wenn Lernende erst in der Oberstufe in die Institution eintreten] und auch wie sichtbar es ist? Manchmal sind es eben ganz feine Fassetten“ (SHe, Zeile 96-97). Eine andere Interviewpartnerin meinte in Bezug auf basal Lernende: «Die Emotionen sind sehr nahe. Sie [die Lernenden] sind sich in ihren Emotionen am nächsten. Sie sind ja noch sehr in sich * sehr auf sich bezogen. Da läuft irgendwie alles über Emotionen» (SHu, Zeile 22-24). Die Probandin unterstreicht damit die Behauptung von Bundschuh, welcher meint: «Die eigentliche Basis kognitiver Prozesse oder geistiger Operationen stellt die Emotionalität dar» (2007, S. 176).

Geht es um emotionale Förderung von Lernenden, welche sich Inhalte über basal-perzeptive oder auch konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeiten erschliessen, braucht es ein Umdenken; weg von den Vorstellungen *klassischer* emotionaler Förderung; weg von abspulbaren Programmen. Es braucht ein Feingefühl für die Lernfelder im Alltag und das Initiieren emotionaler Lernprozesse. Wie bereits erwähnt, spricht Bundschuh in Bezug auf basales Lernen davon, dass dies im Sinne *einer Initiierung emotionaler Prozesse* geschieht. Denn die Motivation etwas zu lernen entsteht dann, wenn ihr ein emotionaler Prozess vorausgeht (vgl. ebd. S. 117). Dies verlangt nach einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Rollenverständnis als emotional förderndes Gegenüber. Die Lernenden stehen in einer grossen Abhängigkeit von uns Begleitpersonen. Insbesondere bei der Unterstützung der Emotionsregulation sind Fachpersonen gefordert, emotionale Bedürfnisse nach Nähe und Sicherheit zu befriedigen. Folglich ist eine intensive, professionelle Auseinandersetzung mit Werten von Nähe und Distanz wichtig.

Somit kann festgehalten werden, dass es in Bezug auf emotionale Förderung von basal Lernenden nicht nur mehr Vielfalt an Aktivitäten bedarf, sondern auch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse und fachlicher Diskussionen in Bezug auf emotionale Begleitung und schulische Förderung von basal Lernenden hilfreich wären.

Neben den beschriebenen Optimierungsmöglichkeiten bezüglich des Produktes, sind der Autorin auch «Optimierungsmöglichkeiten» bezüglich ihrer eignen fachlichen Kompetenz bewusst geworden. Auch konnte die Autorin jedoch einen eigenen fachlichen Wissenszuwachs erkennen und sieht Möglichkeiten, diesen Zuwachs in das Praxisfeld einzubringen und andere an ihrem Wissen teilhaben zu lassen. Die entsprechenden Überlegungen werden im nächsten Kapitel erläutert.

5.3 Persönliche Erkenntnisse und Ausblick auf die berufliche Praxis

5.3.1 Selbsterfahrung

Während dem Verfassen dieser Arbeit, hat die Autorin sehr viel über sich selbst und über ihre emotionalen Kompetenzen- insbesondere ihrer Emotionsregulation- gelernt. Sie hat in emotionalen Situationen

ihr Denken und Verhalten «beobachtet»; ihre Strategien analysiert. Dabei erkannte sie, was für eine Vielfalt an Regulationsstrategien sie verinnerlicht hat und ihr im Alltag zur Verfügung stehen. Auch liessen sie ihre Beobachtungen erkennen, wie unbewusst/unreflektiert diese Prozesse oft ablaufen; insbesondere die körperlichen Strategien. Auffällig war unter anderem, wie sie in stressigen Momenten vermehrt auf handelnde/körperliche Regulationsmechanismen und zunehmend weniger auf kognitive Strategien zurückgriff. (Eine Reaktion, welche sich auch bei Lernenden beobachten lässt.)

Über diese Selbstbeobachtung beziehungsweise Selbsterfahrung konnte sie ihre Beobachtungskompetenz schulen, was nun bei der Einschätzung von Lernenden von grossem Nutzen ist. Die Bewusstmachung von eigenen Strategien hilft zudem dabei, diese den Lernenden zu vermitteln.

Um die sogenannten *teachable moments* identifizieren zu können, braucht es ein Bewusstsein für diese. Oft gehen gerade kleine, kostbare, authentische Momente mit Förderpotential in der Hektik des Alltages unter. Die Autorin steckt sich das Ziel, ihren Blick gezielt auf diese Momente zu richten.

Auch möchte die Autorin sich zukünftig darin üben, den Lernenden mehr «Einblick in ihre Gefühlswelt» zu gewähren. Wird davon ausgegangen, dass Menschen mit geistiger Behinderung eine wenig ausgeprägte Theory of Mind haben, erscheint es hilfreich, noch mehr zu kommunizieren. Zu kommunizieren was gedacht, was gefühlt und wieso wie gehandelt wird. Dabei gilt es die richtige «Dosis an Emotionalität», sowie eine adäquate Sprache zu finden.

Neben dieser persönlichen Sensibilisierung über die Selbsterfahrung zeichnete sich in der Auseinandersetzung mit Theorien zur emotionalen Entwicklung und Förderung aber auch ab, worüber die Autorin noch (zu) wenig weiss. Diese erkannten «Wissenslücken» werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

5.3.2 Wissenslücken

Noch wenig kennt sich die Autorin im Bereich emotionaler Prozesse und Verortung in der Neurowissenschaft aus. Aktuelle Studien zu Gedächtnis und Lernen bringen neue Erkenntnisse, welche es zukünftig in der Gestaltung von Unterricht zu berücksichtigen gilt (beispielsweise Pitsch & Limbach-Reich, 2019). Diese neuen Erkenntnisse könnten also auch hinsichtlich der Gestaltung von Lerngelegenheiten für das emotionale Lernen genutzt werden.

Neben den Wissenslücken konnte aber auch ein Wissenszuwachs ausgemacht werden. Auch ist es der Autorin ein Anliegen, dieses Wissen zu teilen und anderen zur Verfügung zu stellen. So werden im Folgenden mögliche Strategien dafür aufgezeigt.

5.3.3 Wissenszuwachs und Nutzen für die Praxis

In erster Linie sieht die Autorin Potential im Einbringen des gewonnenen Wissens in Reflexionsrunden im Schulalltag, aber auch in Fallsupervisionen, sowie Elterngesprächen. Hier möchte sich die Autorin darin weiterentwickeln, ihr Fachwissen und die daraus abgeleiteten Konsequenzen für die Begleitung der Lernenden so zu vermitteln, dass Erklärungen auch ohne viel Vorwissen zu emotionaler Entwicklung verständlich werden.

Weiter sieht die Autorin darin Potential, ihr Fachwissen in das Qualitätsmanagement ihrer Arbeitsstelle einfließen zu lassen. Konkret wird die Notwendigkeit erkannt, die Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes von Lernenden zu institutionalisieren. Bisweilen ist die Autorin die einzige

Heilpädagogin, welche in der betreffenden Institution eine systematische Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes ihrer Lernenden vornimmt. Auch erscheint es dabei sinnvoll, die Erfassung im interdisziplinären Team (mit Sozialpädagogen der WG) zu vollziehen und daraus gemeinsam Konsequenzen für die (heil-) pädagogische Begleitung abzuleiten. Das interdisziplinäre Team bringt die nötigen Voraussetzungen - nämlich Kenntnisse bezüglich Entwicklungstheorie - mit. Zu thematisieren ist sicherlich auch, inwiefern Eltern in diese Erfassung miteinbezogen werden könnten. Eine gemeinsame Erfassung hätte einerseits den Vorteil, vielfältigere Perspektiven einzubeziehen. Weiter würde dies eine Sensibilisierung für emotionale Entwicklung und Förderung der Beteiligten bewirken.

Insbesondere in einem Arbeitsfeld, wo herausfordernde Verhaltensweisen grosses Thema, und folglich sozial-emotionale Förderung der Kerninhalt der (heil-) pädagogischen Arbeit darstellen, scheint die Auseinandersetzung mit emotionaler Entwicklung unumgänglich. Neben der Weiterentwicklung institutioneller Abläufe sieht die Autorin schliesslich in der Umsetzung und Weiterentwicklung der im Handbuch festgehaltenen Förderideen ihre nächste Herausforderung. Denn für das Sozialleben, aber auch das Klassenklima, sowie für die Partizipation am sozialen und kulturellen Gesellschaftsleben, sind emotionale Kompetenzen- insbesondere eine gute Emotionsregulation- elementar. Diese gezielt zu fördern, ist Aufgabe von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Den Abschluss dieser Masterarbeit soll ein kurzes, knappes Fazit bilden, indem die wichtigsten Erkenntnisse und Aspekte emotionaler Förderung auf den Punkt gebracht werden.

5.4 Fazit

Wichtig ist es erst mal zu erkennen, wie wichtig emotionale Förderung ist; zu erkennen, dass emotionale Förderung ihren Platz in der schulischen Förderung hat. Denn für das Partizipieren - was sozusagen den Kern jeder pädagogischen Intervention darstellt - sind gestärkte emotionale Kompetenzen zentral. Speziell die Emotionsregulation ist hinsichtlich des Lernens von Schülern elementar. Für gelingende, zielgerichtete, emotionale Förderung braucht es deshalb folgendes:

Es braucht einerseits fundierte Fachkenntnisse zu emotionaler Entwicklung und Förderung. Weiter ist aber eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als Lehrperson und der Beziehungsgestaltung zu den Schülern, ebenso wichtig. Denn heilpädagogische Begleitpersonen sind (emotionale) Vorbilder für ihre Lernenden.

Neben individualisierten, differenzierten, fachlich fundierten und kreativen Förderideen, ist eine Sensibilisierung für emotionale Lernfelder im Alltag wichtig. Es braucht ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Unterstützung beim Wissensübertrag. Denn erst wenn Schüler die vermittelten Strategien im Alltag umsetzen können, ist emotionale Förderung gelungen.

Diese genannten Voraussetzungen versucht die vorliegende Masterarbeit und das darin entwickelte Handbuch zu vereinen und setzt damit wertvolle Impulse für die Auseinandersetzung mit emotionaler Förderung in heterogenen Klassen.

6 VERZEICHNISSE

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts (Bühler & Dietrich, 2017, Kap. 1)	9
Abbildung 2: Lernniveau, Aneignungsmöglichkeit und Repräsentationsform (Bühler & Dietrich, 2017, S. Kap. 3.5.)	14
Abbildung 3: Befähigungsbereiche (vgl. Bühler & Hollenweger, 2019, S. 13)	16
Abbildung 4: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 36)	23
Abbildung 5: Auszug aus dem beiliegenden Handbuch.....	43
Abbildung 6: Ablaufmodell strukturierter qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2016, S. 120)	52
Abbildung 7: ICF-CY-Mindmap mit allen Domänen der ersten Ebene (Lienhard, 2016, S. 3)	75
Abbildung 8: ICF-CY-Mindmap Körperfunktionen (Lienhard, 2016, S. 18).....	76
Abbildung 9 Entwicklungsschritte und pädagogische Ansätze (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 104) ...	77
Abbildung 10: Regulationsstrategien in den ersten drei Lebensjahren – Strategien und Beschreibung (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 88).....	78
Abbildung 11: Übersicht der Regulationsstrategien in den ersten drei Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 81)	78
Abbildung 12: Planungsschritte bei der Förderung sozial-kommunikativer Kompetenzen im Alltag (Sarimski, 2019, S. 173).....	133

6.2 Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis bezieht sich nur auf diese Arbeit und bezieht die Quellen des Handbuches nicht mit ein. Das Handbuch verfügt somit über ein eigenes Literaturverzeichnis.

- Bauersfeld, S., & Terfloth, K. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. 2. überarb. Aufl.* München Basel : Reinhardt.
- Bühler, A., & Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bühler, A., & Hollenweger, J. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexer Behinderung in Sonder- und Regelschulen.* Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret, Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung.* Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Došen, A. (2018). *Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung: Ein integrativer Ansatz für Kinder und Erwachsene.* Göttingen: Hogrefe.
- Elvén, B. (2015). *Herausforderndes Verhalten vermeiden.* Tübingen.
- Fischer, E. (2016). *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.* . Stuttgart: W. Kohlhammer .
- Flammer, A. (2017). *Entwicklungstheorien.* Bern: Hogrefe.
- Flick, U. (2019). *Qualitative Sozialforschung, Eine Einführung.* Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fröhlich , N., Castañeda, C., & Waigand, M. (2017). *Modelling in der Unterstützten Kommunikation.* Heigenbrücken: Die UK-Ideenkiste.
- Fröhlich, N., Castañeda, C., & Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative haben zu herausforderndem Verhalten?! : Ein Praxisbuch mit Begleitposter für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte.* Heigenbrück: Die UK-Ideenkiste.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus, Einführung in Theorie und Praxis.* Verlag Modernes Lernen.
- Helferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten.* Wiesbaden: Springer.
- Hollenweger, J. (2015). *Anwendung der ICF im Kontext von Lernen und Lernstörungen .* Hogrefe AG.
- Jerusalem, M., & Hopf, D. (2002). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik; Beiheft 44.* Weinheim: Beltz.
- Klinkhammer, J., & von Salisch, M. (2015). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen.* Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation : Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage ed.* Bern: Hogrefe.
- Kullik, A., & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter (1. Auflage ed., Vol. Band 14, Klinische Kinderpsychologie)*. Göttingen: Hogrefe.
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Lienhard, P. (2016). *ICF-CY-Mindmap*. Zürich: HfH .
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung, Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Ministerium für Kultur, J. u. (2009). *Bildungsplanung 2009, Schule für Geistigbehinderte*. Baden-Württemberg: Bildungsland.
- Niehoff, D. (2015). *Basale Stimulation und Kommunikation, 3. Aufl.* Köln: Bildungsverlag EINS.
- Petermann, F., & Eid, M. (2006). *Handbuch der Psychologischen Diagnostik* . Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., & Petermann, U. (2018). *Lernen : Grundlagen und Anwendungen. 2., überarbeitete Auflage ed.* Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern. 3. überarb. und erw. Aufl.* Göttingen: Hogrefe.
- Pitsch, H., & Limbach-Reich, A. (2019). *Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Sappok, T., & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung emotionaler Entwicklung bei geistiger Behinderung*. Bern: Hogrefe.
- Sappok, T., & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle : über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung (2., überarbeitete Auflage ed.)*. Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung*. Göttingen: Hogrefe.
- Wilken, E. (2018). *Unterstützte Kommunikation- eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

7 ANHANG

7.1 Emotionale Kompetenz und Lehrplanbezug

Die Schülerinnen und Schüler ...

ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN

- ❖ können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- ❖ können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- ❖ können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
- ❖ können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- ❖ können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- ❖ können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).
- ❖ können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Appenzell Ausserrhoden, 2017).

DEUTSCH

- ❖ können in vertrauten Kommunikationssituationen Stimmungen wahrnehmen (z.B. emotionale Verletzung, Betroffenheit, Wut, Ärger, Freude). (Z1) Kompetenzstufe Deutsch.1.C.1.c
- ❖ können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen. (Z1) Kompetenzstufe Deutsch.3.B.1.a
- ❖ können in anforderungsreichen Situationen (z.B. Zeitdruck, Nebengeräusche) Emotionen der sprechenden Person einschätzen. (Z2) Kompetenzstufe D.1.A.1.f
- ❖ können vertraute Kommunikationssituationen, die Absichten der Sprechenden und die emotionale Wirkung von Gehörtem einschätzen. (Z2) Kompetenzstufe Deutsch.1.C.1.e
- ❖ können sich darüber austauschen, welche (emotionale) Wirkung ein Gesprächsbeitrag auf sie hat. (Z2) Kompetenzstufe Deutsch.3.D.1.c
- ❖ können in Konfliktsituationen die eigenen und die Emotionen der anderen wahrnehmen und im Gespräch thematisieren. (Z3) Kompetenzstufe Deutsch.1.C.1.h
- ❖ können ihre Gedanken und Gefühle beim Lesen eines literarischen Textes reflektieren (z.B. im Lesetagebuch). (Z3) Kompetenzstufe Deutsch.6.A.1.g

BEWEGUNG UND SPORT

- ❖ können Wagnissituationen wahrnehmen und Emotionen benennen (z.B. Freude, Angst). (Z1) Kompetenzstufe Bewegung und Sport.2.A.1.5a
- ❖ können eigene Emotionen wahrnehmen (z.B. Freude über einen Sieg). (Z1) Kompetenzstufe Bewegung und Sport.4.B.1.6a
- ❖ können Gefühle darstellen und dazu eigene Bewegungen finden. (Z1) Kompetenzstufe Bewegung und Sport.3.B.1.1c
- ❖ können eigene Emotionen artikulieren und Emotionen der anderen wahrnehmen (z.B. im Umgang mit Sieg und Niederlage). (Z1) Kompetenzstufe Bewegung und Sport.4.B.1.6b

- ❖ können Emotionen unter Anleitung reflektieren (z.B. Teambildung). (Z2) Kompetenzstufe Bewegung und Sport.4.B.1.6c
- ❖ können Emotionen kontrollieren (z.B. Schiedsrichterentscheide akzeptieren). (Z2) Kompetenzstufe Bewegung und Sport.4.B.1.6d
- ❖ können Emotionen selbstständig reflektieren (z.B. Umgang mit Aggressivität). (Z3) Kompetenzstufe Bewegung und Sport.4.B.1.6e

BILDNERISCHES GESTALTEN

- ❖ können die Wirkung von Kunstwerken und Bildern beschreiben (z.B. Gefühle, Erinnerungen, Fantasien). (Z1) Kompetenzstufe Bildnerisches Gestalten.3.B.1.1a

NATUR, MENSCH UND GESELLSCHAFT

- ❖ können anhand von Beispielen (z.B. in Geschichten) Gefühle und Interessen beschreiben und Unterschiede und Gemeinsamkeiten benennen. (Z1) Kompetenzstufe Natur Mensch und Gesellschaft.1.1.b
- ❖ können sich in andere Menschen hineinversetzen und deren Gefühle, Bedürfnisse und Rechte respektieren und sich für sie einsetzen (z.B. bei Streit, Mobbing). (Z2) Kompetenzstufe Natur Mensch und Gesellschaft.10.1.f
- ❖ lernen auf Gefühle und Bedürfnisse zu achten, Spannungen wahrzunehmen und wo nötig auszuhalten. (Z3) Kompetenzstufe Natur Mensch Gesellschaft.5.4.a

MUSIK

- ❖ können durch Musik ausgelöste Stimmungen wahrnehmen und dabei entstehende Gefühle zulassen und sichtbar machen (z.B. fröhlich, ausgelassen, wütend, melancholisch). (Z1) Kompetenzstufe Musik.2.C.1.1b
- ❖ können musikalische Impressionen zu Stimmungen und Emotionen erfinden, spielen und Gegensätze herausarbeiten (z.B. heiter/bedrohlich, Glück/Trauer). (Z2) Kompetenzstufe Musik.4.B.1.1f
- ❖ können zu Themen (z.B. Geschichte, Kunstwerk, Emotion) eine einfache Musik entwickeln und ausgestalten. (Z2) Kompetenzstufe Musik.5.A.1.d

MEDIEN UND INFORMATIK

- ❖ können benennen, welche unmittelbaren Emotionen die Mediennutzung auslösen kann (z.B. Freude, Wut, Trauer). (Z2) Kompetenzstufe Medien und Informatik.1.2.b

BERUFLICHE ORIENTIERUNG

- ❖ können Schwierigkeiten, belastende Gefühle und Gründe für Frustration im Bildungs- und Berufswahlprozess benennen, sich damit auseinandersetzen und sich ihrer Ressourcen bewusst bleiben (z.B. Fähigkeiten, Unterstützung im Umfeld). (Z3) Kompetenzstufe Berufliche Orientierung.3.2.a

7.2 Übersicht ICF

In der Förderung emotionaler Kompetenz erhalten verschiedene Faktoren besondere Bedeutung. Konkret auf das Subjekt bezogen (WER), beeinflussen dessen Lebenserfahrungen, Motive und Motivation das Lernen. Auch kommt bei der Unterrichtsplanung der Erfassung von Körperfunktionen besondere Bedeutung zu. Generell ist Lernen stark davon abhängig, wie ein Mensch wahrnimmt, worauf er seine Aufmerksamkeit leitet, wie er sich Wissen angeeignet. Dies wird in der ICF unter dem Begriff der *mental*en Funktionen beschrieben, wobei der Einfluss dieser Funktionen auf das Lernen von Lernenden in der Unterrichtsplanung immer im Fokus steht (vgl. WHO, 2005, Hollenweger, 2015, S. 31). Bezogen auf die Förderung emotionaler Kompetenz kommen weiteren Funktionen; u.a. den Stimm- und Sprechfunktionen und ggf. auch den Sinnesfunktionen, besondere Bedeutung zu. Neben den Körperfunktionen sind aber sicherlich auch das Umfeld bzw. die Umweltfaktoren, insbesondere die sozialen Kontakte, relevant.

Die **gelbeingefärbten** Bereiche in den Abbildungen 7 und 8 sind in der emotionalen Entwicklung von besonderer Bedeutung.

Abbildung 7: ICF-CY-Mindmap mit allen Domänen der ersten Ebene (Lienhard, 2016, S. 3)

ICF-CY-Mindmap
Körperfunktionen
 b110 – b899

KÖRPERFUNKTIONEN
 (ausgewählte Codes, die im Kontext von Entwicklung und Bildung besonders relevant erscheinen)

Abbildung 8: ICF-CY-Mindmap Körperfunktionen (Lienhard, 2016, S. 18)

7.3 Entwicklungsschritte und pädagogische Ansätze

ENTWICKLUNGSPHASE	REFERENZALTER	ENTWICKLUNGSSCHRITTE / PÄDAGOGISCHE ANSÄTZE
SEO 1 Adaption	0-6 Monate	<p>Reize verarbeiten: Lebt im Hier und Jetzt und ist damit beschäftigt, alle Reize zu verarbeiten, die auf ihn einströmen</p> <p>Grundbedürfnisse befriedigen (Essen, Trinken, Kontakt, Schmerzen, Ruhe), Wohlfühlen sicherstellen, Snoezelen, Massagen, Musik, Gerüche (Bad), Schaukeln, Situationen ungeteilter Aufmerksamkeit...</p> <p><i>Versteht keine Regeln, Begleitperson sorgt für Vermeidung von Aggression</i></p>
SEO 2 Sozialisation	6-18 Monate	<p>Soziale Bindung/Körperschema: Intensive Beziehung zum Personal (gibt ihm Sicherheit), lernt was er mit einem Körper machen kann, entdeckt die Welt, lernt, dass das was er tut, eine Reaktion hervorruft</p> <p>Gezielte 1:1 Kontakte anbieten, in Sichtweite bleiben, Kurzkontakte, Zerreißen, Matschen, Rieseln, Malen, Snoezelen, Berührungen, Sandwüste zum Körperfühlen, bei Aggression mgl. nicht Kontakt abbrechen ...</p> <p><i>Versteht nur durch Personen gesetzte Regeln, Begleiter sorgt für Vermeidung von Aggressionen</i></p>
SEP 3 Individualisation	18-36 Monate	<p>Symbiose-Autonomie-Konflikt: Entdeckt den eigenen Willen und will diesen durchsetzen; andererseits verunsichert, wenn man ihm/ihr «böse» ist</p> <p>Zuwendung und Struktur, Klarheit im Team, Lob, Verantwortung übergeben, einfache Piktogrammpläne, einfache Verstärkerpläne, unmittelbare Belohnung, Kompromisse – keinen Machtkampf eingehen, selbst Entscheidungen treffen lassen</p> <p><i>Versteht einfache Regeln, testet diese aus, braucht dafür Klarheit beim Begleiten, der für die Regel steht</i></p>
Seo 4 Identifikation	4.-7. Lebensjahr	<p>ICH-Bildung: Sucht nach einer Identität (Mann/Frau, Fähigkeiten, Schwächen ...)</p> <p>Regeln besprechen, Aufgaben übergeben, begleitete Peer Group, Empathie fördern, gezielte Gesprächsangebote (Gefühlswahrnehmung, Wer bin ich?, Nähe-Distanz ...), kreative Angebote, Körperbild erstellen, realistische Rückmeldungen geben, Regeln für Sexualität und Körperlichkeit erarbeiten</p> <p><i>Versteht Regeln, profitiert von bildlicher Darstellung, Begleiter vermittelt Regeln im Gespräch</i></p>
SEO 5 Realitätsbewusstsein	8.-12. Lebensjahr	<p>ICH-Differenzierung: Sucht nach eigener Rolle in einer Gruppe von Gleichrangigen</p> <p>Selbstständigkeit fördern, selbstständige Lebensführung möglich, komplexere kreative Angebote, Mitbestimmung, Bildungsangebote, Aufklärungsthemen Sexualität und Sucht, Peer Group</p> <p><i>Kann Regeln aus sich heraus befolgen (hat Empathie), braucht Begleitung in Krisen oder bei großen Veränderungen</i></p>

Abbildung 9 Entwicklungsschritte und pädagogische Ansätze (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 104)

7.4 Regulationsstrategien in den ersten drei Lebensjahren

Strategie	Beschreibung
Externale Regulation durch Eltern	Eltern unterstützen die eigenständige Emotionsregulation der Kinder durch die Lenkung der Aufmerksamkeit und Bewusstmachung
externe Regulation durch Gleichaltrige	Gleichaltrige unterstützen die Emotionsregulation durch gezieltes Ablenken
Verbale Strategien	über Emotionen sprechen und Unterstützung holen, Selbstinstruktion, Selbstgespräche
Situationsselektion	gezielte Vermeidung von emotionsauslösenden Situationen
Situationsmodifikation	bewusste Veränderung der Situation
Mentale Strategien	kognitive Ablenkung, Gedankenstoppen, positives Denken
Bewusste Steuerung des Emotionsausdrucks	Emotionsausdruck bewusst an die Situation Anpassen

Abbildung 10: Regulationsstrategien in den ersten drei Lebensjahren – Strategien und Beschreibung (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 88)

Abbildung 11: Übersicht der Regulationsstrategien in den ersten drei Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 81)

7.5 Lernziele emotionaler Förderung nach Petermann und Wiedebusch

Wahrnehmung und Ausdruck von Emotionen

Das Produkt soll...

- ☞ Kinder für die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Gefühlen sensibilisieren
- ☞ Ausdruck eigener Gefühle fordern
- ☞ verschiedene Arten des Emotionsausdrucks vermitteln (durch Sprache, Mimik, Körperhaltung)
- ☞ sprachlichen Ausdruck von Emotionen fordern
- ☞ Emotionsvokabular erweitern
- ☞ Gespräche über Emotionen anregen

Emotionsverständnis und Emotionswissen

Das Produkt soll...

- ☞ Kinder mit Primäre Emotionen (z. B. Freude, Arger, Angst, Traurigkeit) vertraut machen
- ☞ Kinder mit komplexen Emotionen (z. B. Eifersucht, Neid, Schuld, Stolz) vertraut machen
- ☞ Erkennen physiologischer, kognitiver und motorischer Hinweisreize eigener Gefühle fordern
- ☞ Erkennen nonverbaler Hinweisreize (Mimik, Körperhaltung) auf Gefühle anderer fordern
- ☞ Zusammenhänge zwischen Situation und Emotion vermitteln (situative Auslöser von Emotionen benennen; vermitteln, dass gleiche Situationen bei verschiedenen Personen unterschiedliche Gefühle auslösen können)
- ☞ Zusammenhänge zwischen Kognitionen (Wünsche, Erwartungen, Überzeugungen) und Emotionen vermitteln
- ☞ Verständnis multipler (gleichzeitig auftretender) Emotionen fordern
- ☞ durch Gespräche über den Ausdruck, die Ursachen und Konsequenzen von Gefühlen die Emotionsskripte erweitern
- ☞ spielerische Aktivitäten anregen, die das Emotionsverständnis unterstützen (vor allem Rollenspiele)

Emotionsregulation

Das Produkt soll...

- ☞ vermitteln, dass Gefühle verändert werden können
- ☞ Hilfen bei der Emotionsregulation geben
- ☞ eigenständige Emotionsregulation fordern
- ☞ Emotionsregulationsstrategien erproben und bewerten
- ☞ soziale Darbietungsregeln für den Emotionsausdruck (vor allem negativer Gefühle) vermitteln (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 209)

7.6 Zusammenhang von emotionalem und sozialem Lernen

Im Folgenden Abschnitt wird der Frage nachgegangen, inwiefern sich Emotionalität auf das Lernen auswirkt. Diese Thematik hat die Autorin während der Entwicklung dieser Masterarbeit viel beschäftigt und ist hinsichtlich basalem Lernen von Interesse; ein Thema welches in der Evaluation Gewicht bekam. Jedoch sind darin keine Aspekte enthalten, welche für die Produktentwicklung elementar sind und somit findet die folgende Erläuterung im Anhang Platz.

Es wird davon ausgegangen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Ausreifung emotionalen Kompetenzen und anderer Kompetenzen vorliegt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 19). Konrad Bundschuh meint: «Die eigentliche Basis kognitiver Prozesse oder geistiger Operationen stellt die Emotionalität dar» (2007, S. 176). Kullik und Petermann gehen ebenfalls von einer gegenseitigen Beeinflussung von kognitiver und emotionaler Entwicklung aus. Sie schreiben: «Damit erhält die kognitive Entwicklung eine ganz zentrale Rolle für die zunehmende Differenzierung des kindlichen Emotionslebens, wobei die kognitive Entwicklung selbst wiederum im Zuge der emotionalen Erfahrung eines Kindes voranschreitet» (2012, S. 17). Konkret wird in aktueller Forschung davon ausgegangen, dass sich emotionale Kompetenzen, sowie die emotionale Befindlichkeit, auf die Aufmerksamkeitsleistung, Lernmotivation und Aktivierung kognitiver Lernprozesse auswirken (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 28).

Konrad Bundschuh greift in diesem Kontext den bereits unter Abschnitt 2.4.1 thematisierten Begriff der Informationsverarbeitung auf. Die Informationsverarbeitung wird stark durch den emotionalen Gehalt der Information beeinflusst. Bundschuh beschreibt basales Lernen im Sinne einer Initiierung emotionaler Prozesse d.h. die Motivation etwas zu lernen entsteht dann, wenn ihr ein emotionaler Prozess vorausgeht. Machen Lernende negative emotionale Erfahrungen in Lernprozessen, entwickeln sie Unlustgefühle. Diese wiederum hemmen den Lernprozess. Es kann zur Entstehung eines Teufelskreises kommen, indem diese negativen Erfahrungen schliesslich eine Störung des Lernverhaltens auslösen und sich somit emotionale Befindlichkeit negativ auf kognitives Lernen auswirkt (vgl. 2007, S. 117).

Die emotionale Befinden wirkt sich also auf das Lernen aus. Wie jedoch beeinflussen sich die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenz? Inwiefern bauen diese aufeinander auf? Um diese Fragen dreht es sich im nächsten Abschnitt, denn auch die

Einerseits lässt sich aus der in Abschnitt 2.3.1 beschriebenen Entwicklungstheorie folgern, dass emotionales Lernen im Austausch mit einem Gegenüber geschieht. Somit geschieht emotionales Lernen immer in einem sozialen Kontext. Weiter lässt sich der Zusammenhang von sozialer und emotionaler Kompetenzentwicklung nach Petermann und Wiedebusch beschreiben, als dass die Ausbildung von verschiedenen emotionalen Kompetenzen notwendige Voraussetzung für die Ausreifung von sozialen Kompetenzen sind: «In zahlreichen Studien gingen emotionale Fertigkeiten mit einer höheren sozialen Kompetenz sowie einem höheren sozialen Status und besserer Akzeptanz in der Gleichaltrigengruppe einher. Umgekehrt beherrschen Kinder, die ein unangemessenes beziehungsweise gestörtes Sozialverhalten zeigen, verschiedene emotionale Fertigkeiten nur unzureichend» (2016, S. 22).

Auch wird davon ausgegangen, dass insbesondere ein grosses Repertoire an Emotionsregulationsstrategien eine wichtige Grundlage für die Verhaltenskontrolle ist, was wiederum Schutz vor der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten bietet bzw. es ermöglicht, nötige Anpassungsleistungen zu erbringen. (vgl. ebd. S. 21-26).

7.7 Sammlung der zentralen Aspekte für die Produktentwicklung

ANEIGNUNGSMÖGLICHKEITEN UND REPRÄSENTATIONSFORM

Das Produkt soll...

- ☞ der Heterogenität von heilpädagogischen Klassen Rechnung tragen und alle Lernniveaus berücksichtigen.
- ☞ Inhalte so aufarbeiten, dass eine Auseinandersetzung damit über unterschiedliche Zugänge/Aneignungsmöglichkeiten möglich wird.

LEHRPLANBEZUG

Das Produkt soll...

- ☞ sich an Kompetenzen des LP 21 orientieren.
- ☞ sich insbesondere an den überfachlichen Kompetenzen bzw. an den wichtigsten drei Befähigungsbereichen orientieren.
- ☞ Ideen für die Umsetzung in mehreren Fachbereichen beinhalten.
- ☞ , anders als in den meisten bestehenden Förderprogrammen zur emotionalen Kompetenz, sich nicht nur an Lernende im Zyklus 1, sondern auch an Lernende des Zyklus 2 und 3 richten.

EMOTIONALE ENTWICKLUNG

Das Produkt soll...

- ☞ einen Überblick über emotionale Entwicklungsphasen bieten.
- ☞ über Schlüsselemente in der Förderung aufklären.
- ☞ die Wichtigkeit der Beziehungsgestaltung in der emotionalen Förderung hervorheben und die Funktion dieser erklären.

EMOTIONALE KOMPETENZENTWICKLUNG

Das Produkt soll...

- ☞ die Bedeutung der Sprache in der emotionalen Kompetenzentwicklung erklären und zu beachtende Zusammenhänge bezüglich der Förderung erläutern.
- ☞ die Tatsache aufgreifen, dass der sprachliche Emotionsausdruck nicht nur von kommunikativen Fähigkeiten abhängig ist. Denn es ist auch Emotionswissen gefragt. Erst wer eigene Emotionen differenzieren kann und zudem Erfahrungen gemacht hat, dass das Äussern von emotionalen Signalen seine Umwelt verändern kann und dabei auch emotionale Signale anderer wahrnimmt und deuten kann, der kann sich über emotionale Situationen austauschen. Somit muss ein Kind auch bezüglich dieser Fähigkeiten eine emotionale Reife aufweisen, bevor fehlende verbale Kommunikation mit Gebärden oder Piktogrammen erfolgreich ersetzt werden kann.
- ☞ beachten, dass die Ausreifung von Emotionswissen sowie von der interpsychischen Emotionsregulation eng an kommunikative Fähigkeiten gebunden ist. Komplexes Wissen zu Emotionen und

Emotionsregulationsstrategien verlangt nach differenziertem Ausdruck und Aneignungsmöglichkeiten über die Abstraktion (mindestens aber über die Anschauung).

ROLLE DER BEZUGSPERSONEN IN DER FÖRDERUNG EMOTIONALER KOMPETENZEN

So soll das Produkt...

- ☞ den Hinweis auf ein geeignetes Diagnoseinstrument bezüglich der emotionalen Entwicklung liefern.
- ☞ theoretisches Hintergrundwissen zu den emotionalen Entwicklungsstufen bieten.
- ☞ auf hilfreiche Fachliteratur hinweisen, welche die Rolle der heilpädagogischen Begleitpersonen in der emotionalen Förderung ausdifferenziert.

EMOTIONALES LERNEN UND GEISTIGE BEHINDERUNG

Das Produkt soll...

- ☞ darauf hinweisen, wie wichtig es für Menschen mit schwacher **zentraler Kohärenz** ist, Hilfe beim Wissensübertrag zu erhalten.
- ☞ somit möglichst praxisnahe Ideen bieten, welche den Übertrag von Wissen in den Alltag erleichtern. Beziehungsweise soll das Produkt konkrete Verweise auf den Alltagsbezug aufweisen.
- ☞ Ideen zur **sprachlichen** Unterstützung bieten.
- ☞ heilpädagogischen Lehrpersonen darüber aufklären, wie wichtig sie als Begleitperson in der Förderung von emotionalen Kompetenzen sind. Es soll darauf reagieren, dass es für Lernende mit schwacher oder fehlender **Theory of Mind** wichtig ist, Zugang zum Innenleben des Gegenübers zu erhalten/Perspektiven zu wechseln.

FOLGEN EINER EMOTIONALEN ENTWICKLUNGSVERZÖGERUNG

Das Produkt soll...

- ☞ die Suche nach geeigneten Erfassungsinstrumenten in Bezug auf emotionale Entwicklung erleichtern.
- ☞ Hinweise zur SEED enthalten.

METHODIK UND DIDAKTIK BEI GEISTIGER BEHINDERUNG

Das Produkt soll...

- ☞ Inhalte anbieten, welche im Alltag der Lernende Relevanz haben.
- ☞ den Schulalltag als Lernfeld identifiziert und der Übertrag von Wissen in Alltagssituationen gezielt fördern.
- ☞ Aktivitäten zu verschiedenen Fachrichtungen bieten, wobei eine gesunde Balance zwischen Vielfältigkeit in der Methodik und ritualisierten Settings gefunden werden muss.
- ☞ differenzierte, handlungsorientierte, auf die Lernende zugeschnittene Aktivitäten beinhalten, welche vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten über möglichst alle Sinne bieten.
- ☞ «jedem alles auf seinem Niveau» ermöglichen (Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 50).

- ☞ Aktivitäten auf allen Aneignungsstufen bzw. Lernniveaus bieten, damit das «Lernen am gemeinsamen Gegenstand» in heterogenen Klassen erleichtert und ermöglicht wird (Bauersfeld & Terfloth, 2015, S. 50).
- ☞ sinnvolle Ideen zu Strukturierungs- und Visualisierungshilfen aus der Unterstützten Kommunikation einfließen lassen.

7.8 Interviewleitfaden

BESCHREIBUNG DER ENTSTEHUNGSSITUATION

Informationen zum Interview

Datum

Ort

Dauer

Informationen zur interviewten heilpädagogischen Lehrperson und deren Klasse

Geschlecht

Alter

Ausbildung

Tätig im Beruf seit

Berufsfeld

Klassenspiegel

Aneignungsmöglichkeit	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 6	SuS 7	SuS 8
Begrifflich-abstrakt								
anschaulich								
Konkret-gegenständlich								
Basal-perzeptiv								

Alter der Lernenden

Besonderheit der Klasse

LEITFADEN DES INTERVIEWS

Einbettung

Ich schreibe, im Rahmen meines Masterstudiums an der Hochschule für Heilpädagogik, eine Arbeit über emotionale Entwicklung und Förderung. Dabei habe ich ein Handbuch erstellt, welches heilpädagogische Lehrpersonen in der Unterrichtsplanung zur Förderung emotionaler Kompetenz unterstützen soll. Nun möchte ich über Interviews mit Fachpersonen erfahren, ob der erhoffte Nutzen des Produktes bestätigt werden kann.

Die gesamte Evaluation ist anonymisiert und somit werden keinen Namen oder persönlichen Informationen weitergegeben.

Offene Einstiegsfrage

- ❖ Was ist dir beim Lesen des Handbuches aufgefallen?

Theoriegeleitete Fragen

- ❖ Welche Fakten werden dir bei einer allfälligen Umsetzung besonders helfen? Erzähle! (Warum? Welche eher nicht? Warum? Wurde etwas vergessen?)
- ❖ Wie passen meine im Lernstrukturgitter vorbereiteten Förderideen in deine Klasse bzw. zu deinen Lernenden? Erzähle! (Was passt weniger, was mehr?)
- ❖ Wie würdest du vor Eltern argumentieren, dass du beispielsweise 3 Lektionen in der Woche für emotionale Förderung investierst? (Handbuch behilflich für Argumentation?)

Konfrontative Frage

- ❖ Denkst du, emotionale Kompetenz kann überhaupt gefördert werden bzw. kann emotionale Entwicklung beeinflusst werden? (Chancen? Grenzen?)

Abschlussfragen

- ❖ Gibt es etwas, das du im Handbuch vermisst?
- ❖ Gibt es noch etwas, das du noch sagen möchtest?

Dank

Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dein Interesse und das engagierte Mitmachen.

Entwickelt in Anlehnung an Mayring (2016, S. 195-196) und Lamnek & Krell (2016, S. 334).

7.9 Transkriptionsregeln

LAYOUT

Textverarbeitungsprogramm	Word
Schrift	Times New Roman 12
Rand	links 2, rechts 5
Zeilennummer	5,10,15 etc., jede Seite neu In Einerschritten, fortlaufend. Jedes Dokument neu
Zeilenabstand	1.5
Zeilenausrichtung	links
Seitenzahl	oben rechts Integriert als Anhang in der Masterarbeit. Deshalb Format von dieser übernommen.
Absatzformatierung	eingerrückt 1 cm
Kopfzeile	Interview Code Nr. Verwendung der Initialen der Interviewprobanden
Interviewer	I: Interviewerin

VERSCHRIFTLICHUNG

Orthografie	bereinigt, Dialekt, wenn von Bedeutung Dialektwörter in [...] Klammern gesetzt
Interpunktion	konventionell
Pausen	kurze Pause *, ab 1 sec. **
Unverständliches	(unv. Wort)
Unsicherere Transkription	(abc)
Laut/Leise/Betont	mit Kommentar
Wortabbrüche/Satzabbrüche	Abc-
Verschleifungen/ Dehnung Vokal/ Dehnung Konsonanten	./.
Gleichzeitiges Sprechen	«abc»
Partitur	./.
Paralinguistische Äusserungen	mit Kommentar
Kommentare	mit Kommentar
Gesprächsunterstützende Äusserungen	./.
Wörtliche Rede	konventionell
Abkürzungen	konventionell
Zahlen ausgeschrieben	Jahreszahlen in Ziffern
Anonymisierung	Name mit *
Sonstiges	./.

(Flick, 2019, S. 381-382)

7.10 Kodierleitfaden

Zur besseren Leserlichkeit wurden teilweise von der Verfasserin dieser Arbeit Anmerkungen mit Klammern [] eingeführt.

Bereich 1 HINTERGRUNDWISSEN (B1)			
Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Lehrplanbezug, Bildungsplanung		Alle Aussagen zum Verständnis des Lehrplanbezugs/ Befähigungsbereich/ Bildungsplanung und emotionale Förderung	«Für mich ist das so das Hauptargument mit den Befähigungsbereichen. Also ich glaube das ist doch so der Rückhalt, den die Lehrpersonen haben und auch gegenüber Eltern oder Beiständen oder Schulpsychologen.»
Emotionale Entw. & Förderung		Alle Aussagen zum Verständnis der emotionalen Entwicklung und Förderung	«Oft kennen sie keine Alternativen.»
Aneignungsniveau		Alle Aussagen zum Verständnis der Aneignungsmöglichkeiten	«Ja es war eigentlich kein Problem sie einzuordnen im Lerngitter.»
Rolle der Lehrperson		Alle Aussagen zum Verständnis der Rolle der LP in der emotionalen Förderung	«Ich finde es sehr gut, wie dir Rolle der Lehrperson immer wieder betont wird, dass das auch bewusst wird.»
Verständlichkeit	gut	Alle Aussagen zur guten Verständlichkeit	«Vor allem in der Leseführung. Es ist gut verständlich.» «Also es ist einfach sich einen Überblick zu verschaffen. Ich kam schnell wieder [in die Thematik] rein.»
	erschwert	Alle Aussagen zur erschwerten Verständlichkeit	«Es hat viele Fachbegriffe und man muss Vorwissen mitbringen.»
Aufwand für das Lesen	angemessen	Alle Aussagen zu angemessenem Leseaufwand	«Hoppala, über 40 Seiten, aber dann merkte ich, es geht doch schnell zu lesen.»
	unangemessen	Alle Aussagen zu unangemessenem Leseaufwand	«Ne, ich finde eher, dass es ein Bisschen zu viel ist. Lehrpersonen habe immer so viel um die Ohren und müssen noch das und das

			machen. Und wenn der Schinken zu dick ist, bis man zu dem kommt, was man direkt braucht, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da auf dem Weg ein paar verliert.»
Persönliche Kompetenzerweiterung		Alle Aussagen, welche auf eine persönliche Kompetenzerweiterung hinweisen	«Ja den Fokus setzen. Halt in Momenten, wo man ja sowieso schon dran ist, bei der Pflege zum Beispiel. Ja das nehme ich für mich mit.» «Das war mir vorher nicht bewusst.»

Bereich 2 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ DES THEMAS (B2)

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Argumente für emotionale Förderung	Genügende Argumente	Alle Aussagen, welche mit Argumenten für emotionale Förderung aus dem Handbuch in Verbindung gebracht werden können.	«Ich würde das Handbuch zur Hand nehmen für meine Argumentationslinie. Da ist viel drin.»
Nutzen der Argumente		Alle Aussagen, welche sich auf den Nutzen der gebotenen Argumente für emotionale Förderung beschreiben.	«...was auch hilf den Bericht zu schreiben, wo ja auch Lehrplanbezüge und Begründungen gefordert sind.» «Also ich denke für die Förderzielbesprechungen ... ist es sehr hilfreich.»

Bereich 3 LERNSTRUKTURGITTER und MEDIENSAMMLUNG (B3)

Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Verständlichkeit		Alle Aussagen, welche sich auf eine gute Verständlichkeit der Aktivitäten beziehen.	«Sie [Förderideen] sind logisch aufgebaut mit den direkt umsetzbaren Hinweisen zu Vorgehen.» «Ich finde den Aufbau, also den praktischen Teil sehr gut, auch beschrieben und auch sehr übersichtlich ...»
Anzahl Aktivitäten	Genügend Aktivitäten	Alle Aussagen, welche auf ungenügend Aktivitäten hinweisen	«Ja, das [der Aufbau über Aneignungsstufen] ist super. Für jeden was dabei.»
	Ungenügend Aktivitäten	Alle Aussagen, welche auf genügend Aktivitäten hinweisen	«Du hast zu wenige Beispiele für unsere Kinde ..., also für unsere basalen Kinder.»

Praxistauglichkeit der Aktivitäten	hoch	Alle Aussagen zur hohen Praxistauglichkeit	« ... da kann man 1:1 Sachen übernehmen ...» «Sie sind Praxisbezug pur, könnte man da eigentlich sagen.»
	ungenügend	Alle Aussagen zur ungenügenden Praxistauglichkeit	«I: Hältst du es für möglich in einem Thema mit allen zu arbeiten? IP: Ja, ich denke schon. Es braucht aber sicher noch eigene Arbeit dann von mir. Es ist keine 1 zu 1 Übernahme.»
Mediensammlung	Gute Auswahl	Alle Aussagen zur gelungenen Medienauswahl	«Ich fand es sehr gut, wie du die sie alle beschrieben hast, also alle altersentsprechend beziehungsweise Zyklus. Das fand ich sehr passend und sehr hilfreich.» «Es ist eben schwierig da Material zu finden. Da hast du super Vorarbeit geleistet ...»
	Unzureichend, unpassende Auswahl	Alle Aussagen, die auf eine unzureichende oder unpassende Medienauswahl hindeuten.	«Bei den Materialien eher nicht. Ich suche dann nach Bildern im Internet die irgendwie gerade so eine Problemsituation darstellen.»
Eignung für ganze Klasse	Ja, für alle zusammen	Alle Aussagen, die daraufhin weisen, dass sich das Lernstrukturgitter für die Bearbeitung im Klassensetting eignen.	«Aber dann auch vom Aufbau her. Es ist eben keine Lektion vorgegeben, weil wir eben wirklich ja doch eine sehr durchmischte Klasse haben, hilft mir das sehr.»
	Selbes Thema aber nicht gleichzeitig	Alle Aussagen, die darauf hinweisen, dass alle Lernenden an derselben Thematik arbeiten, aber nicht alle gleichzeitig und nicht zwingend miteinander.	«Also ich denke, ich kann zum selben Thema mit allen arbeiten, ähm, also zur selben Kompetenz, aber nicht mit allen gleichzeitig. Vielleicht bei einzelnen Übungen, aber nicht das Ganze.»
	Bearbeitung in ganze Gruppe nicht möglich	Alle Aussagen, die darauf hinweisen, dass sich das Lernstrukturgitter nicht für das Arbeiten mit der ganzen Klasse eignet.	«Mit allen geht das nicht.»

Bereich 4 GESTALTUNG (B4)			
Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Aufbau		Alle Aussagen zum Aufbau des Handbuchs	«Ich fand es super, wie es aufgebaut war; eben, dass zuerst der Theorieinput kommt, das Hintergrundwissen nochmal aufgefrischt wird.»
Layout		Alle Aussagen zum Layout	«Also ich finde sie wirklich sehr gut gestaltet. Auch mit dieser Farbe Gelb ... es sticht wirklich heraus und hat mich sehr angesprochen.»
Überblick		Alle Aussagen zum Überblick	«Graphische ist es auch schön, also übersichtlich vor allem.»

Bereich 5 OPTIMIERUNGSPOTENTIAL (B5)			
Kategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Aktivitäten für basal Lernende		Alle Aussagen zu möglichen weiteren Aktivitäten zu basalen Kindern	«Einfach für Säuglinge schauen, was man da noch so adaptieren kann.»
Angemessenheit der Aktivitäten		Alle Aussagen zur Angemessenheit der Aktivitäten	« Die Aufgaben müssen vielleicht teilweise noch überprüft werden, also ob sie wirklich zur Aneignungsstufe passen? Mir ist jetzt nur die mit der Musik aufgefallen.»
Ausführlichkeit der Inhalte	Unnötige Wiederholung	Alle Aussagen zur unnötigen Ausführlichkeit und Wiederholung des Handbuchs	« ... deshalb hätte ich ähm zum Beispiel die Erklärungen der Aneignungsmöglichkeiten in den Anhang getan.»
	Vermisste Teile	Alle Aussagen zu vermissten Teilen im Handbuch	«Ähm bei diesem Thema der Emotionen ist es sicherlich die Frage: Wohin soll es nach der Schule gehen. Das wäre sicher noch ein Punkt, den man erwähnen kann.»

In Anlehnung an Mayring, 2016, S. 118-119

7.11 Transkriptionen

7.11.1 Transkription SHu

Interview SHu					
Informationen zum Interview					
Datum	25.10.2020				
Ort	online				
Dauer	19 Minuten				
Informationen zur interviewten heilpädagogischen Lehrperson und deren Klasse					
Geschlecht	weiblich				
Alter	36				
Ausbildung	SHP (2018)				
Tätig im Beruf seit	5 Jahre				
Berufsfeld	Sonderschulheim				
Klassenspiegel					
Aneignungsmöglichkeit	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5
begrifflich-abstrakt					
anschaulich					
konkret-gegenständlich				x	x
basal-perzeptiv	x	x	x		
Alter:	7 bis 16 Jahre				
Besonderheit Klasse	2 Fussgänger, 3 im Rollstuhl, motorisch sehr schwach, 1-2 Wortsätze, sehr heterogen in diesem «Basalen»				
Transkription des Interviews					

- 1 I: Also * ich habe dich um ein paar Infos zu dir und deiner Klasse gebeten. Erstens:
 2 Vielen Dank dafür. Und zweitens: Hast du da noch Fragen oder Ergänzungen?
- 3 IP: Nein.
- 4 I: Auffällig ist, dass du eine sehr basale Klasse hast.
- 5 IP: Ja, sehr heterogen in diesem „Basalen“.
- 6 I: Ok, darauf werde ich eventuell zurückkommen. * Gut, dann würde ich gerne zu
 7 meinen Fragen kommen. Also die erste: Was ist dir beim Lesen des Handbuchs
 8 aufgefallen?
- 9 IP: Ähm*** Es ist ähm, es hat viele Fachbegriffe und man muss Vorkenntnisse
 10 mitbringen. Ich fand es aber super, wie es aufgebaut war, * Eben, dass zuerst der
 11 Theorieinput kommt, Hintergrundwissen noch einmal ähm * aufgefrischt wird, weil
 12 es ist ja doch schon länger her. ** Ja, graphisch ist es auch schön, also übersichtlich
 13 vor allem, es sind nicht so viele Textblöcke auf einer Doppelseite. Das fand ich ähm
 14 sehr angenehm. Am Anfang bin ich erschrocken, hoppala über 40 Seiten, aber dann
 15 merkte ich, doch es geht doch schnell zu lesen. Also es ist nicht so ein wuchtiges
 16 Dossier, wie es den Anschein gemacht hat.
- 17 I: Also, wenn ich das richtig verstehe. Du hast schon das Gefühl, dass man Vorwissen
 18 mitbringen muss, um sich zurecht zu finden?
- 19 IP: Ja. Und vor allem, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, und ohne das
 20 Hintergrundwissen hätte ich wahrscheinlich nicht gleichviel mitgenommen. Also aus
 21 dem Handbuch. * Also und die ganze Wichtigkeit oder ähm *Prägnanz, wie du über
 22 deine Masterarbeit gesprochen hast, kam wie zu wenig heraus aus dem Handbuch.
 23 Oder ich habe es nicht so gefunden in deinen Worten. **
- 24 I: OK, spannend. Das nehme ich gerne auf. Vielleicht werde ich mich auch nochmal
 25 daran machen, es unter diesem Blick zu lesen. * Ist ok, wenn ich zur nächsten Frage
 26 komme, oder hast du noch was?
- 27 IP: Nein, ist gut.
- 28 I: Also du hast ja vom Handbuch und dem Hintergrundwissen gesprochen. Was
 29 davon wird dir bei einer allfälligen Umsetzung, oder sagen wir Planung, am meisten
 30 helfen?

B1 Verständlichkeit :
(erschwert)

B4 Aufbau

B4 Layout

B1 Aufwand für die
Lesen

B1 Verständlichkeit : (gut)

31	IP: Also ich denke für die Zwischenbesprechungen, wo wir die Ziele für die Kinder -	B2 Nutzen der
32	Förderziele für die Kinder, festlegen ähm ist es sehr hilfreich ähm. * Eben die	Argumente
33	Begründungen zu haben, warum emotionale Entwicklung wichtig ist, respektive man	
34	findet viel in deinem Handbuch, ähm sich zu begründen warum dieser Aspekt sehr	
35	wichtig ist in der Förderung. Sei es durch den Lehrplanbezug aber auch durch, ähm	
36	durch deine Theoriebezüge ** Ähm was auch hilft den Bericht zu schreiben später,	B2 Nutzen der
37	wo ja auch Lehrplanbezüge und Begründungen gefordert sind. Da ist bei dir alles	Argumente
38	schön zusammengefasst; da nimmt man dein Handbuch sicherlich liebend gern zur	
39	Hilfe. Und ähm für die Unterrichtsplanung, also die baut ja auch auf diesen	
40	individuellen Zielen für die Kinder für das Semester, respektive für das ganze	
41	Schuljahr, ähm ja das baut darauf auf. Also wenn da die emotionale Förderung ein	
42	Faktor spielt, ähm dann hilft dein Handbuch sehr, einfach generell in der	B3 Praxistauglichkeit der
43	Ideengenerierung. ** Du hast wenige Beispiele für unsere Kinder. Also wenige: du	Aktivitäten
44	hast ja pro Teil - pro Kompetenz - ein bis zwei Beispiele für eine konkrete	B3 Anzahl Aktivitäten in
45	Unterrichtsidee geliefert, also für unsere basalen Kinder. Aber ich finde es zeigt	
46	deutlich in welche Richtung es gehen kann. Ähm, wie du gesagt hast, es soll ja auch	
47	dazu dienen, eigenen Ideen anzupassen oder neu zu gestalten. Da denke ich, es ist	B3 Praxistauglichkeit
48	wie so ein Anfangsinput und dann kommt schnell mehr aus eigener ähm aus dem	(hoch)
49	eigenen Fundus ** ähm wie sagt man **	
50	I: Also es dient als Anregung, aber es ist noch einiges an Arbeit von dir gefordert?	
51	IP: Genau. Also ich kann schon auch Ideen direkt umsetzen. Aber für ein ganzes	B3 Praxistauglichkeit
52	Schuljahr zu wenig. Also ich meine jetzt bei einem Jahresziel. Aber ist ja auch	B3 Anzahl Aktivitäten in
53	ausbaubar.	
54	I: Also die Offenheit, also die Flexibilität der Materialien passt für dich?	
55	IP: Das ist in unserem Beruf, wo wir so heterogene Klassen haben, immer nötig. Man	B3 Anzahl Aktivitäten in
56	muss es immer wieder anpassen. Also so als Ideenpool finde ich es wirklich super.	
57	I: Die Medienauswahl, hast du da Zeit gehabt dir die mal anzuschauen?	
58	IP: Ich habe durchgesehen, was du für Fachliteratur angegeben hast für eine	
59	Vertiefung. Und dann die Bilderbücher, CDs, Lernkarten ** natürlich wäre es	B3 Mediensammlung
60	spannend gewesen, die Materialien gleich vor mir zu haben. Ich fand es sehr gut,	
61	wie du sie alle beschreiben hast, also alle altersentsprechend beziehungsweise Zyklus.	
62	Das fand ich sehr passend *sehr hilfreich. * Es ist in unserem Feld sehr zu überlegen,	

63 eben wollen wir unsere 16jährigen mit irgendwelchen kindlichen Bilderbüchern
 64 überzeugen, oder dürfen wir auch etwas Altersgemässes nehmen?! **Es ist eben**
 65 **schwierig da Material zu finden. Da hast du super Vorarbeit geleistet, dich da so**
 66 **einzulesen und halt zu liefern, also im Handbuch mein ich.**

B3 Mediensammlung

67 IP: Ok, gut zu hören. ** Ja, ich habe jetzt gemerkt, du hast viele meiner weiteren
 68 Fragen gleich schon mitbeantwortet oder angesprochen. Also eine wäre gewesen:
 69 Wie würdest du argumentieren, vor Eltern, wenn du zwei Lektionen in der Woche
 70 für emotionale Förderung aufwendest? *Ich habe gemerkt, du gehst bereits davon
 71 aus, man müsste das Thema viel längerfristig anlegen. Du sprichst jetzt von einem
 72 Jahr?

73 IP: Ja. Unsere Kinder sind einfach sehr basal. Da braucht alles Zeit. * Wenn ich mich
 74 entscheide daran zu arbeiten, also der emotionalen Entwicklung, dann kriegt dieses
 75 Kind diesen Schwerpunkt gesetzt und der Hauptfokus liegt darauf. Also es gibt
 76 mehrere Ziele. * Vieles ist bei uns natürlich gefüllt mit pflegerischen Tätigkeiten.
 77 **Aber eben ich denke du hast das ja auch erwähnt, also im Alltagsbezug** * ähm nun,
 78 ähm da kann man ja an sich immer emotionale Förderung ähm betreiben. **Ich denke**
 79 **das hat dein Handbuch, beziehungsweise deine Ideen deutlich gezeigt.** * Das war

B3 Praxistauglichkeit
(hoch)

80 jetzt nicht neu für mich, aber es kam mir wieder in den Sinn* Ähm also ich meine,
 81 dass man da den Fokus darauf legt, dass man sich Zeit nimmt, dass man wirklich
 82 währenddessen daran denkt. Ich glaube es ist einfach wichtig es im Hinterkopf zu
 83 haben. **Der Fokus ist wichtig. * **Also, dass basale Stimulation Einzug findet in die**
 84 **normale tägliche Pflege oder Tätigkeit.** Also wo man von Aussen vielleicht nicht sieht,
 85 dass da mit dem Kind basal gearbeitet wird. Ich denke das ist ja auch in der untersten
 86 Stufe ersichtlich. Also da läuft ja alles über die Wahrnehmung. Wenn man da sowieso
 87 die Haltung oder den Fokus im Alltag eben auch, dann hat man viel Zeit investiert in
 88 die Förderung. Automatisch. * Oder eben nicht automatisch; * gezielt. ** Ja der
 89 Fokus ist wichtig. Die Haltung. Es ist einfach auch die Brisanz, die Wichtigkeit der
 90 emotionalen Entwicklung. Für alles! ** Es braucht diese übertriebene Mimik, wo
 91 man bei einem 14-jährigen lächerlich wirkt, **aber so kann man es begründen. Und**
 92 **das steht ja so auch bei dir.** * Jetzt probieren wir es und schauen was geht, ob es
 93 reagiert, ob es antwortet. Und das find ich schon, ja * anspruchsvoll.** (Lachen) Jetzt
 94 weiss ich die Frage nicht mehr.

B2 Argumente für eF

95 I: (Lachen) Ja. Ähm wie du vor den Eltern argumentierst. Ich habe herausgehört, dass
 96 dir das Fokusetzten, also die Haltung, dass du die sehr wichtig findest, dass man

97 auch den Mut hat auszuprobieren, auch wenn man sich vielleicht etwas komisch
 98 vorkommt. Und ähm, dass man es eben auch längerfristig angeht, gleich zum
 99 Jahresziel macht und das Thema an den Standortgesprächen aufgreift. Da hast du
 100 den Lehrplan erwähnt **

101 IP: Ja ich würde das Handbuch zur Hand nehmen für meine Argumentationslinie. Da
 102 ist viel drin.**

B1 persönliche
Kompetenzerweiterung

103 I: Super! Ist gut zu wissen, dass es dafür etwas taugt. Nun * ähm dann zum
 104 Lernstrukturgitter. Habe ich da richtig herausgehört, dass es für dich jetzt, also mit
 105 deiner sehr basalen Klasse, es sinnvoll gewesen wäre noch ein paar Ideen mehr zu
 106 haben. *Aber dass du grundsätzlich findest, es ist an sich schon viel Inspiration da.
 107 Oder wie würdest du das beschreiben?

108 IP: Ähm, ja. Also die Materialien helfen auch sehr dabei. Die regen an. Die können
 109 vielfältig eingesetzt werden. Oder eben jedes Material bringt wiederum noch mehr
 110 Ideen mit. Ähm, ja aber sicher. Man ist immer froh noch mehr Ideen zu hören, wie
 111 man es machen könnte.

B3 Mediensammlung

112 I: Ich habe eben gemerkt, dass es zu der Stufe eben keine Förderprogramme gibt.
 113 Und da habe ich mich natürlich auf gefragt, ob emotionale Förderung, gerade bei so
 114 basalen Kindern überhaupt möglich ist. Wie stehst du dazu? Was kannst du aus
 115 deiner Erfahrung berichten?

116 IP: Es ist eben schwer. **Dieses Beispiel von der übersteigerten Mimik, oder beim
 117 Sprechen, dass es eben ein Wort hundert Mal hören muss. Ja dass man da vielleicht
 118 mehr bei der Säuglingsentwicklung schaut. Dass man sich da orientiert. Was gibt es
 119 dafür Ideen? Was ist da zu holen? * Ja dass man überlegt, was ist da schon da an
 120 Material. Dass man da eine Brücke schlägt. Montessori ** Einfach für Säuglinge
 121 schauen, was man da noch so adaptieren kann. Es ist ja so, dass sie noch da stehen.
 122 ** Man spürt ja was bei den Kindern ankommt. Die Emotionen sind sehr nahe. Sie
 123 sind sich in ihren Emotionen am nächsten. Sie sind ja noch sehr in sich * sehr auf sich
 124 bezogen. Da läuft irgendwie alles über Emotionen.** Ich habe einfach auch gemerkt
 125 beim Lesen, dass wir eigentlich schon viel machen. Also auch wenn ich an meinen
 126 Sohn denke, der ist jetzt ja gut zwei. Da hat er schon viele überholt. Da war am
 127 Anfang ja eigentlich die ganze Kommunikation über Gefühle, Mimik, Gestik * über
 128 das Körperliche. ** Ja und das stehen meine Schüler. Irgendwie ja völlig logisch
 129 (Lachen) und doch geht es manchmal im Alltag unter. * Einfach auch weil es nicht

B5 Aktivitäten für basale
SuS

B5 Aktivitäten für basale
SuS

B1 persönliche
Kompetenzerweiterung

130 Möglich ist immer für sie da zu sein. Es sind halt fünf Kinder und drei Betreuer und
131 da geht es nicht immer 1:1, auch wenn sie das brächten * gerade für das Emotionale.
132 ** Ich finde das zeigt dein Lehrmittel sehr gut. Also auch die Ideen meine ich. Also
133 wie wichtig das Emotionale eben ist. Von Anfang an. ** Ja, damit hadere ich
134 manchmal * Also, dass wir zu wenig Zeit haben, * aber es lässt sich halt nicht ändern.
135 ** Ja den Fokus setzen. Halt in dem Moment, wo man ja sowieso schon dran ist, bei
136 der Pflege zum Beispiel. Dass man sich da konzentriert und achtsam ist. * Ja, das
137 nehme ich für mich mit.

138 I: Das heisst, du hältst es durchaus für sinnvoll auch diese Kinder gezielt zu fördern,
139 emotional zu fördern?

140 IP: Ja auf jeden Fall! Das ist keine Frage! Also ich meine ich denke auf dieser Stufe ist
141 das ein Kernpunkt! ** Die Schritte sind halt klein. Manchmal sieht man sie kaum,
142 aber wenn man zurück schaut merkt man dann doch: ja da ist was passiert.

143 I: Hast du generell noch Optimierungsvorschläge? Hast du was vermisst?

144 IP: *** Nein, eigentlich nicht.

145 Ah, wo ich noch Interesse hätte, wäre deine Liedersammlung zu den primären
146 Emotionen. Das wäre cool.

147 I: Ja die kann ich dir gerne zukommen lassen. ** Dann danke ich dir herzlich für dein
148 Interesse und deine Zeit.

B1 emotionaler
Entwicklung

B1 persönliche
Kompetenzerweiterung

7.11.2 Transkription BS

Interview BS

Informationen zum Interview

Datum 22.10.2020

Ort online

Dauer 23 Minuten

Informationen zum Interviewten

Geschlecht weiblich

Alter 52

Ausbildung Primarlehrperson, SHP

Tätig im Beruf seit 20 Jahren, abgeschlossenes Studium 2020

Berufsfeld HPZ Oberstufe, Primarschule alle Stufen

Klassenspiegel

Aneignungsmöglichkeit	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 6	SuS 7
begrifflich-abstrakt				PD SE05	MH SE05	DG SE05	JS SE05
anschaulich	HK SE03	AM SE03	AD Seo3				
konkret-gegenständlich							
basal-perzeptiv							

Alter Oberstufe 13-17 Jahren

Besonderheit Klasse heterogen

1 Transkription des Interviews

2 I: Ich hab dich ähm um ein paar Informationen zu dir und deiner Klasse gebeten. Sind

3 dazu noch Fragen oder Ergänzungen?

4 IP: Nein* alles klar. Hast du es bekommen?

5 I: Ja.** Okay, ja dann komme ich doch direkt zu meiner ersten Frage: Was ist dir

6 beim Lesen des Handbuches aufgefallen?

7 IP: Also, ich fand es sehr sehr übersichtlich, logisch gestaltet. Was mir aufgefallen ist,

B4 Layout

8 ist die Visualisierung. Also die finde sie wirklich sehr gut gestalte. Auch mit dieser

B4 Überblick

9 Farbe Gelb. Ich bin zwar nicht so Fan von gelb, aber hier finde ich es * es sticht

B4 Layout

10 wirklich heraus und hat mich sehr angesprochen. Die Förderideen, die haben mich

B3 Verständnis (gr :)

11 natürlich am meisten interessiert. Sie sind logisch aufgebaut mit den direkt

12 umsetzbaren Hinweisen zu Vorgehen. Sie sind Praxisbezug pur, könnte man da

B3 Praxistauglichk it

13 eigentlich sagen. In meiner Klasse würde ich sagen spielen die emotionalen

(hoch)

14 Kompetenzen immer eine wichtige Rolle, vor allem zu Beginn eines Schuljahres. Ähm

15 der Wert hat sich bei mir so ** Also ich mache das meistens zum Thema * also so als

16 Situationsbetrachtung von Bildern, wenn mir irgendetwas auffällt, wenn sie vom Zug

17 kommen oder in der Pause irgendetwas vorgefallen ist. Da arbeite ich ganz fest mit

18 Bildern und versuche dann in einem Rollenspiel das umzusetzen. Also wie du

19 vielleicht auch geschrieben hast beim Videomodelling oder beim Improtheater. Das

B3 Praxistauglichk it

20 sind so meine zwei Punkte, die ich in meiner Klasse umsetze, wenn wir im über

21 emotionale Sachen ähm sprechen; Problem haben. Das Thema an und für sich rein

22 Emotionalität das habe ich so bis jetzt noch nicht behandelt, also so Inform von

23 Lektionen. Das macht so die Mittelstufe ganz fest.

24 I: Okay, also so dass du es als gezieltes Thema wählst und daran gezielt arbeitest so

25 nicht, ...

26 IP: Nein so nicht, weil das so Emotionen aus dem Gesichtern ablesen, wie deinem

27 ersten Teil, den du beschreibst, das macht eigentlich eher die Unterstufe. Damit

28 kommen sie schon als Kompetenz in die Oberstufe. Ich wende das Gelernte

29 eigentlich eher dann an, wenn halt Teenagerprobleme auftreten.

- 30 I: Okay. * Du hast von Bildern gesprochen *, hast du da bei den Materialien etwas
 31 Neues für dich entdeckt? bei den Medien?
- 32 IP: Bei den Materialien eher nicht. Ich suche dann nach Bildern im Internet, die
 33 irgendwie gerade so eine Problemsituation darstellen oder dann halt irgendwo bei
 34 ein Metacom Bild, wo dann ein Pausenplatz-Situation darstellt, wenn sie sich
 35 gestritten haben.
- 36 I: Das heisst eigentlich, dass die Materialien dann nicht genau das abdecken was du
 37 eigentlich brauchst? Weil es so individuell sein muss...
- 38 IP: Genau.
- 39 I: Wenn du dir die ähm Lernstrukturgitter anschaust, findest du da Sachen für deine
 40 Lernenden, die du ausprobieren möchtest?
- 41 IP: Nein, das hab ich wirklich gemacht. Ich habe das Lernstrukturgitter angesehen.
 42 Das hat mir sehr geholfen. Ich hab dann über Kinder nachgedacht und sie eingesetzt.
 43 Das hilft dann schon, vor allem dann so beim Individualisieren, weil ich kann dann ja
 44 nicht mit jedem das Rollenspiel 1 zu 1 machen. Das geht nicht. Aber dann am Tisch
 45 mit einer Situation im Bild besprechen, das funktioniert dann. Ich hab dann wirklich
 46 die eingesetzt, wo sie sind, auch auf welchem Aneignungsniveau. ** Die Förderideen
 47 helfen mir auch dann, also so, um ein Wenig wegzukommen von dem: „So und jetzt
 48 schauen wir Bilder an, machen Rollenspiele und diskutieren oder sprechen darüber“
 49 ** Das individualisiert ein Bisschen und erweitert so ein Bisschen. ** Ja es erweitert
 50 mein Repertoire.
- 51 I: Okay, gut, also würdest du sagen der Aufbau über die Aneignungsstufen, der
 52 bewährt sich?
- 53 IP: Ja, das ist super. Für jeden was dabei.
- 54 I: Also wir haben nun schon viel vom Lernstrukturgitter gesprochen. * Nun möchte
 55 ich auf das Hintergrundwissen zu sprechen kommen. Wenn du jetzt an die Planung
 56 und Umsetzung von Förderung denkst, helfen dir da die ähm die Fakten? Wenn ja,
 57 welche besonders?

B3 Medienauswahl
(unpassend)

B3 Praxistauglichkeit
(hoch)

B3 Eignung für die ganze
Klasse (nicht für Einzel-
Gruppe)

B1 Persönliche
Kompetenzentwicklung

B3 Anzahl Aktivitäten

58 IP: Also du meinst, ähm ** Ja doch. Also ich habe mir Beobachtungssequenzen	B1
59 überlegt, wie ich sie genau einordnen muss. **Ja es war eigentlich kein Problem sie	Aneignungsmöglichkeiten
60 einzuordnen im Lerngitter. ** Ich habe auch gemerkt, dass da ganz viel vom Lehrplan	B1 Lehrplanbezug
61 drin steckt in den Ideen, das finde ich gut.	
62 I: Ok, der Lehrplanbezug ** und wie sinnvoll findest du an der Stelle die anderen	B1 Verständlichkeit
63 theoretischen Ausführungen?	
64 IP: Eine super Wiederholung, alles auf einen Blick ** Aber schon auch viel	B5 Ausführlichkeit (Wiederholung)
65 Wiederholung vom Studium.	
66 I: Ok. * Also so frisch ab Studium bräuchte es für dich diesen Teil nicht zwingend?	
67 IP: Nein nicht alles. Schon interessant *, aber ich denke der Lehrplanbezug ist für	B1 Lehrplanbezug
68 mich wichtig ** Und ich denke, wenn es um emotionale Entwicklung geht, gehört	B1 emotionale Entwicklung und Förderung
69 ähm, ja da gehört ein Teil dazu sicherlich rein.	
70 I: Ok. Dann würde ich zur nächsten Frage kommen. * Mich interessiert: Wenn du	
71 jetzt gezielt Lektionen; also Zeit, einsetzen würdest für, sagen wir mal zwei	
72 Lektionen in der Woche. Wie würdest du das vor Eltern oder auch deinem Team	
73 argumentieren?	
74 IP: Für mich ein zentraler Aspekt, wenn ich jetzt sagen: wir setzen ein oder zwei	
75 Lektionen ein, dann ist es wirklich so, dass ich dann vielleicht eine Gruppe von ein	
76 oder zwei Kindern habe, wo ich bei der Übergabe in die Oberstufe, ich es wirklich so	
77 mitbekommen, dass es heisst, sie haben emotionale Schwierigkeiten. Sie haben	
78 Mühe Emotionen zu erkennen oder überhaupt an sich oder bei anderen. Dann	
79 würde ich sagen, okay dann mach ich in der Oberstufe weiter mit diesem Thema.	
80 Und dann würde ich halt so argumentieren; <u>ich würde sagen, dass Freundschaft,</u>	B2 Argumente (1 genügend)
81 <u>Wohlbefinden, Partizipation wichtige Begriffe im Umgang miteinander sind. Ich</u>	B2 Nutzen der Argumentation
82 <u>würde das den Eltern halt so vorlegen, mit diesen Begriffen,</u> mit ihnen diskutieren,	B2 Nutzen der Argumentation
83 was sie verstehen, was ich verstehe und dann halt wirklich auch dahin	
84 argumentieren, dass auch sie wollen, dass ihre Kinder weiterkommen. <u>Vielleicht</u>	B1 emotionale Entwicklung und
85 <u>auch wirklich ein bisschen im schulischen Bereich.</u> Dann müssen sich Kinder; Schüler;	
86 <u>Jugendliche im Schulzimmer wohlfühlen, damit er lernen kann. * Damit würde ich</u>	
87 <u>argumentieren. ** Lernen findet dann statt, wenn man sich eigentlich sicher und</u>	
88 <u>wohlfühlt, nicht gestresst ist, keinen Streit hat oder vielleicht gemobbt wird.</u>	

85	I: Ok. Du bringst hier also auch einen sozialen Aspekt mit ein. Bei diesen Argumenten,	B2 Nutzen der
90	hat dir da das Handbuch geholfen?	Argumentation
91	IP: Ja da <u>hilft mir sicher das Studium</u> , dass ich ähm jetzt vor Eltern so argumentieren	B1 Emotionale
92	kann* <u>Ja wirklich**</u> argumentieren, <u>dass manche Dinge zentraler sind, bevor Lernen</u>	Entwicklung und
93	<u>überhaupt wieder stattfinden kann. Weil in den Köpfen von Eltern heisst es</u>	Förderung
94	<u>manchmal: mein Kind soll weiterkommen. Es muss halt Schreiben, Lesen und Mathe</u>	B2 Nutzen der
95	<u>können. Und dann erkläre ich halt, dass das andere jetzt im Moment halt prioritärer</u>	Argumentation
96	<u>ist. ** Aber auch hier gibt das Handbuch einen guten Überblick. <u>Vieles ist aber schon</u></u>	B5 Ausführlichkeit
97	<u>im Studium vorgekommen.</u>	(unnötig)
98	I: Ja ich glaube da merkt man, dass dich das Thema sehr interessiert und du bereits	
99	viel dazu gelesen hast.	
100	IP: Ja ich finde es sehr spannend. Allgemein Gefühle **	
101	I: Du hast vorhin gesagt, wenn du erkennst, dass bei einzelnen Schülern dieses	
102	Bedürfnis da ist, eben noch mehr an den emotionalen Kompetenzen zu arbeiten.	
103	Würdest du sagen, dann packst du es mit der gesamten Klasse an, oder arbeitest du	
104	mit einzelnen Schülern?	B3 Eignung für die ganze
105	IP: Ich würde jetzt hier wahrscheinlich * vielleicht <u>gezielt eine kurze Einführung mit</u>	Klasse (für alle zusammen)
106	<u>allem machen</u> , und weil man ja dann halt in der Regel zu zweit ist mit einer	(selbes Thema aber nicht
107	Klassenassistenz, * <u>dann würde ich trennen</u> . Es gibt Kinder, die sind immer irgendwo	für alle)
108	in emotionale Konflikte verwickelt und andere die weniger betroffen sind. Ich würde	
109	jetzt wie so ein Bisschen bei den weniger Betroffenen, die würde ich jetzt der	
110	Klassehilfe mitgeben. Halt auch bei denen, wo das ganze Thema wie nicht so relevant	
111	ist. Auch <u>weil sie von ihrer Einschränkung her gar nichts so an diesen Punkt kommen,</u>	B3 Eignung für die ganze
112	<u>wo man mit ihnen über Emotionen sprechen kann.</u> Die würde ich dann mit der	Klasse (selbes Thema aber
113	Klassehilfe etwas anderes machen lassen. <u>Vielleicht zum Thema aber vielleicht auch</u>	nicht für alle)
114	<u>was ganz anderes.</u> * Ja eben und gezielt mit denen arbeiten in der Oberstufe, die	
115	auch verstehen, was das heisst, Emotionen selber haben, aber dass sie auch merken,	
116	wenn sie etwas machen löst das Emotionen bei einem anderen aus. <u>Das finde ich so</u>	
117	<u>ein wichtiger Aspekt in der Oberstufe.</u> Wenn ich etwas mache, wie reagiert dann der	
118	andere? Je nachdem wie ich etwas sage, kommt das beim anderen so an oder so.	
119	Und je nachdem reagiert der halt so. Vielleicht reagiert der dann aber nicht so, wie	
120	ich das gerne möchte. Ich finde das ist so ein <u>Oberstufenthema</u> , aber es setzt so	
121	gewisse kognitive Fähigkeiten voraus.	

122 I: Also das heisst, du gehst davon aus, dass es bei der Bearbeitung des Themas eine
123 Trennung der Klasse braucht. ** Eine Frage, die mich während meiner Arbeit
124 ziemlich beschäftigt hat, ist ob emotionale Entwicklung beeinflusst werden kann,
125 beziehungsweise auch ob emotionale Kompetenz wirklich geschult werden kann. *
126 Ja, ob emotionale Kompetenz wirklich bei allen Schülern gezielt gefördert werden
127 kann. Wie siehst du das?

128 IP: Ich würde sagen die Strategien zur Bewältigung von Konflikten oder Stress kann
129 man den Kindern mitgeben. Oder eben man kann sie sensibilisieren darauf, dass
130 nicht jedes Augenrollen gleich irgendwie negativ interpretiert wird, sondern dass sie
131 eine Strategie in die Hand bekommen: Ich frage zuerst nach. Oder wie auch immer.
132 Bevor ich irgendwo jetzt ausflippe. Das find ich * das kann man schon. Man kann
133 schon den Jugendlichen Gesichtsausdrücke zu Emotionen beibringen, was das
134 bedeutet. Oder was das dann vielleicht eben auch nicht bedeutet. Das kann man
135 schon. Oder man kann auch von sich aus spüren, wie die Emotionen sind. Aber ob
136 ich das dann wirklich einem Kind beibringen kann, wenn es eingeschränkt ist? Es ist
137 schwierig, wenn ich frage: „Wie fühlst du dich?“ dann geht es denen meistens gut.
138 Das ist die einzige Antwort, die sie haben. Ganz selten kommt: Ich bin traurig, ich bin
139 hässig Abc.* Ja das ist schwierig. Das sind schwierige Emotionen für diese Kinder mit
140 Einschränkungen. Ob das basal trainierbar ist, kann ich dir wie nicht wirklich sagen.
141 Ich weiss es nicht recht.

B1 emotionale
Entwicklung und
Förderung

142 I: Ich glaub die Frage wird uns weiter noch beschäftigen *

143 IP: Die wird dich weiter noch beschäftigen, vor allem dann halt auch wenn du basale
144 Kinder oder auch ASS Kinder in der Klasse hast. Da weiss keiner wie sie dich und
145 andere genau sehen und spüren **

146 I: Wahrnehmung, Kommunikation, Verarbeitung

147 IP: Ja daran fehlt es oft genau. Kommunikation irgendwie. Auch
148 Selbstwahrnehmung. Es gibt Situationen, da reagieren sie sehr emotional, dabei war
149 da gar nichts und dort wo viel wäre und viele Emotionen vielleicht förderlich, oder
150 ja erwünscht wären, da reagieren sie gar nicht.

151 I: Ja, ein sehr interessantes Thema. Okey, dann möchte ich zu meiner letzten Frage
152 kommen: Hast du am Handbuch irgendwas vermisst? Hast du
153 Optimierungsvorschläge?

154	IP: <u>Das Layout</u> des Handbuches spricht mich wirklich sehr an. Es hat mir wirklich sehr	B4 Layout
155	<u>gut gefallen</u> . Und es ist sicher * also das <u>Vorwissen zu Lernstrukturgitter</u> und	B1 Verständlichke
156	<u>Aneignungsniveau</u> , das hilft natürlich. Ja, damit ich Schüler wirklich auf dem richtigen	(erschwert)
157	Niveau einstufen, kompetent einordnen kann. Was ich noch <u>gut fand ist der</u>	
158	<u>Lehrplanbezug</u> . Auch in Hinblick auf <u>Anwendung von Lehrplan 21</u> und halt * und mit	
159	Anwendung Lehrplan 21 ist beim mir halt wirklich so ein Bisschen: Wozu will ich sie	B1 Lehrplanbezug
160	denn befähigen? Ähm bei diesem Thema der Emotionen ist es sicherlich die Frage:	
161	<u>Wohin soll es nach der Schule gehen</u> . Da sind ein bis zwei Lektionen	B5 Ausführlichkeit
162	Handlungsabläufe zu Emotionen sicher drin. <u>Das wäre sicher noch ein Punkt, den</u>	(vermisster Teil)
163	<u>man erwähnen kann</u> .	
164	I: Also noch konkreter diesen Lehrplanbezug beschreiben?	B5 Ausführlichkeit
165	IP: Ja das würde ich glaub ich wirklich noch machen. Also was ist das weiterführende	(vermisster Teil)
166	<u>Ziel vom Handbuch, also vom Fördern? Ja, wenn sie dann älter sind, wenn du keinen</u>	
167	<u>Einfluss mehr hast</u> .	
168	I: Ok. Sprichst du jetzt von konkreten Zielen oder von weiteren Argumenten?	B5 Ausführlichkeit
169	IP: Ja, von weiteren Argumenten. * <u>Argumentationslinie: Wozu ist es wichtig in</u>	(vermisster Teil)
170	<u>Zukunft</u> .	
171	I: Dass man das noch deutlicher machen müsste?	
172	IP: Ja genau. Das noch ein Bisschen so deutlicher hervorheben. Vielleicht am Schluss	B5 Ausführlichkeit
173	<u>oder sonst wo verorten</u> . Vielleicht auch beim Lehrplan. Weil das ist ja das grosse Ziel,	(vermisster Teil)
174	dass wir da haben. <u>Wozu wir sie befähigen</u> . Im Hinblick auf zum Beispiel	
175	selbständigeres Leben **	
176	I: Ok, darüber werde ich nachdenken und sehen, wo es sich verorten liesse. Vielen	
177	herzlichen Dank für deine Rückmeldung und deine Unterstützung. Danke hast du dir	
178	die Zeit genommen, einerseits fürs Lesen des Handbuches, aber auch für das	
179	Interview.	
180	IP: Danke auch. Gerne.	
181	I: Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, unter anderem in der emotionalen	
182	Förderung deiner Schüler.	

7.11.3 Transkription SHe

Interview SHe

Informationen zum Interview

Datum 23.10.2020

Ort online

Dauer 25 Minuten

Informationen zum Interviewten

Geschlecht weiblich

Alter 38

Ausbildung SHP

Tätig im Beruf seit 2012

Berufsfeld Heilpädagogisches Schulinternat

Klassenspiegel

Aneignungsmöglichkeit	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 6
begrifflich-abstrakt						
anschaulich				x	x	x
konkret-gegenständlich		x	x			
basal-perzeptiv	x					

Alter 10 bis 19

Besonderheit Klasse nur Jungs, Heterogenität bezüglich Leistungsniveaus, Schwerpunkt geistige Behinderung und sozial-emotionale Entwicklung

1 Transkription des Interviews

2 I: Als erstes wollte ich nochmal nachfragen Abc- Ich habe dich ja um ein paar
3 Informationen zu dir und der Klasse gebeten. In dem Wordformular, welches ich dir
4 geschickt hab Abc- Sind dazu noch Fragen oder Ergänzungen?

5 IP: Nein, da ist klar was du da möchtest. *Und es sind alles Jungs dieses Jahres ja.

6 I: Kein Mädchen, ja das ist speziell. ** Zu meiner Einstiegsfrage: Was ist dir beim
7 Lesen des Handbuches aufgefallen? Was ist dir da ähm, Besonderes aufgefallen?

8 IP: Ganz zu Beginn ist mir das Layout aufgefallen. Vor dem Lesen überhaupt. Es ist
9 so * ich finde es ist so ein bisschen locker. Es erinnert mich ein bisschen so an eine
10 Broschüre. Ich finde, wenn ich da so einsteige, dann hat man nicht so das Gefühl *Och*
11 *nöhh, jetzt muss ich da wirklich alles so durchhackern und so*. Ne so wirklich so * fluffig,
12 locker, ah nur schon vom Aufbau her, nicht so schwer, freundlich.

B4 Layout

B4 Layout

13 Was mir sonst noch so aufgefallen ist, *dass die Wichtigkeit der Lehrperson so
14 hervorgehoben wurde. Ich find das so spannend. Eben es hat ja auch
15 schauspielerische Übungen später als Praxisbeispiele. Als Lehrperson muss man ja
16 immer ein bisschen Schauspieler, aber es fällt dann halt wirklich auch auf, wie die
17 Schüler trotzdem immer merken, wie es einem geht. Die haben da so ganzganzganz
18 feine Fühler. Jetzt auch mit der Corona Maske- ich glaub du hast da auch irgendwo
19 noch so einen kleinen Hinweis gemacht- eben wie das dann auch beeinträchtigt und
20 so. Ich finde es sehr gut wie die Rolle der Lehrperson immer wieder betont wird,
21 dass das auch bewusst wird. * Und ich finde es kommt auch so rüber, dass es einem
22 auch dann bewusst wird für den allgemeinen Schulalltag. Wenn ich da das Handbuch
23 durchlesen, ähm dann kommt mir das dann doch wieder ähm ins Bewusstsein wie
24 wichtig die Rolle der Lehrperson eigentlich ist. Auch wenn ich jetzt nicht spezifisch
25 mit den Emotionen arbeite, sondern einfach auch ganz allgemein.

B1 Rolle der
Lehrperson

B1 Rolle der
Lehrperson

26 I: Ok, das sind also so deine ersten Eindrücke. Danke. * Nun dann eine etwas
27 konkretere Frage: Ich habe mich gefragt, wenn du jetzt an die Planung von
28 möglichen Lektionen denkst, welche Fakten helfe dir besonders weiter?

29 IP: Mhh * Ich denke auch hier die Alltagsnähe. Man sieht wirklich bei den Ideen, da
30 sind nicht einfach nur quasi die leeren Ideen, sondern es hat immer auch also die
31 Tipps. * Ähm ja man sieht dann wirklich teilweise die Schüler vor sich. Man sieht die

B3 Praxistauglichkeit
(hoch)

<p>32 einzelnen Schüler sofort, wie würden sie darauf reagieren, was würde das zu ihnen 33 passt. Ich denke das hilft mir wirklich danach in der Umsetzung, dass man da die 34 Schüler gleich schon vor Augen hat. * Aber dann auch vom Aufbau her. Es ist eben 35 keine Lektion vorgegeben, weil wir eben wirklich ja doch eine sehr durchmischte 36 Klasse haben, hilf mir das sehr. * Die Tabelle ist auch aufbauend gemacht- also ich 37 spreche jetzt hier wirklich schon von den konkreten Ideen. Ich finde die ganze Arbeit 38 ist aufbauend gemacht, auch der Theorieteil. Aufbauend von der Schwierigkeit her 39 nicht nur innerhalb einer Tabelle, sondern auch in den einzelnen angesprochen 40 Lernzielen. Diese ganze aufbauen Strukturierung, die hilft mir sehr, um das dann 41 wirklich umzusetzen. * Einen Arbeitsschritt für mich persönlich würde es auch 42 wegnehmen, ähm ist der Bezug zum Lehrplan. Also da ist ein weiterer Arbeit Schritt, 43 der für mich dann schon gegeben ist quasi. Damit müsste ich nicht noch anpassen.</p> <p>44 I: Ok, du sprichst hier also die Bildungsplanung an?</p> <p>45 IP: Ja genau.</p> <p>46 I: Also du bist schon sehr konkret bei den Lernstrukturgittern. Wenn du dir das jetzt 47 so anschaust *diese starke Durchmischung deiner Lernenden. Hältst du es für 48 möglich in einem Thema mit allen zu arbeiten? Hast du das Gefühl, das ist 49 realistisch?</p> <p>50 IP: ** Ja, ich denke schon. Es braucht aber sicher noch eigene Arbeit dann von mir. 51 Es ist keine 1 zu 1 Übernahme, aber es ist ja auch gesagt es ist nicht so gedacht ist, 52 sondern wirklich, dass man herausnehmen kann. Grundsätzlich denke ich, dass man 53 ja wirklich Ideen findet, die ich dann auch auf die Klasse übertragen kann. * Und ich 54 denke, selbst wenn ich jetzt eine eher neuere Klasse hätte oder wenn ich neu 55 einsteige, könnte ich mir vorstellen, es hat ja auch die vorgezogene Theorie, dass ich 56 mich da dann mit den Schülern auseinandersetze und sie einteilen kann. Dann habe 57 ich nachher wirklich die Möglichkeit für alle etwas zu finden in diesem 58 Lernstrukturgitter.</p> <p>59 Und ja eben, ich habe es schon einmal gesagt, dass wenn man es durchliest, man 60 sieht den Alltagsbezug. Man sieht sogleich die Schüler. Ah, das könnte funktionieren, 61 das wäre eine Möglichkeit. Ja und über den Aufbau, das ist ja wirklich äh 62 stufenmässig aufgebaut ist, da sieht man dann auch Dinge, wo man halt jetzt nicht 63 gleich alle dazu nimmt, aber doch mit allen eine Einzelförderung macht und vielleicht</p>	<p>B3 Eignung für die ganze Klasse</p> <p>B1 Verständlichkeit (gut)</p> <p>B1 Lehrplanbezug</p> <p>B3 Praxistauglichkeit (gut bis ungenügend)</p> <p>B3 Eignung für die ganze Klasse (gut)</p> <p>B1 Verständlichkeit (gut)</p> <p>B3 Praxistauglichkeit (hoch)</p> <p>B3 Verständlichkeit (gut)</p> <p>B3 Eignung für die ganze Klasse</p>
---	---

- 64 später zusammen nimmt. Also es hat viele Möglichkeiten. Also für kleinere Gruppen
 65 Einzelne oder die ganze Klasse. B3 Eignung für die ganze Klasse (selbes Thema, nicht für alle gleichzeitig)
- 66 I: Also ich höre heraus, du schätzt also diese Flexibilität und diese Offenheit, die die
 67 Lernstrukturgitter bieten?
- 68 IP: Ja weil ich kann dann wirklich genau das herausnehmen und anpassen was ich
 69 wirklich brauche und ich muss nicht, ich hab nicht ein vorgegebenes Raster und ich
 70 muss dann alles rausstreichen was ich nicht brauche, sondern ich habe
 71 vorgegebenen Möglichkeiten und kann mir die rauspicken, die funktionieren. Das
 72 find ich positiv. B3 Anzahl Aktivitäten (genügend)
- 73 I: Ok, das ist super, wenn du damit was anfangen kannst. *Eine Frage, die mich
 74 während der Arbeit beschäftigt hat, ist einerseits ob emotionale Entwicklung
 75 wirklich beeinflussbar ist, beziehungsweise ob wirklich mit allen Schülern
 76 emotionale Förderung möglich ist. Ich denke da beispielsweise an die basalen
 77 Schüler. Und du hast ja auch basale Schüler. Wie stehst du dazu? Was ist deine
 78 Einschätzung?
- 79 IP: **Mhh. Ich weiß nicht Abc- * Es geht ja auch hier in deinem Handbuch von diesem
 80 stufenmässig aus. Grundsätzlich finde ich, wenn man von diesen Stufen ausgeht,
 81 dann muss ja auch die Möglichkeit da sein, dass es quasi eine Form des Aufstieges
 82 gibt. Quasi einen Wechsel in eine andere Stufe. Das würde ja wirklich bedeuten, dass
 83 man etwas lernt, weil sonst macht diese stufenmäßige Aufbau keinen Sinn! Und für
 84 mich macht das sehr wohl einen Sinn! Grundsätzlich ja, man kann etwas lernen. **
 85 Was ich mich einfach manchmal frage * wieviel Zeit haben wir zur Verfügung mit
 86 den einzelnen Schülern? Weil man ja doch zuerst grundlegend eine Beziehung
 87 aufbauen muss. Ja einfach dieser Zeitfaktor, wieviel Zeit muss ich den Schülern
 88 geben? Wieviel Zeit müssen sie mir geben? Ja gerade bei uns, wo dann doch
 89 teilweise Schüler kommen, die schon ein Alter erreicht haben, wo sie dann vielleicht
 90 nur noch zum Übergang beim sind. Da dieser Zeitfaktor Abc- ** Aber gleichzeitig
 91 muss ich auch sagen, ich habe schon so häufig Dinge oder Fortschritte gesehen bei
 92 den Schülern, oder auch in der Retrospektive Abc-. So: "Hey, Moment, das ist
 93 ihm jetzt aber wieder geglückt und das war vor einiger Zeit noch gar nicht so
 94 gewesen. Deswegen: Ich denke Ja! Ein Lernen ist wirklich bei allen möglich! B1 emotionale Entwicklung und Förderung
- 95 I: Und wirklich bei allen? B1 emotionale Entwicklung und Förderung

- 96 IP: Ja bei allen. ähm die Frage ist einfach eben wieviel Zeit und auch wie sichtbar ist
 97 es? Manchmal sind es eben ganz feine Fassetten.
- 98 I: Also wieviel Zeit Abc- Wenn du dich jetzt entscheiden würdest, du machst
 99 beispielsweise 2 Lektionen gezielt zu emotionaler Förderung. Wie würdest du das
 100 argumentieren? Also du sprichst, dass ja ein bisschen an. Nimmt man sich die Zeit
 101 für emotionale Förderung? Oder setzt man den Fokus vielleicht dann doch mehr auf
 102 ähm sozusagen „schulische“ Themen? Wie würdest du das argumentieren vor
 103 Eltern, vor Teammitgliedern?
- 104 IP: Ja * okay * Also nun* das Eine, dass du gesagt hast ist mehr „schulische Themen“.
 105 Aber das wäre ja genau im Handbuch, es ist ja ein „schulisches Thema“. Es hat den
 106 Lehrplanbezug, es ist verknüpft, es ist im Lehrplan drin. Die Eltern kennen ja ihre
 107 Kinder. Sie haben die Thematik mit ihren Kindern auch, also die Verhaltensthematik
 108 mit ihren Sprösslingen. Da würde ich dann eben wirklich auf das Verhalten der
 109 Schüler und Schülerinnen zurückgreifen und darauf aufbauen. Und auch vielleicht
 110 den Aspekt der Zukunft. *Selbst wenn sie nur vorübergehend bei uns sind, sind die
 111 Zukunft. Sie werden sie immer haben, dann würde ich halt die Zukunft als Argument
 112 nehmen. Okay sie sind jetzt bei uns aber sie gehen danach an eine weiterführende
 113 Schule. Sie gehen nachher an einen Ort, wo sie ein Beruf erlernen oder wo sie ähm
 114 etwas arbeiten. Auch dort hat es wieder andere Menschen, mit denen sie
 115 zusammenarbeiten muss. auch da gibt es Menschen, mit denen man
 116 zusammenleben muss. Also die Zukunft ist sicher ein Faktor. * Und ja vielleicht, um
 117 nochmal auf das Handbuch zurück zu kommen * zum einen gibt mir der Lehrplan
 118 aber auch die Theorie. Das ist für mich zum Wiederauffrischen und so, aber für die
 119 Eltern würde ich die Theorie nochmal herunterbrechen. * Das Handbuch zeigte eben
 120 auch: He es gibt konkret und fundierte Materialien, das ist nicht einfach irgendein
 121 Hirngespinnst. Es gibt gezielte, professionelle Materialien, auf denen man aufbauen
 122 kann. Es ist konkret etwas vorhanden. Ich denke da würde ich dann konkret das
 123 wieso zeigen und rechtfertigen.
- 124 I: Also, dass es auch sehr gezielt ablaufen kann. Ok. Ich denke Abc* meine nächste
 125 Frage wäre zum Lernstrukturgitter gewesen. Da hast du schon sehr viel erzählt. *
 126 Von dem her sind wir eigentlich schon ziemlich bei meiner letzten Frage, und zwar:
 127 Ob du noch was vermisst am Handbuch oder ob du konkrete
 128 Optimierungsmöglichkeiten siehst?
- B2 Argumente für emotionale Förderung
- B2 Argumente für emotionale Förderung
- B2 Argumente für emotionale Förderung
- B2 Nutzen der Argumente
- B2 Argumente für emotionale Förderung
- B2 Nutzen der Argumente

129 IP: **Vermisst habe ich insofern nichts.** *Aber ich habe mir auch keine Abc- Ja ich bin
 130 jetzt auch nicht an das Lesen herangegangen, dass ich unbedingt das und das
 131 möchte * Ähm, ja eben es heisst ja Handbuch und äh **und vom Layout her ist es ja**
 132 **wirklich so ein Handbuch, eine Broschüre** und so. Dass würde stimmen. Handbuch *
 133 **was in der Hand haben, etwas das ich gebrauchen kann, auch im Alltag.** Das ist
 134 **immer auch sehr wichtig. Die Alltagsnähe.** Dass man es auch wirklich sieht: Doch
 135 **doch, das könnte funktionieren.** Ähm, was mich ähm, einen kleinen Moment irritiert
 136 hat, ähm vom Aufbau der Lernstrukturgitter. Es geht da um die verschiedenen. Von
 137 unten nach oben aufsteigen. Ich sehe auch es ist in der Theorie so. Im ersten
 138 Moment hat es mich irritiert. Ähm, und zwar einfach das Lernniveau war zuerst.
 139 Dann kommt die emotionale Entwicklung und die ist dann in der Theorie und auch
 140 sonst aufbauend Abc- . Da ist die Basis gerade andersrum. Gerade war da noch die
 141 **Wichtigkeit drin, dass es sehr wichtig ist auch für die Lehrperson, dass einem**
 142 **bewusst ist: man kann nicht einfach irgendwo einsteigen, weil emotionale**
 143 **Entwicklung wirklich äh auf diesen verschiedenen Stufen basiert. Da muss man eher**
 144 **sich an orientieren an der Basis, also ehre am Einfacheren orientieren.** Die
 145 Lernstrukturgitter, da muss ich mich an der Basis orientiert. Die Basis ist unten. Das
 146 hat mich irritiert. Ich habe dann oben begonnen und ich so „Ähhh?“ Ach so, dass ist
 147 ja von unten nach oben.

B5 Ausführliche der
Inhalte

B3 Praxistauglich eit

148 I: Ja ich verstehe. Ich hatte das auch mal umgekehrt und bin eben dann auch zurück
 149 auf die Theorie und hab geschaut, wie es da gemacht wird und habe dann wieder
 150 umgedreht. *Ich verstehe, das Handbuch könnten diesbezüglich einen Hinweis
 151 vertragen.

B1 Verständlichk it (gut)

152 IP: Das Handbuch, ja aber sonst also **vermisst habe ich nichts.** Denn es ist so, dass
 153 **man einige Dinge schon weiss, es ist jetzt nicht alles neu.** * Aber der Aufbau und
 154 **vielleicht ist das wirklich auch diese Alltagsnähe** * es bringt einem zum Überlegen. *
 155 **Immer wieder diese Wichtigkeit der Lehrperson,** also in der Theorie, aber dann auch
 156 **ganz konkret in diesen Lernstrukturgittern: Hier müsste die Lehrperson auf dieses**
 157 **und dieses achten.** Diese Art, also das bringt einem dann doch wieder zum
 158 **Überlegen. Ja es zeigt die Wichtigkeit.** He halt, nein, das ist etwas Wichtiges.
 159 Emotionale Entwicklung spielt ja immer eine wichtige Rolle, die ist immer eine
 160 Thematik. Aber ja, es hat mir beim Durchlesen gesagt, es würde sich vielleicht
 161 **wirklich lohnen, das einmal vertieft auch durchzunehmen.** Ich finde das ist sicher
 162 **eine sehr schön, vielleicht auch für dich erst Verfasserin, dass es einem wirklich auch**

B5 Ausführliche
(unnötig)

B3 Praxistauglich eit

B1 Rolle der Lehr erson

B1 Persönliche
Kompetenzerwei erung

163	anregt. Doch es würde sich auch lohnen, also die einzelnen Elemente hat man auch	
164	schon versucht und mit einzelnen Schülern wirklich auch konkret daran gearbeitet	
165	Abc- Wir sprechen sehr viel über auch emotionale Geschichten, wenn wir Geschichte	
166	vorlesen und mit Schülern über die Geschehnisse sprechen. Und auch jetzt mit	
167	dieser Maske muss man das wieder thematisieren, dass es <i>holt</i> doch schwer ist das	
168	Gesicht zu lesen. Aber ich habe jetzt beim Durchlesen wirklich gemerkt, <u>es würde</u>	B3 Eignung für die ganze
169	<u>sich lohnen vielleicht wirklich mal anzuschauen, mit der ganzen Klasse, wirklich über</u>	Klasse
170	<u>längere Zeit auch wirklich den Fokus setzen, sodass man dann vielleicht auch wirklich</u>	
171	<u>diese Fortschritte vielleicht beobachten kann. Und ich bin ja dann auch wieder</u>	
172	<u>bewusst geworden, einige Sachen kann man gar nicht verlangen und auch nicht</u>	B1 Persönliche
173	<u>erwarten. Auch wenn dir die Schüler grosse Verträge halten können und fast auf</u>	Kompetenzerweiterung
174	<u>einem erwachsenen Niveau. Aber auf emotionaler Ebene sind einfach gewisse Dinge</u>	B1 emotionale
175	<u>nicht vorhanden und man kann sie auch nicht erwarten.</u>	Entwicklung und
176	I: Das Letzte war auch meine grosse Kenntnis! Wenn du sonst nichts mehr ergänzen	Förderung
177	möchtest...	
178	IP: Nein	
179	I: Dann sind wir am Ende des Interviews angelangt. Dann möchte ich mich sehr	
180	herzlich bei dir bedanken, dass du dir einerseits so viel Zeit genommen hast, um	
181	mein Handbuch zu lesen- ich glaub du bist ja sehr ins Detail gegangen- und aber auch	
182	dass du dich für das Interview zur Verfügung gestellt hast. Ein grosses Dankeschön!	

7.11.4 Transkription JL

Interview JL

Informationen zum Interview

Datum 22.10.2020

Ort Online

Dauer 16 Minuten

Informationen zum Interviewten

Geschlecht männlich

Alter 32

Ausbildung SHP

Tätig im Beruf seit 2012

Berufsfeld Sonderschule

Klassenspiegel

Aneignungsmöglichkeit	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 6
begrifflich-abstrakt	x					
anschaulich		x	x	x		
konkret-gegenständlich					x	
basal-perzeptiv						x

Alter: zwischen 12 und 15 Jahren

Besonderheit Klasse sehr heterogen

Transkription des Interviews

- 1 I: Also* du hast das Infoblatt ausgefüllt. Vielen Dank. Sind dazu noch Fragen oder
2 Ergänzungen?
- 3 IP: Nein.
- 4 I: Dann komme ich doch gleich zu meiner ersten Frage: Was ist dir beim Lesen des
5 Handbuches aufgefallen?
- 6 IP: Also ich fand das Handbuch war ähm sehr umfangreich und genau. Und ähm* es
7 hat viel aus dem Studium auch widergespiegelt; die Aneignungsmöglichkeiten und
8 die anderen Themen. Ich habe ich da auch intensiv mit dem Buch *Das Auto der*
9 *Gefühle* auseinandergesetzt. Deshalb war es eine gute ähm Wiederholung und ich
10 denke es ist ähm eine ähm gute Zusammenfassung über die Thematik.
- 11 Was mir am meisten aufgefallen ist ähm war, dass die Themen ähm die du
12 genommen hast, dass die sehr wichtig sind auch in der sexuellen Entwicklung der
13 Schüler.
- 14 I: Stimmt, da hast du ja deine Arbeit geschrieben.
- 15 IP: Ja. Ähm, Emotionen spielen da auch eine sehr grosse Rolle. Die Auswahl der
16 Übungen war sehr gut. Ich fand es ähm es wäre * Also pro Aneignungsstufe und
17 Thema hast du meist nur ein bis zwei Übungen auf basaler Stufe. Und jetzt gerade
18 bei den tieferen Aneignungsniveaus ähm da hätte ich mir noch ein, zwei Übungen
19 mehr gewünscht. Weil manchmal passt die Übung nicht so und dann ähm wäre bei
20 einer grösseren Auswahl die Wahrscheinlichkeit grösser, dass man ähm was
21 Passendes findet.
- 22 I: Ok, das nehme ich gerne auf. ** Also das war so dein erster Eindruck, in dem Fall
23 **
- 24 IP: (Lachen) Ja.
- 25 I: (Lachen) Ok, denn du greifst hier schon vor und beantwortest fast schon all meine
26 Fragen auf einmal (Lachen).
- 27 IP: (Lachen)

B1
Aneignungsmöglichkeiten

B1 Verständlichkeit (gut)

B1 emotionale
Entwicklung und
Förderung

B3 Anzahl Aktivitäten
(genügend)

B5 Aktivitäten für basale
Lernende

28	I: Also konkret: Wenn ich das nochmal zusammenfasse. * Zum Lernstrukturgitter:	
29	Einerseits dieser Aufbau über das Lernstrukturgitter mit den Möglichkeiten auf jeder	
30	Aneignungsstufe passt für dich, aber du hättest dir auf basaler Stufe mehr	
31	gewünscht?!	
32	IP: Ja genau. Weil ich finde auch auf den tieferen Aneignungsniveaus ist es oft so,	B5 Aktivitäten für basale
33	*ähm, dass die Schüler untereinander noch so unterschiedlich sind. Und manchmal	Lernende
34	passt dann eine Übung sehr gut, wie angegossen, und manchmal für den Schüler	B3 Anzahl Aktivitäten
35	jetzt gar nicht.	(genügend)
36	I: Ja, kann ich nachvollziehen. Ok. *Ok. ** Möchtest du noch was ergänzen?	/(ungenügend)
37	IP: Nein.	
38	I: Dann würde ich gerne noch etwas genauer nachhaken. Ähm *Du hast ja gesagt,	
39	eben du hast dich mit dem Buch <i>Das Alter der Gefühle</i> auseinandergesetzt und in	
40	dem Fall waren die Fakten aus der Theorie, zusammengefasst im Handbuch geboten	
41	werden, also diese waren für dich doch noch hilfreich oder hättest du die nicht mehr	
42	gebraucht? Wie sieht das aus?	
43	IP: Ich dachte mir beim Lesen der Arbeit, ähm das Thema ist sehr wichtig, und du	
44	hast sehr breit ausgeholt und viele Themen kennt man, und deshalb hätte ich ähm	B5 Ausführlichkeit der
45	zum Beispiel die Erklärung der Aneignungsmöglichkeiten in den Anhang getan. Und	Inhalte (unnötig)
46	vorne etwas mehr abgespeckt, damit es nicht so viel zum Lesen ist. Ähm damit die	B1 Aufwand für das Lesen
47	Lehrer genug schnell zum Überblick der ähm* also zu den Lernstrukturgittern	(unangemessen)
48	kommen. Genau.	
49	I: Ok. Also du hättest eigentlich vieles nicht mehr gebraucht?!	
50	IP: Also ich finde <u>emotionale Entwicklung</u> ist der Kernbereich deiner Arbeit und der	B1 emotionale
51	Umfrage. Das muss schon rein. Das ist sehr wichtig, dass das mit der neusten	Entwicklung
52	Forschung dargestellt wird. Aber <u>die anderen Themen</u> hätte ich mir auch gut	B5 Ausführlichkeit der
53	vorstellen können im <u>Anhang</u> . Halt mit einem Verweis oder so.	Inhalte (unnötig)
54	I: Ok, gut. Das nehme ich gerne auf.* Mich würde interessieren, wenn du jetzt siehst,	
55	bei dir in der Klasse ist ein Bedürfnis nach emotionaler Förderung da; von einzelnen	
56	Schülern aber vielleicht auch von der Klasse als Ganzes. *Und sagen wir du planst	

57 jetzt 2 Lektionen gezielter, emotionaler Förderung. Wie würdest du das vor Eltern
58 oder Teamern argumentieren? Dass du dir Zeit nimmst für dieses Thema*

59 IP: Ja, ich denke bei uns an der Sonderschule ist da eine grosse Offenheit da. Weil
60 ähm das Team im Umgang mit Emotionen ja auch geschult ist und weiss, wie wichtig
61 das Thema ist. Und* ähm* für die Eltern würde ich einfach einen Informationsbrief
62 heimgebe, wo ich kurz erläutere was zu tun ist, was gemacht wird und weshalb das
63 gemacht wird.

64 I: Da denkst du, also da würdest du Argumente dafür finden, die auch auf
65 Verständnis stossen?

66 IP: Ja. Ich denke das ist gar keine Frage. Ich denke die Eltern sind, gerade in der
67 Oberstufe, sind sie sensibilisiert und wissen, was wichtig ist für ihr Kind. * Sie wissen
68 auch, dass kognitive Fächer gar nicht so einen hohen Stellenwert haben für die
69 Zukunft der Schüler; ihrer Kinder. Dass solche Sachen für ihre Vorbereitung für ihr
70 Berufsleben eine sehr wichtige Vorbereitung sind. Und deshalb würde ich es
71 vielleicht auch mit der Thematik begründen.

B1 Emotionale Entz.

B2 Nutzen der
Argumentation

72 I: Also mit Ausblick auf die Zukunft, mit Ausblick auf das Berufsfeld. *

73 IP: Genau, ja.

74 I: Ok. Dann ähm * Weil wir noch ein Bisschen Zeit haben möchte ich doch noch auf
75 eine Frage zu sprechen kommen, die mich beschäftigt hat. Und zwar habe ich mich
76 gefragt, ob emotionale Entwicklung beeinflusst werden kann; unter anderem auch
77 von uns Lehrpersonen. Beziehungsweise ob emotionale Kompetenzen, ob die
78 wirklich gefördert werden könne. Also mit allen Schülern. ** Wie stehst du dazu? *
79 Siehst du auch Grenzen?

B1 emotionale

Entwicklung und
Förderung

B1 Lehrplanbezug

80 IP: Ja ich denke ähm* die emotionalen Kompetenzen der Schüler sind sehr gut
81 formbar und es ist auch wichtig, dass man sie formt. Ich denke in der heutigen
82 Sonderschulung, oder in der Bildungsplanung oder bildungspolitischen Frage wird
83 dieser Thematik viel zu wenig Beachtung geschenkt. Und ähm ich als
84 Erlebnispädagoge mache das ähm oft auch über den spielerischen Zugang oder ähm
85 über kooperative Angebote im Wald oder ähm in der Turnhalle oder ja * Man merkt
86 dass dann auch, oder ähm nach eins zwei Jahren in dem man eine Klasse hat, dass

- 87 sie ähm da auch Fortschritte machen. *Ähm ich hatte eine Schülerin, die hattes
88 letztes Jahr eine sehr schwierige Zeit, das hat sicher auch mit der Pubertät zu tun.
89 Ähm, ja sie hat jetzt gelernt, wie sie mit ihren Emotionen, wie sie ihre ähm wie sie
90 diese ausdrücken kann. Sie hat gerade diese Kompetenzen, ähm die du erwähnst
91 ähm ja da hat sie reisen Fortschritte gemacht. Innerhalb weniger als einem Jahr! **
92 Ich denke es geht um Strategien. Also wie man damit umgeht, also mit Emotionen B1 emotionale
93 oder halt mit Stress. * Bei ihr, sie hat jetzt so viel gelernt innerhalb eins Jahrs. Also Entwicklung und
94 ich finde da sieht man, also ich bin überzeugt, dass dieses Lernfeld ein ideales ist und Förderung
95 dass man dieses gut angehen kann. **
- 96 Die Pubertät ist schon eine krasse Zeit für sie. ** Sie haben all diese Gefühle, halt B1 emotionale
97 wie alle anderen auch, aber sie haben ähm * sie haben viel weniger Strategien im Entwicklung und
98 Umgang damit. ** Das schüttelt sie schon mega durch * manchmal. Ich denke das Förderung
99 Lernfeld ist wirklich sehr wichtig, ähm * gerade auch in dieser Stufe.
- 100 I: Ok. Und ähm du sprichst also auch davon, dass man da Strategien vermitteln muss
101 *
- 102 IP: Ja, ich denke das ist ganz wichtig. Ähm ja * oft kennen sie keine Alternativen. Grad B1 emotionale
103 für unsere Kinder, die manchmal im biologischen Alter in der Pubertät sich befinden, Kompetenz und
104 aber im kognitiven Alter sich ähm auf der zweiten oder dritte Stufe befinden, ist es Förderung
105 eine zusätzliche Herausforderung mit ihren Gefühlen einen Umgang zu finden.
106 Deshalb braucht sie unbedingt gerade vor der Berufswahl viel Unterstützung. Und
107 ähm ich habe auch gesehen, dass die Spiele und Übungen und auch die Medien
108 hinten, dass diese ähm ja genau darauf eingehen. Ja da haben die Jugendlichen auch B3 Mediensamml. 1g
109 sehr viel Spass. Also ich finde die Auswahl ist super. Also ich habe noch nicht alles
110 angeschaut, aber ich glaube da ist viel Gutes dabei. Also die Übungen auch.
- 111 I: Ja die Nur Mut Büchlein sind genial was die Strategien anbelangt. ** Ja gut, dann
112 komme ich zu meiner letzten Frage. Und zwar: ob du im Handbuch was vermisst
113 hast? Also du hast ja bereits Bezug genommen, also du hast ja gemeint du würdest
114 dir eine grössere Auswahl an basalen Übungen wünschen. Gibt es noch was, was du
115 vermisst? Oder siehst du Optimierungsmöglichkeiten?
- 116 IP: Ne, ich finde eher, dass es fast ein Bisschen zu viel ist. Lehrpersonen haben immer B1 Aufwand für da Lesen
117 soviel um die Ohren und müssen noch das und das machen. Und wenn der Schinken (unangemessen)
118 zu dick ist bis man zu dem kommt, was man direkt braucht, dann könnte ich mir

- 119 vorstellen, dass man wie auf dem Weg ein paar verliert. Deshalb würde ich den
120 Anfang etwas abspecken. Ich finde den Aufbau, also den praktischen Teil sehr sehr
121 gut, auch beschrieben und auch sehr übersichtlich und da kann man 1:1 Sachen
122 übernehmen und in die Förderplanung und in das Förderkonzept einfließen lassen
123 der Schüler. Also den Lehrplan einsetzen und nutzen. **
- 124 I: Ok, dann danke ich dir vielmals für deine Tipps und auch dass du dir die Zeit
125 genommen hast, den Schinken durchzulesen und dich für das Interview zur
126 Verfügung zu stellen.
- 127 IP: Danke dir für die tolle Arbeit. Ich werde sie sicher brauchen. Ich finde sie so super.
128 Ich habe gerade gedacht, wir könnten diese zusammenschmelzen mit meiner
129 Broschüre zu sexueller Aufklärung* die ist so gut und da ist soviel Überschneidung.
130 Das ist so ein wichtiges Thema; so wichtige Kompetenzen. Eigentlich sollten wir uns
131 zusammentun!
- 132 I: (Lachen)

B3 Verständlichke

B3 Praxistauglichk it der
Aktivitäten (hoch)

B1 Lehrplanbezug

7.11.5 Transkription MK

Interview MK

Informationen zum Interview

Datum 22.10.2020
 Ort online
 Dauer 23 Minuten

Informationen zum Interviewten

Geschlecht männlich
 Alter 36
 Ausbildung SHP (seit 9. 2019)
 Tätig im Beruf seit 08.2013
 Berufsfeld Heilpädagogisches Schulinternat

Klassenspiegel

Aneignungsmöglichkeit	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 6
begrifflich-abstrakt						
anschaulich			x	x	x	x
konkret-gegenständlich		x				
basal-perzeptiv	x					

Alter 8 bis 18-jährig

Besonderheit Klasse heterogen, verbal und nonverbal, Altersdurchmischung

- 32 allgemein finde ich es schwierig bei diesen Unterschieden mit allen zu arbeiten. Ich
 33 denke, ähm, es ist wichtig, dass alle profitieren. Tun sie das in der Gruppe? B3 Eignung für ge 12e Klasse
- 34 I: Sicher eine zentrale Frage.
- 35 IP: **Ähm ich denke, ähm für alle, also mit allen geht das nicht. Dafür ist der B3 Eignung für ge 12e Klasse
 36 Altersunterschied und die Entwicklung zu ähm gross ähm zu verschieden ähm zu
 37 unterschiedlich. Also ich denke ich kann zum selben Thema mit allen arbeiten, ähm,
 38 also zur selben Kompetenz, aber nicht mit allen gleichzeitig. Vielleicht bei einzelnen
 39 Übungen aber nicht das Ganze. Ähm, also zum Beispiel so Rollenspiele, das geht
 40 nicht in der Gruppe.
- 41 I: Also du sagst, zur selben Kompetenz sind Sachen für alle vorhanden, aber nicht im
 42 Gruppensetting. Also spezifisch deine Klasse.
- 43 IP: Ja. Vielleicht im Zweiersetting. ** Also mir ist aufgefallen, dass es teilweise B3 Eignung für di ganze Klasse
 44 vielleicht schon schwierig ist beim Verständnis der Aufgabe. Beispiel malen zu Musik.
 45 Also ich glaube für gewisse Kinder ist das schon fast zu abstrakt, also, ähm was soll
 46 ich malen? Was Emotionen? Ich glaube das eben obwohl bie eigentlich auf diesem
 47 Aneignungslevel sind, wo diese Aufgabe steht, oder wo ich sie einzuschätzen. Ich
 48 könnte mir vorstellen, dass es doch noch schwierig werden kann.
- 49 I: Also du meinst, dass die Aufgaben vielleicht der falschen Aneignungsebene
 50 zugestuft sind? Also klingt basal, aber ist doch ziemlich abstrakt; zu abstrakt? *
- 51 IP: Die Aufgaben müssten vielleicht teilweise nochmal überprüft werden, also ob sie
 52 wirklich zur Aneignungsstufe passen? Mir ist jetzt aber nur die mit der Musik
 53 aufgefallen. * Ich denke sowieso es braucht immer Anpassungen. Das gehört ähm
 54 wohl bei uns einfach dazu. B5 Anpassung de Aktivitäten
- 55 I: Ja, ein guter Input den ich gerne aufnehmen.
- 56 IP: Genau. Basal ist eben nicht gleich basal. Da gibt es Vieles. **Eben mit dem Immer-
 57 Wieder-Tun, *vielleicht so, dass das Verständnis allmählich kommt. Also ich habe
 58 auch nicht die Hoffnung, dass es beim ersten Mal schon super klappt, sondern Ich
 59 glaube da braucht es immer wieder so, ja Sequenzen wo das durchgeführt wird. * Ja
 60 so wie du schreibst mit mal mehr mal weniger.

61 I: Ähm, also wenn wir von emotionaler Entwicklung sprechen, ähm Äbc- Eine Frage,
 62 die hier anknüpft und mich viel beschäftigt hat in letzter Zeit ist, ob emotionale
 63 Förderung beeinflusst werden kann. Also von uns. Ähm. Also von aussen. Kann
 64 emotionale Kompetenz gefördert werden? Gibt es auch Grenzen? Wie schätzt du
 65 das ein?

66 I: Ich habe noch keine Lektion so geplant durchgeführt. Ich glaube das kommt so
 67 spontan. Hauptsächlich, ähm ja irgendwelche Emotionen aus dem Jetzt. Vielleicht
 68 ein Konflikt oder so dass man das vielleicht gleich anschließend, oder auch vielleicht
 69 später dann nochmals aufgreifen kann. Ich über meine Emotionen spreche, also ich
 70 als Lehrperson, oder dann auch sagen: ja warum ist das passiert? Was hat mich so
 71 wütend gemacht oder traurig? Oder wie, wie ist es dazu gekommen und dann kann
 72 man das also in der Situation vielleicht dann ja aufgreifen. Ähm, ich, ja, wie gesagt,
 73 es macht Lust auf mehr. Ich möchte auch mal schauen mit so einer vorbereiteten
 74 Lektion oder eine vorbereite Klassenrunde oder vielleicht auch mal mit Einzelnen.
 75 Sehen ob da Interesse besteht.

B3 Eignung für die ganze Klasse

76 I: Siehst du ein Bedürfnis in deiner Klasse?

77 IP: Ja definitiv! Ich denke, wenn das Thema mal so bei den Schülern angedockt ist
 78 oder so mal ja im Kopf ist, dass da eben daraus mehr entstehen kann.

79 I: Also verstehe ich das richtig, dass du es einerseits wichtig findest, im Moment oder
 80 aus dem Moment heraus zu agieren. Also aus einer schwierigen emotionalen
 81 Situation heraus, die du dann aufgreifst. Aber du kannst dir auch vorstellen, gezielt
 82 Inputs zu planen und durchzuführen. Also es braucht beides?

83 IP: Ja ich denke, du schreibst: Strategien trocken üben, also das mein ich. Planen und
 84 üben. Nicht Zufall. Also ich bin interessiert das geplant zu machen. Mal geplant, mal
 85 ungeplant. Es braucht wie beides. So wie du ja auch schreibst bei dir, also
 86 Alltagswissen, ähm Alltags... Alltagsbezug.

B3 Praxistauglich eit (hoch)

87 I: Und denkst du es können alle gefördert werden?

88 IP: Mhh, also ich denke es braucht schon so gewisse Kompetenzen, die die Schüler
 89 mitbringen müssen, damit, ähm damit die Förderung auch ähm möglich ist. *Also so
 90 ein Punkt wäre so die Kommunikation, die bei den Schülerinnen und Schüler da sein
 91 muss, weil wenn sie keine verbale Sprache haben, oder dass sie die UK-Hilfsmittel

B1 Emotionale Entwicklung und Förderung

92 entsprechend nützen können. Das ist in meiner Klasse teilweise schon nicht so
 93 vorhanden, dass die verbale Sprache fehlt oder eben auch die die UKS Mittel nicht
 94 entsprechend eingesetzt oder benutzt werden können. Und ja das ist so der
 95 Hauptpunkt, wenn man in der Gruppe arbeitet. Und dann kommt noch dazu, dass
 96 ähm, das habe ich aus dem Handbuch gelesen. Das war mir vorher nicht bewusst,
 97 Ähm, dass primären Emotionen ja wie zuerst gelernt werden müssen, damit eine
 98 weitere Förderung von den sekundären Emotionen ähm möglich ist. Also dieser
 99 Aufbau. ** Ich bin da teilweise nicht so sicher. Ähm, ja sogar manche bei den
 100 primären Emotionen stehen und ähm ja vielleicht Förderung irgendwann gar nicht
 101 mehr möglich ist.

B1 persönliche
 Kompetenzerweiterung

102 I: Also, dass die Förderung insofern begrenzt ist?

103 IP: Ja genau. Ja da bleibt man vielleicht bei den primären Emotionen stehen,
 104 vielleicht für ja, *vielleicht für immer. ** Mit denen die eben nicht über diese
 105 Kommunikation verfügen und nicht diese Differenziertheit bei den Gefühlen haben,
 106 das ist da schon anspruchsvoll gezielt zu fördern. ** Ja vielleicht können die
 107 grundlegenden Emotionen irgendwie wahrscheinlich gelernt werden, * aber
 108 vielleicht auch nicht vollumfänglich.

109 I: Vielen Dank. Ähm ja dann eine weitere Frage. * Du sprichst davon möglicherweise
 110 gegebenenfalls Lektionen auch gezielt abzuhalten. Denken wir mal an 2 Lektionen in
 111 der Woche. Wie würdest du das für dich oder vielleicht auch vor Eltern oder
 112 Teamkollegen argumentieren? Also, dass du dir diese Zeit dafür nimmst.

113 IP: Für mich ist das Hauptargument der Lehrplanbezug mit den
 114 Befähigungsbereichen. Also ich glaube das ist doch so der Rückhalt, den die
 115 Lehrpersonen haben und auch gegenüber den Eltern oder Beiständen oder
 116 Schulpsychologen. Ja es heisst diese Kompetenzen sollen erlernt werden. * Ja und
 117 die Emotionskontrolle. * Ja das wird in der Gesellschaft ja auch irgendwie so
 118 gefordert. Die sozialen Anforderungen * besser lösen zu können. Einander gut zu
 119 begegnen. Und eben die meisten Punkte sind auch aus dem Handbuch.
 120 Partizipation, über Gefühle sprechen, Austausch unter den Peers, und ja die
 121 Kontrolle der Emotionen, welche wieder einen Einfluss auf das Lernen haben. Diese
 122 Zusammenhänge. Da ist das Handbuch eben sehr hilfreich, zur Argumentation
 123 gegenüber den Eltern, da kann man das Handbuch sehr gut verwenden. ** Auch
 124 vielleicht mit den Eltern darüber zu sprechen ist wichtig. Die Emotionskontrolle zu

B1 Lehrplanbezug,
 Bildungsplanung

B2 Nutzen der
 Argumentation

B2 Argumente für
 emotionale Förderung

B2 Argumente für
 emotionale Förderung

B2 Nutzen der
 Argumentation

125 haben - in der Schule und auch zu Hause- ist häufig Thema. Ich glaube die Eltern
126 würden sehr zustimmen, dass das in den Unterricht einfließt.

127 I: Denkst du sie sehen, dass gewisse Schwierigkeiten auch mit dem emotionalen
128 Entwicklungsstand verbunden ist?

129 IP: Ja, das ist die Frage? ** Es kommt darauf an, wie offen die Eltern sind. Ich glaube
130 einfach, dass dieses Thema zuhause ziemlich oft auch unter den Tisch gekehrt wird.
131 Man spricht nicht über Gefühle. Wenn das in der Schule Bestandteil ist, dass dann
132 eine gewisse Offenheit entsteht. Also bei den Eltern* und die Kinder auch, wenn sie
133 Zuhause erzählen. **

B2 Argumente für die
emotionale Förderung

134 I: Also profitieren die Eltern UND die Kinder?!?

135 IP: Ja genau.

136 I: Eine spannende Perspektive! ** Ich schaue nun auf meine Uhr und die Fragen *
137 also ich denke wir haben nun Vieles schon ähm angeschaut. So komme ich zur
138 letzten Frage. Ähm, also gibt es etwas, dass du im Handbuch vermisst? Oder wo
139 siehst du weiteres Optimierungspotential? Also du hast ja gesagt, bei gewissen
140 Aufgaben müsste man vielleicht nochmal hinschauen: Sind sie wirklich auf der
141 richtigen Stufe, also Aneignungsstufe? * Hast du noch mehr ähm mehr Vorschläge?

142 IP: Also so ganz kurz zum Schluss * Also ich habe mir viel Zeit nehmen müssen, um
143 das Handbuch zu lesen. Also das Thema zu vertiefen, obwohl es ja auch Bestandteil
144 an der HfH war. Aber es war mir nicht mehr so nah. * Aber das Handbuch gab mir
145 einen guten Gesamtüberblick und ich konnte mich auch wieder schnell ins Thema
146 einlesen. Das ist praktisch, ich glaube für die Praxis eignete es sich ziemlich gut. Man
147 hat viele Vorschläge, viele Materialien, man kann eigentlich gleich einsteigen. * Was
148 ich auch interessant finde, also gut finde, dass es noch mehr Möglichkeit hat sich
149 noch mehr in das Thema zu vertiefen und einzulesen. Also die theoretischen Inputs,
150 aber auch die hinten, also die Literatur. ** Ja das wäre es eigentlich.

B1 Aufwand für c is Lesen

B1 Verständlichkeit

B3 Praxisauglichkeit

B3 Anzahl Aktivitäten,
Mediensammlung

B3 Praxisauglichkeit

B3 Mediensammlung

151 I: Ok. Dann bedanke ich mich herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast dich
152 rein zu lesen in das Handbuch und natürlich auch für das Interview.

7.12 Darstellung kodierter Textausschnitte

Die Darstellung der kodierten Textausschnitte dient der Zusammenfassung und Bündelung der Daten aus den Interviews. Sie sind aber zwingend im Kontext der vollständigen Transkriptionen zu betrachten.

Bereich 1 HINTERGRUNDWISSEN (B1)		
Kategorie	Unterkategorie	Aussagen aus den Transkriptionen
Lehrplanbezug, Bildungsplanung		<p>Ich habe auch gemerkt, dass da ganz viel vom Lehrplan drin steckt in den Ideen, das finde ich gut. (BS, Z 60-61)</p> <p>aber ich denke der Lehrplanbezug ist für mich wichtig (BS, Z 67-68)</p> <p>Auch in Hinblick auf Anwendung von Lehrplan 21 und halt * und mit Anwendung Lehrplan 21 ist beim mir halt wirklich so ein Bisschen: Wozu will ich sie befähigen? (BS, Z 158-160)</p> <p>Ich denke in der heutigen Sonderschulung, oder in der Bildungsplanung oder bildungspolitischen Frage wird dieser Thematik [emotionale Bildung] viel zu wenig Beachtung geschenkt. (JL, Z80-82)</p> <p>sie haben viel weniger Strategien im Umgang damit. Ich denke das Lernfeld ist wirklich sehr wichtig, ähm * gerade auch in dieser Stufe [Oberstufe]. (JL, Z 96-98)</p> <p>Also den Lehrplan einsetzen und nutzen. (JL, Z 123)</p> <p>Einen Arbeitsschritt für mich persönlich nimmt es auch weg, ähm ist der Bezug zum Lehrplan. Also da ist ein weiterer Arbeitsschritt, der für mich dann schon gegeben ist quasi. Damit müsste ich nicht noch anpassen. (SHe, Z41-43)</p> <p>Für mich ist das Hauptargument der Lehrplanbezug mit den Befähigungsbereichen. (MK, Z113-114)</p>
Emotionale Entwicklung & Förderung		<p>Und ich denke, wenn es um emotionale Entwicklung geht, gehört ähm, ja da gehört ein Teil dazu sicherlich rein [in das Handbuch]. (BS, Z 68-69)</p> <p>Lernen findet dann statt, wenn man sich eigentlich sicher und wohlfühlt, nicht gestresst ist, keinen Streit hat oder vielleicht gemobbt wird. (BS, Z87-88)</p> <p>Ich würde sagen die Strategien zur Bewältigung von Konflikten oder Stress kann man den Kindern mitgeben. (BS, Z 128-129)</p> <p>die Themen ähm die du genommen hast, die sind sehr wichtig. (JL, Z 12-13)</p> <p>Ich denke es geht um Strategien. Also wie man damit umgeht, also mit Emotionen oder halt mit Stress. ... ich bin überzeugt, dass dieses Lernfeld ein ideales ist, und dass man dieses gut angehen kann. (JL, Z91-94)</p> <p>oft kennen sie keine Alternativen. Grad für unsere Kinder, die manchmal im biologischen Alter in der Pubertät sich befinden, aber im kognitiven Alter sich ähm auf der zweiten oder dritte [Aneignungs-] Stufe befinden, ist es eine zusätzliche Herausforderung mit ihren Gefühlen einen Umgang zu finden. Deshalb braucht sie unbedingt gerade vor der Berufswahl viel Unterstützung. (JL, Z 101-1059)</p> <p>Also ich finde emotionale Entwicklung ist der Kernbereich deiner Arbeit und der Umfrage. Das muss schon rein. Das ist sehr wichtig, dass das mit der neusten Forschung dargestellt wird. (JL, Z49-52)</p>

	<p>Dass solche Sachen für ihre Vorbereitung für ihr Berufsleben eine sehr wichtige Vorbereitung ist (JL, Z 68-69)</p> <p>Ja ich denke ähm* die emotionalen Kompetenzen der Schüler sind sehr gut formbar und es ist auch wichtig, dass man sie formt. (JL, Z 79-80)</p> <p>Es geht ja auch hier in deinem Handbuch von diesem stufenmässig aus. Grundsätzlich finde ich, wenn, man von diesen Stufen ausgeht, dann muss ja auch die Möglichkeit da sein, dass es quasi eine Form des Aufstieges gibt. Quasi einen Wechsel in eine andere Stufe. Das würde ja wirklich bedeuten, dass man etwas lernt, weil sonst macht dieser stufenmässige Aufbau keinen Sinn! (SHe, Z79-83)</p> <p>Ein Lernen ist wirklich bei allen möglich! (SHe, Z94)</p> <p>Auch wenn dir die Schüler grosse Verträge halten können und fast auf einem erwachsenen Niveau. Aber auf emotionaler Ebene sind einfach gewisse Dinge nicht vorhanden und man kann sie auch nicht erwarten. (SHe, Z 173-175)</p> <p>es braucht schon so gewisse Kompetenzen, die die Schüler mitbringen müssen, damit, ähm damit die [emotionale] Förderung auch ähm möglich ist. (MK, Z 88-89)</p> <p>Ich finde das zeigt dein Lehrmittel sehr gut. Also auch die Ideen meine ich. Also wie wichtig das Emotionale eben ist. Von Anfang an. (SHu, Z 132-134)</p>
Aneignungs- Möglichkeiten	<p>Ja es war eigentlich kein Problem sie [Lernende] einzuordnen im Lerngitter. (BS, Z 59-62)</p> <p>es hat viel aus dem Studium auch widerspiegelt; die Aneignungsmöglichkeiten und die anderen Themen. (JL, Z6-8)</p>
Rolle der Lehrperson	<p>Was mir sonst noch so aufgefallen ist, *dass die Wichtigkeit der Lehrperson so hervorgehoben wurde. Ich finde das so spannend. (SHe, Z13-14)</p> <p>Ich finde es sehr gut wie die Rolle der Lehrperson immer wieder betont wird, dass das auch bewusst wird. * Und ich finde es kommt auch so rüber, dass es einem auch dann bewusst wird für den allgemeinen Schulalltag. Wenn ich da das Handbuch durchlesen, ähm dann kommt mir das dann doch wieder ähm ins Bewusstsein wie wichtig die Rolle der Lehrperson eigentlich ist. Auch wenn ich jetzt nicht spezifisch mit den Emotionen arbeite, sondern einfach auch ganz allgemein. (SHe, Z 20-25)</p> <p>Immer wieder diese Wichtigkeit der Lehrperson, also in der Theorie, aber dann auch ganz konkret in diesen Lernstrukturgittern: <i>Hier müsste die Lehrperson auf dieses und dieses achten</i>. Diese Art, also das bringt einem dann doch wieder zum Überlegen. Ja es zeigt die Wichtigkeit. (SHe, Z 155-158)</p>
Verständlichkeit	<p>Gut</p> <p>Eine super Wiederholung, alles auf einen Blick (BS, Z64)</p> <p>eine gute ähm Wiederholung und ich denke es ist ähm eine ähm gute Zusammenfassung über die Thematik. (JL, Z9-10)</p> <p>Ich finde die ganze Arbeit ist aufbauend gemacht, auch der Theorieteil. Aufbauend von der Schwierigkeit her nicht nur innerhalb einer Tabelle, sondern auch in den einzelnen angesprochen Lernzielen. Diese ganze aufbauen Strukturierung, die hilft mir sehr, um das dann wirklich umzusetzen. (SHe, Z37-42)</p>

		<p>Gerade war da noch die Wichtigkeit drin, dass es sehr wichtig ist auch für die Lehrperson, dass einem bewusst ist: man kann nicht einfach irgendwo einsteigen, weil emotionale Entwicklung wirklich äh auf diesen verschiedenen Stufen basiert. Da muss man eher sich an orientieren an der Basis, also ehre am Einfacheren orientieren. (SHe, 140-144)</p> <p>Vor allem in der Leseführung. Es ist gut verständlich. Auch wenn man das Thema emotionale Entwicklung vielleicht nicht gerade so intus hat, man versteht das Meiste. (MK, Z 12-13)</p> <p>Aber es ist einfach sich einen Überblick zu verschaffen. *Also ich kam schnell wieder rein. (MK, Z 14-15)</p> <p>Aber das Handbuch gab mir einen guten Gesamtüberblick und ich konnte mich auch wieder schnell ins Thema einlesen. Das ist praktisch. (MK, Z144-146)</p> <p>und ohne das Hintergrundwissen hätte ich wahrscheinlich nicht gleichviel mitgenommen. (SHu, Z19-20)</p>
	erschwert	<p>also das Vorwissen zu Lernstrukturgitter und Aneignungsniveau, das hilft natürlich. Ja, damit ich Schüler wirklich auf dem richtigen Niveau einstu- fen, kompetent einordnen kann. (BS, Z 155-158)</p> <p>es hat viele Fachbegriffe und man muss Vorkenntnisse mitbringen. (SHu, Z9-10)</p>
Aufwand für das Lesen	unan- gemessen	<p>Und vorne etwas mehr abgespeckt, damit es nicht so viel zum Lesen ist. Ähm damit die Lehrer genug schnell zum Überblick der ähm* also zu den Lernstrukturgittern kommen. (JL, Z 44-47)</p> <p>Ne, ich finde eher, dass es fast ein Bisschen zu viel ist. Lehrpersonen haben immer so viel um die Ohren und müssen noch das und das ma- chen. Und wenn der Schinken zu dick ist, bis man zu dem kommt, was man direkt braucht, dann könnte ich mir vorstellen, dass man wie auf dem Weg ein paar verliert. (JL, Z 115-118)</p>
	an- gemessen	<p><i>hoppala</i> über 40 Seiten, aber dann merkte ich, doch es geht doch schnell zu lesen. (SHu, Z14-15)</p>
Persönliche Kompetenzerweite- rung		<p>Die Förderideen helfen mir auch dann, also so, um ein Wenig wegzukommen von dem: „So und jetzt schauen wir Bilder an, machen Rollenspiele und diskutieren oder sprechen darüber“ ** Das individualisiert ein Bisschen und erweitert so ein Bisschen. ** Ja es er- weitert mein Repertoire. (BS, Z46-50)</p> <p>Aber ja, es hat mir beim Durchlesen gesagt, es würde sich vielleicht wirklich lohnen, das einmal vertieft auch durchzunehmen. Ich finde das ist sicher eine sehr schön, vielleicht auch für dich erst Verfasserin, dass es einem wirklich auch anregt. (SHe, Z160-163)</p> <p>Und ich bin ja dann auch wieder bewusst geworden, einige Sachen kann man gar nicht verlangen und auch nicht erwarten. (SHe, Z 171-173)</p>

	<p>Das war mir vorher nicht bewusst. Ähm, dass primären Emotionen ja wie zuerst gelernt werden müssen, damit eine weitere Förderung von den sekundären Emotionen ähm möglich ist. Also dieser Aufbau. (MK, Z 96-99)</p> <p>Da läuft irgendwie alles über Emotionen.** Ich habe einfach auch gemerkt beim Lesen, dass wir eigentlich schon viel machen. (SHu, Z 124-125)</p> <p>Ja den Fokus setzen. Halt in dem Moment, wo man ja sowieso schon dran ist, bei der Pflege zum Beispiel. Dass man sich da konzentriert und achtsam ist. * Ja, das nehme ich für mich mit. (SHu, Z135-137)</p>
--	---

Bereich 2 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ DES THEMAS (B2)		
Kategorie	Unterkategorie	Aussagen aus den Transkriptionen
Argumente für emotionale Förderung		<p>ich würde sagen, dass Freundschaft, Wohlbefinden, Partizipation wichtige Begriffe im Umgang miteinander sind. (BS, Z 80-81)</p> <p>Aber das wäre ja genau im Handbuch, es ist ja ein „schulisches Thema“. Es hat den Lehrplanbezug, es ist verknüpft, es ist im Lehrplan drin. Da würde ich dann eben wirklich auf das Verhalten der Schüler und Schülerinnen zurückgreifen und darauf aufbauen. Und auch vielleicht den Aspekt der Zukunft. Sie werden sie immer haben, dann würde ich halt die Zukunft als Argument nehmen. Okay sie sind jetzt bei uns aber sie gehen danach an eine weiterführende Schule. Sie gehen nachher an einen Ort, wo sie ein Beruf erlernen oder wo sie ähm etwas arbeiten. Auch dort hat es wieder andere Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten muss. auch da gibt es Menschen, mit denen man zusammenleben muss. Also die Zukunft ist sicher ein Faktor. (SHe, Z 105-116)</p> <p>Das Handbuch zeigte eben auch: He es gibt konkret und fundierte Materialien, das ist nicht einfach irgendein Hirngespinnst. (SHe, Z 119-121)</p> <p>Einander gut zu begegnen. Und eben die meisten Punkte sind auch aus dem Handbuch. Partizipation, über Gefühle sprechen, Austausch unter den Peers, und ja die Kontrolle der Emotionen, welche wieder einen Einfluss auf das Lernen haben. Diese Zusammenhänge. (MK, Z 118-122)</p> <p>Wenn das in der Schule Bestandteil ist, dass dann eine gewisse Offenheit entsteht. Also bei den Eltern* und die Kinder auch, wenn sie Zuhause erzählen. (MK, Z 131-133)</p> <p>aber so kann man es begründen. Und das steht ja so auch bei dir. (SHu, Z91-92)</p>

Nutzen der Argumente	<p>Ich würde das den Eltern halt wirklich so vorlegen, mit diesen Begriffen (BS, Z 81-82) Vielleicht auch wirklich ein bisschen im schulischen Bereich. Dann müssen sich Kinder; Schüler; Jugendliche im Schulzimmer wohlfühlen, damit er lernen kann. Damit würde ich argumentieren. (BS, Z 84-87)</p> <p>Ja wirklich** argumentieren ... Weil in den Köpfen von Eltern heisst es manchmal: mein Kind soll weiterkommen. Es muss halt Schreiben, Lesen und Mathe können. Und dann erkläre ich halt, dass das andere jetzt im Moment halt prioritärer ist. ** Aber auch hier gibt das Handbuch einen guten Überblick (BS, Z92-96)</p> <p>Dass solche Sachen für ihre Vorbereitung für ihr Berufsleben eine sehr wichtige Vorbereitung sind. Und deshalb würde ich es vielleicht auch mit der Thematik begründen. (JL, Z68-70)</p> <p>Und ja vielleicht, um nochmal auf das Handbuch zurück zu kommen * zum einen gibt mir der Lehrplan aber auch die Theorie. Das ist für mich zum Wiederauffrischen und so, aber für die Eltern würde ich die Theorie nochmal herunterbrechen. (SHe, Z116-119)</p> <p>Es gibt gezielte, professionelle Materialien, auf denen man aufbauen kann. Es ist konkret etwas vorhanden. Ich denke da würde ich dann konkret das wieso zeigen und rechtfertigen. (SHe, Z 121-122)</p> <p>Also ich glaube das ist doch so der Rückhalt, den die Lehrpersonen haben und auch gegenüber den Eltern oder Beiständen oder Schulpsychologen. (MK, Z 114-116)</p> <p>Da ist das Handbuch eben sehr hilfreich, zur Argumentation gegenüber den Eltern, da kann man das Handbuch sehr gut verwenden. (MK, Z122-123)</p> <p>Also ich denke für die Zwischenbesprechungen, wo wir die Ziele für die Kinder - Förderziele für die Kinder, festlegen ähm ist es sehr hilfreich ähm. * Eben die Begründungen zu haben, warum emotionale Entwicklung wichtig ist, respektive man findet viel in deinem Handbuch, ähm sich zu begründen warum dieser Aspekt sehr wichtig ist in der Förderung. Sei es durch den Lehrplanbezug aber auch durch, ähm durch deine Theoriebezüge ** Ähm was auch hilft den Bericht zu schreiben später, wo ja auch Lehrplanbezüge und Begründungen gefordert sind. Da ist bei dir alles schön zusammengefasst; da nimmt man dein Handbuch sicherlich liebend gern zur Hilfe. (SHu, Z 31-39)</p> <p>Ja ich würde das Handbuch zur Hand nehmen für meine Argumentationslinie. Da ist viel drin. (SHu, Z 101-102)</p>
----------------------	---

Bereich 3 LERNSTRUKTURGITTER und MEDIENSAMMLUNG (B3)		
Kategorie	Unterkategorie	Aussagen aus den Transkriptionen
Verständlichkeit		<p>Die Förderideen, die haben mich natürlich am meisten interessiert. Sie sind logisch aufgebaut mit den direkt umsetzbaren Hinweisen zu Vorgehen. (BS, Z 10-12)</p> <p>Ich finde den Aufbau, also den praktischen Teil sehr gut, auch beschrieben und auch sehr übersichtlich (JL, Z 119-120)</p> <p>Ja und über den Aufbau, das ist ja wirklich äh stufenmässig aufgebaut ist, (SHe, Z61-62)</p>

Anzahl Aktivitäten	Genügend	<p>Ja, das ist super. Für jeden was dabei. (BS, Z 53)</p> <p>Die Auswahl der Übungen war sehr gut. (BS, Z 15-16)</p> <p>Und manchmal passt dann eine Übung sehr gut, wie angegossen (JL, Z32-34)</p> <p>Ja weil ich kann dann wirklich genau das herausnehmen und anpassen was ich wirklich brauche und ich muss nicht, ich habe nicht ein vorgegebenes Raster und ich muss dann alles rausstreichen was ich nicht brauche, sondern ich habe vorgegebenen Möglichkeiten und kann mir die rauspicken, die funktionieren. Das find ich positiv. (SHe, Z68-72)</p>
	Ungenügend	<p>Und manchmal passt dann eine Übung sehr gut, wie angegossen, und manchmal für den Schüler jetzt gar nicht. (JL, Z32-34)</p> <p>Du hast wenige Beispiele für unsere Kinder ..., also für unsere basalen Kinder. Aber ich finde es zeigt deutlich, in welche Richtung es gehen kann. (SHu, Z45-49)</p> <p>Aber für ein ganzes Schuljahr zu wenig. Also ich meine jetzt bei einem Jahresziel. (SHu, Z51-52)</p> <p>Also so als Ideenpool finde ich es wirklich super. (SHu, Z 56)</p>

Praxistauglichkeit der Aktivitäten	hoch	<p>Sie sind Praxisbezug pur, könnte man da eigentlich sagen. (BS, Z12-13)</p> <p>Also wie du vielleicht auch geschrieben hast beim Videomodelling oder beim Impro Theater. Das sind so meine zwei Punkte, die ich in meiner Klasse umsetze, wenn wir ähm über emotionale Sachen ähm sprechen; Problem haben. (BS, Z 18-22)</p> <p>und da kann man 1:1 Sachen übernehmen und in die Förderplanung und in das Förderkonzept einfließen lassen der Schüler. (BS, Z 120-123)</p> <p>Ich denke auch hier die Alltagsnähe. Man sieht wirklich bei den Ideen, da sind nicht einfach nur quasi die leeren Ideen, sondern es hat immer auch also die Tipps. * Ähm ja man sieht dann wirklich teilweise die Schüler vor sich. Man sieht die einzelnen Schüler sofort, wie würden sie darauf reagieren, was würde das zu ihnen passt. Ich denke das hilft mir wirklich danach in der Umsetzung, dass man da die Schüler gleich schon vor Augen hat. *(SHe, Z 29-34)</p> <p>dass wenn man es durchliest, man sieht den Alltagsbezug. Man sieht sogleich die Schüler. Ah, das könnte funktionieren, das wäre eine Möglichkeit. (SHe, Z 59-61)</p> <p>äh, und vom Layout her ist es ja wirklich so ein Handbuch, eine Broschüre und so. Dass würde stimmen. Handbuch * was in der Hand haben, etwas das ich gebrauchen kann, auch im Alltag. Das ist immer auch sehr wichtig. Die Alltagsnähe. Dass man es auch wirklich sieht: Doch, das könnte funktionieren. (SHe, Z 131-135)</p> <p>Aber der Aufbau und vielleicht ist das wirklich auch diese Alltagsnähe * es bringt einem zum Überlegen. (SHe, 153-154)</p> <p>aber ich habe mir gedacht so, doch das wird für dieses Kind passen. Ähm, das könnte man ein Bisschen anpassen und für jemand anders (MK, Z 25-26)</p> <p>So wie du ja auch schreibst bei dir, also Alltagswissen, ähm Alltags... Alltagsbezug. (MK, Z 85-86)</p> <p>Ich glaube für die Praxis eignete es sich ziemlich gut ... man kann eigentlich gleich einsteigen (MK, Z 146-147)</p> <p>Also die theoretischen Inputs, aber auch die hinten, also die Literatur (MK, Z 149-150)</p> <p>ähm dann hilft dein Handbuch sehr, einfach generell in der Ideengenerierung. (SHu, Z 42-43)</p> <p>Da denke ich, es ist wie so ein Anfangsinput und dann kommt schnell mehr aus eigener ähm aus dem eigenen Fundus. (SHu, Z 47-49)</p> <p>Also ich kann schon auch Ideen direkt umsetzen. (SHu, Z 52)</p>
------------------------------------	------	--

		<p>Aber eben ich denke du hast das ja auch erwähnt, also im Alltagsbezug. Ich denke das hat dein Handbuch, beziehungsweise deine Ideen deutlich gezeigt. (SHu, Z 77-79)</p> <p>Ich habe das Lernstrukturgitter angesehen. Das hat mir sehr geholfen. Ich hab dann über Kinder nachgedacht und sie eingesetzt. Das hilft dann schon, vor allem dann so beim Individualisieren. (BS, Z 41-43)</p>
	Eher ungenügend	<p>I: Hältst du es für möglich in einem Thema mit allen zu arbeiten? IP: Ja, ich denke schon. Es braucht aber sicher noch eigene Arbeit dann von mir. Es ist keine 1 zu 1 Übernahme. (SHe, Z 50-51)</p>
Mediensammlung	gut	<p>ich habe auch gesehen, dass die Spiele und Übungen und auch die Medien hinten, dass diese ähm ja genau darauf eingehen. Ja da haben die Jugendlichen auch sehr viel Spass. Also ich finde die Auswahl ist super. (JL, Z. 106-108)</p> <p>Was mir sehr gefallen hat, sind die umfangreichen Materialvorschläge (MK, Z 15-16)</p> <p>Man hat viele Vorschläge, viele Materialien (MK, Z 147)</p> <p>die Bilderbücher, CDs, Lernkarten ** natürlich wäre es spannend gewesen, die Materialien gleich vor mir zu haben. Ich fand es sehr gut, wie du sie alle beschreiben hast, also alle altersentsprechend beziehungsweise Zyklus. Das fand ich sehr passend * sehr hilfreich. (SHu, Z59-62)</p> <p>Es ist eben schwierig da Material zu finden. Da hast du super Vorarbeit geleistet, dich da so einzulesen und halt zu liefern, also im Handbuch mein ich. (SHu, Z64-66)</p> <p>Also die Materialien helfen auch sehr dabei. Die regen an. Die können vielfältig eingesetzt werden. Oder eben jedes Material bringt wiederum noch mehr Ideen mit. (SHu, Z108-110)</p> <p>Also die theoretischen Inputs, aber auch die hinten, also die [vertiefende] Literatur (MK, Z 149-150)</p>
	Unzureichend, unpassend	<p>Ich suche dann nach Bildern im Internet, die irgendwie gerade so eine [aktuelle] Problemsituation darstellen oder dann halt irgendwo bei ein Metacom Bild, wo dann ein Pausenplatz-Situation darstellt, wenn sie sich gestritten haben. (BS, Z32-25)</p>

Eignung für ganze Klasse	Ja, für alle zusammen	<p>vielleicht gezielt eine kurze Einführung mit allem machen, (BS, Z 105-106)</p> <p>Aber dann auch vom Aufbau her. Es ist eben keine Lektion vorgegeben, weil wir eben wirklich ja doch eine sehr durchmischte Klasse haben, hilf mir das sehr. (SHe, Z34-36)</p> <p>Grundsätzlich denke ich, dass man ja wirklich Ideen findet, die ich dann auch auf die Klasse übertragen kann. (SHe, Z 52-53)</p> <p>, es würde sich lohnen vielleicht wirklich mal anzuschauen, mit der ganzen Klasse, wirklich über längere Zeit auch wirklich den Fokus setzen, sodass man dann vielleicht auch wirklich diese Fortschritte vielleicht beobachten kann. (SHe, Z168-171)</p>
	Selbes Thema aber nicht gleichzeitig	<p>dann würde ich trennen (BS, Z 107)</p> <p>Vielleicht zum Thema aber vielleicht auch was ganz anderes. (BS, Z 113-114)</p> <p>wo man halt jetzt nicht gleich alle dazu nimmt, aber doch mit allen eine Einzelförderung macht und vielleicht später zusammennimmt. Also es hat viele Möglichkeiten. Also für kleinere Gruppen, Einzelne oder die ganze Klasse. (SHe, Z62-65)</p> <p>Im Klassensetting oder in der ähm Sozialform finde ich es schwierig. Ich denke, dass man im Einzelsetting beginnen sollte. ... allgemein finde ich es schwierig bei diesen Unterschieden mit allen zu arbeiten ... mit allen geht das nicht (MK, Z 27-35)</p> <p>Also ich denke ich kann zum selben Thema mit allen arbeiten, ähm, also zur selben Kompetenz, aber nicht mit allen gleichzeitig. Vielleicht bei einzelnen Übungen aber nicht das Ganze. Vielleicht im Zweiersetting. (MK, Z 37-43)</p> <p>Ich möchte auch mal schauen mit so einer vorbereiteten Lektion oder eine vorbereite Klasserrunde oder vielleicht auch mal mit Einzelnen. (MK, Z 73-73)</p>
	Nicht für Gruppe	<p>weil ich kann dann ja nicht mit jedem das Rollenspiel 1 zu 1 machen. Das geht nicht (BS, Z 43-44)</p>

Bereich 4 GESTALTUNG (B4)		
Kategorie	Unterkategorie	Texte aus den Transkriptionen
Aufbau		Ich fand es aber super, wie es aufgebaut war, * Eben, dass zuerst der Theorieinput kommt, Hintergrundwissen noch einmal ähm * aufgefrischt wird, (SHu, Z10-11)

Layout	<p>Also, ich fand es sehr übersichtlich, logisch gestaltet. Was mir aufgefallen ist, ist die Visualisierung. Also die finde sie wirklich sehr gut gestalte. Auch mit dieser Farbe Gelb. (BS, Z7-9)</p> <p>es sticht wirklich heraus und hat mich sehr angesprochen. (BS, Z9-10)</p> <p>Das Layout des Handbuches spricht mich wirklich sehr an. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. (BS, Z154-155)</p> <p>Ganz zu Beginn ist mir das Layout aufgefallen. Vor dem Lesen überhaupt. Es ist so * ich finde es ist so ein bisschen locker. Es erinnert mich ein bisschen so an eine Broschüre. (SHe, Z8-10)</p> <p>* fluffig, locker, ah nur schon vom Aufbau her, nicht so schwer, freundlich. (SHe, Z 11-12)</p> <p>graphisch ist es auch schön, also übersichtlich vor allem, es sind nicht so viele Textblöcke auf einer Doppelseite (SHu, Z12-13)</p>
Überblick	<p>Auch mit dieser Farbe Gelb. (BS, Z8-9)</p>

Bereich 5 OPTIMIERUNGSPOTENTIAL (B5)		
Kategorie	Unterkategorie	Texte aus Transkriptionen
Aktivitäten für basal Lernende		<p>Also pro Aneignungsstufe und Thema hast du meist nur ein bis zwei Übungen auf basaler Stufe. Und jetzt gerade bei den tieferen Aneignungsniveaus ähm da hätte ich mir noch ein, zwei Übungen mehr gewünscht. Weil manchmal passt die Übung nicht so und dann ähm wäre bei einer grösseren Auswahl die Wahrscheinlichkeit grösser, dass man ähm was Passendes findet. (JL, Z16-21)</p> <p>Ja genau. Weil ich finde auch auf den tieferen Aneignungsniveaus ist es oft so, *ähm, dass die Schüler untereinander noch so unterschiedlich sind (JL, Z31-32)</p> <p>Ja dass man da vielleicht mehr bei der Säuglingsentwicklung schaut. Dass man sich da orientiert. Einfach für Säuglinge schauen, was man da noch so adaptieren kann. (SHu, Z 117-121)</p>
Angemessenheit der Aktivitäten		<p>Die Aufgaben müssten vielleicht teilweise nochmal überprüft werden, also ob sie wirklich zur Aneignungsstufe passen? Mir ist jetzt aber nur die mit der Musik aufgefallen. (MK, Z 51-53)</p>
Ausführlichkeit der Inhalte	Unnötige Wiederholung	<p>Aber schon auch viel Wiederholung vom Studium (BS, Z 64-65)</p> <p>I: Also so frisch ab Studium bräuchte es für dich diesen Teil nicht zwingend? IP: Nein nicht alles. Schon interessant. (BS, Z 66-67)</p> <p>Vieles ist aber schon im Studium vorgekommen. (BS, Z 96-97)</p> <p>deshalb hätte ich ähm zum Beispiel die Erklärung der Aneignungsmöglichkeiten in den Anhang getan Halt mit einem Verweis oder so. (JL, Z43-44, 52)</p>

	Vermisste Teile	I: Ähm bei diesem Thema der Emotionen ist es sicherlich die Frage: Wohin soll es nach der Schule gehen. Das wäre sicher noch ein Punkt, den man erwähnen kann. Ja das würde ich glaub ich wirklich noch machen. IP: Also was ist das weiterführende Ziel vom Handbuch, also vom Fördern? I: Ja, wenn sie dann älter sind, wenn du keinen Einfluss mehr hast. I: Ja, von weiteren Argumenten. * Argumentationslinie: Wozu ist es wichtig in Zukunft. I: Ja genau. Das noch ein Bisschen so deutlicher hervorheben. Vielleicht am Schluss oder sonst wo verorten. Wozu wir sie befähigen. (BS, Z160-174)
--	--------------------	---

7.13 Planungsschritte sozial-kommunikativer Förderung nach Sarimski

Abbildung 12: Planungsschritte bei der Förderung sozial-kommunikativer Kompetenzen im Alltag (Sarimski, 2019, S. 173)